

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Chancen und Grenzen des Einbezugs der Schulischen Heilpädagogik im Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“

Abbildung 1. Piratenschiffe

Eingereicht von: Yvonne Kallmann
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Oftringen, am 21. Juni 2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, ob, wo und auf welche Weise die heilpädagogische Förderung einen Beitrag zum Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ leisten kann, so dass alle Kinder von diesem Projekt profitieren können.

Mittels qualitativer Befragungen wurde in Erfahrung gebracht, ob und mit welchen unterstützenden Methoden, Massnahmen, Hilfsmitteln und in welchen Situationen die Schulische Heilpädagogin Kinder innerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen des Projektes unterstützen kann.

Die aus der empirischen Forschung abgeleiteten Erkenntnisse zeigen auf, dass ein gewinnbringender Einbezug von heilpädagogischen Unterstützungsmöglichkeiten von der Interpretation der Rahmenbedingungen des Projektes, zudem wesentlich von einer integrativen Zusammenarbeit, sowie von den Erfahrungen mit offenen Unterrichtsmethoden und den mitgebrachten Lebenskompetenzen der Kinder abhängt.

Abkürzungen

SHP	Schulische Heilpädagogin die weibliche Form wurde gewählt, da auf dieser Stufe mehrheitlich Frauen arbeiten und alle im Forschungsprojekt Involvierten weibliche Personen waren. Die Erkenntnisse sind aber grundsätzlich geschlechtsunabhängig.
LPs	meint alle in verschiedenen Funktionen arbeitenden Lehrpersonen (Klassenlehrperson, DaZ-Lehrperson, SHP, ...)
KLP	Klassenlehrperson
DaZ LP	Deutsch als Zweitsprache Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21 meint den Neuen Aargauer Lehrplan Volksschule (2018), den Lehrplan 21 angepasst auf den Kanton Aargau, der ab Schuljahr 2020/21 in Kraft tritt
FB	Fragebogen
FBA 1	Fragebogenauswertung 1
F1	Frage 1
Re1	Reflexion 1
Ftgb 1	Forschungstagebuch Teil 1 Zusammenfassung
Ftgb 2	Forschungstagebuch Teil 2 Auszüge

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungen	2
1. Einleitung	4
1.1 Begründung der Themenwahl	4
1.2 Heilpädagogische Relevanz	4
2. Theoretische Auseinandersetzung und Forschungsstand	5
2.1 Projekt spielzeugfreier Kindergarten	6
2.1.1 Definition Projekt spielzeugfreier Kindergarten	6
2.1.2 Geschichte des spielzeugfreien Kindergartens	6
2.1.3 Rahmenbedingungen des spielzeugfreien Kindergartens	6
2.1.4 Forschungsstand zum Projekt spielzeugfreier Kindergarten	7
2.2 Förderung der Lebenskompetenzen (Life skills)	8
2.2.1 Definitionen	8
2.2.2 Spielzeugfreier Kindergarten als Präventions- und Gesundheitsprojekt	8
2.2.3 Lebenskompetenzen	10
2.3 Das Spiel	12
2.4 Methode des offenen Unterrichts	15
2.4.1 Definition	15
2.4.2 Entdeckendes, handlungsorientiertes und selbstverantwortliches Lernen	15
2.4.3 Soziale Beziehungen	16
2.4.4 Reflexion	16
2.5 Didaktische Grundsätze aus den Lehrplänen	16
2.5.1 Didaktische Grundsätze aus dem Lehrplan Volksschule Kindergarten Kanton Aargau (2016)	16
2.5.2 Neuer Aargauer Lehrplan Volksschule (2018) / Lehrplan 21	17
2.6 Zusammenarbeit und Rollenverständnis	19
2.6.1 Zusammenarbeit Lehrplan Volksschule Kindergarten Kanton AG & LP 21	19
2.6.2 Zusammenarbeit im Teamteaching	19
2.6.3 Rolle der Lehrpersonen im Projekt	19
2.6.4 Stufenspezifische Umsetzung, Leitgedanken für die Förderung	20
2.6.5 Verantwortlichkeiten der SHP	20
2.6.6 Aufgaben & Kompetenzen der schulischen Heilpädagogik	21
2.6.7 Rolle und Aufgaben der SHP im Konzept spielzeugfreien Kindergarten	21
2.7 Verhandlungsspielräume und Unterstützungsmöglichkeiten	22
2.7.1 Nutzung der Verhandlungsspielräume	22
2.7.2 Nutzung der Unterstützungsmöglichkeiten	23
3. Fragestellung	25
4. Forschungsmethodik	26
4.1 Design	26
4.2 Praktische Erhebungsphase	26
4.3 Aufbereitung	27
4.3.1 Bearbeitung der Fragestellung	27

4.3.2	Stichprobe.....	27
4.3.3	Aufbau des Fragebogens.....	28
4.3.4	Frageformen	29
4.3.5	Wertung der Fragen	29
4.3.6	Formulierung von Fragebogen-Fragen	30
4.3.7	Forschungstagebuch.....	30
4.4	Auswertung.....	31
4.4.1	Fragebogenauswertungen	32
4.4.2	Triangulation	33
4.4.3	Diskursanalyse	33
4.5	Rückblick auf Forschungsprozess: Methodenkritik.....	33
4.5.1	Fragebögen	33
4.5.2	Reflexionsgruppe.....	34
4.5.4	Triangulation	35
5.	Ergebnis Darstellung.....	35
5.1	Fragebogenergebnisse in der Vorbereitungsphase	35
5.1.1	Ist SHP mit spezifischem Förderauftrag im Projekt sinnvoll?.....	35
5.1.2	Gründe für und gegen den Einbezug der SHP-Förderarbeit im Projekt	36
5.1.3	Zusammenarbeit	38
5.1.4	Förderbedarf der Lebenskompetenzen bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen....	39
5.1.5	Vermuteter Prozentsatz von Kindern mit Schwierigkeiten im Projekt.....	40
5.1.6	Heilpädagogischer Förderbedarf bei Kindern im Projekt.....	40
5.1.7	Möglichkeiten zur Einbringung von heilpädagogischem Wirken.....	42
5.1.8	Mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse	44
5.1.9	Wünsche zu Problemstellung und Herausforderungen	46
5.2	Darstellung der Fragebogenergebnisse in der Durchführungsphase	46
5.2.1	Zusammenarbeit	46
5.2.2	Unterstützungsbedarf von Kindern im Projekt noch nach 5 Wochen	49
5.2.3	Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten aus der Aussenperspektive.....	49
5.2.3.1	Beobachtungen	49
5.2.3.2	Beratung	51
5.2.3.3	Förderplanung.....	53
5.2.4	Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten in der direkten Mitwirkung.....	53
5.2.4.1	Auswertungsrunden	55
5.2.4.2	Instrumente.....	56
5.2.4.3	Coaching	57
5.2.4.4	Interventionen	59
5.2.4.5	Bestärkung.....	60
5.2.4.6	Moderation	60
5.2.4.7	Gespräche	60
5.2.5	Konkrete Gewinne durch den Einbezug der schulischen Heilpädagogik	61
5.2.6	Konkrete Schwierigkeiten und Grenzen durch den Einbezug der SHP.....	61
5.2.7	Erfassung der Kompetenzen im spielzeugfreien Kindergarten	62

5.2.8	Heilpädagogische Beiträge zur Sprachunterstützung im Projekt	63
5.2.9	Eine gefundene Perle?	65
5.2.10	Ergänzungen von drei Schulischen Heilpädagoginnen	65
5.3	Zentrale Erkenntnisse aus den beiden Befragungen.....	66
5.4	Zentrale Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch in der Durchführungsphase	71
6.	Diskussion	73
6.1	Beantwortung der Fragestellung	73
6.1.1	Chancen und Gewinne durch die Berücksichtigung der schulischen Heilpädagogik..	73
6.1.2	Arbeitsweise und Arbeitsformen der SHP im spielzeugfreien Projekt	73
6.1.3	Schwierigkeiten und Grenzen bezüglich heilpädagogischem Einbezug	73
6.2	Gründe für die Ergebnisse.....	74
6.3	Einordnung der theoretischen Aspekte.....	77
6.4	Schlussfolgerung und Ausblick	81
6.4.1	Schlussfolgerung	81
6.4.2	Ausblick	82
6.4.3	Schlusswort und Danksagung	82
7.	Abbildungsverzeichnis	83
8.	Tabellenverzeichnis	83
9.	Literaturverzeichnis	83
10.	Anhang	85
10.1	Fragebogen 1.....	85
10.2	Fragebogenauswertung 1.....	85
10.3	Reflexion 1	85
10.4	Fragebogen 2	85
10.5	Fragebogenauswertung 2	85
10.6	Reflexion 2.....	85
10.7	Forschungstagebuch Zusammenfassung	85
10.8	Terminplan Masterarbeit	85

1. Einleitung

In diesem ersten Abschnitt ist zu erfahren, was die Forschungsfrage ausgelöst und welche heilpädagogische Relevanz diese Fragestellung hat.

1.1 Begründung der Themenwahl

In Oftringen wird jedes zweite Jahr in allen Kindergartenabteilungen das Projekt spielzeugfreier Kindergarten durchgeführt. Ich bin zum ersten Mal in der Rolle der schulischen Heilpädagogin daran beteiligt. Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen im spielzeugfreien Kindergarten stellte sich die Frage, wie der heilpädagogische Förderauftrag sinnvoll und unterstützend in diesem Konzept umgesetzt werden kann, ohne zu sehr in die Rahmenbedingungen des Projektes und dessen Ablauf einzugreifen. Wo zeigen sich dazu Möglichkeiten, Chancen und Grenzen? Was bedeutet dieses Projekt für den heilpädagogischen Förderauftrag? Wie wird dies von anderen SHPs angegangen? Sind dazu Gedanken und Anpassungen im Konzept gemacht oder ins Auge gefasst worden? Wo bietet das Konzept Möglichkeiten für heilpädagogische Förderinputs, damit nicht nur fast alle, sondern alle Kinder die Möglichkeit erhalten vom Projekt zu profitieren?

In den 90er Jahren, in denen das Projekt entwickelt worden war (Schubert & Strick, 2011), waren im Regelkindergarten noch keine spezialisierten Fachlehrpersonen daran beteiligt und demzufolge wurden diese Rollen und deren Handlungsfelder auch nicht weiter beschrieben. Seither hat sich einiges durch die Einführung des integrativen Unterrichts verändert, sowohl Deutschlehrpersonen wie auch schulische Heilpädagoginnen, teilweise auch Assistenzen, sind heute in die Projektdurchführung involviert. Es finden sich keine Hinweise zur veränderten Unterrichtssituation in der Literatur, ausgenommen von wenigen Aussagen zur DaZ Lehrperson (Suchtprävention Aargau, 2015). Explizite Ergänzungen zum Handlungsfeld der SHP in Bezug auf das spielzeugfreie Konzept fehlen. Der veränderten Situation wurde aufgrund von Lehrpersonen-Rückmeldungen insofern Rechnung getragen, dass seit 2017 von der Suchtberatung Aargau die Möglichkeit des Coachings vorgeschlagen wird. Für die spezialisierten Förderrollen entsteht dadurch die Möglichkeit einer von der Suchtprävention Aargau legitimierten Einmischung im Rahmen des Projektes. Dies stellt ein Ansatzpunkt für Handlungsfelder der Fachpersonen dar. Für aktuelle und zukünftige Durchführungen im Projekt spielzeugfreier Kindergarten sollen die Möglichkeiten und Grenzen zum Handlungsfeld der SHP erforscht und aufgezeigt werden, ob, wo und wie innerhalb des Projektes der heilpädagogische Förderauftrag der SHP Platz findet. Vielleicht lassen sich dazu Hypothesen, unterstützende Rahmenbedingungen und/oder konkrete Förderansätze herauschälen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die heilpädagogische Relevanz des Themas kann, gestützt auf Tarnutzer (2017) so begründet werden, dass je instabiler die Motivationslage eines Kindes ist und je mehr Misserfolge erlebt wurden, desto bedeutsamer werden die Kompetenzerlebnisse und desto sorgfältiger muss das Unterstützungsangebot massgeschneidert werden. Übertragen auf den spielzeugfreien Kindergarten bedeutet dies, je bessere Lebenskompetenzgrundlagen ein Kind mitbringt, umso weniger wird es wahrscheinlich Unterstützung brauchen. Für Kinder, deren Kompetenz-Rucksack nicht so gefüllt oder belastet ist, die nicht von selbst Zugang zum Projekt finden und/oder wiederholt Misserfolge erfahren, ist eine stärkende, auf Selbstwirksamkeit ausgelegte Begleitung bedeutend. Aufgrund ihrer instabilen Motivationslage ist ein massgeschneidertes Coaching wichtig, um vom Projekt zu profitieren und ihre Kompetenzen darin erweitern zu können. Gemäss Tarnutzer (2017) werden zum Selbstwertschutz Meidestrategien angewendet, um der Sache auszuweichen, da niemand merken soll, dass etwas nicht verstanden wurde. In diesen Fällen ist es wichtig mit einer Intervention dem Kind zu helfen den nächsten Schritt anzugehen. Nicht bei allen Kindern gelingen alle Entwicklungsschritte von selbst aus eigener Motivation oder durch Orientierung

an anderen Kindern oder Erwachsenen. Gemäss Goetze (2010) sind psychische Störungen durch falsches Denken verursacht. Die persönlichen Überzeugungen müssen ins Wanken gebracht werden, um neue Perspektiven zu finden. Hierbei sollten Kinder, die gestresst, sehr unsicher und unerfahren sind, heilpädagogisch passende Unterstützung erhalten, um ihre Denkweise zu verändern und zu neuen Chancen zu kommen.

Sich zu konzentrieren, logisch zu denken oder sich zu entscheiden, insbesondere in der offenen Projektarbeit, ist mental anstrengend, wie bereits Baumeister & Tierney (2012) festhielten. Nicht allen Kindern wird dies so ohne weiteres gelingen. Auch hier ist je nach Situation Zuspruch, stützendes Coaching und Reflexion einzusetzen. Für gewisse Kinder mag zu Beginn eine enge Begleitung notwendig sein.

In der Förderung der Kommunikationskompetenz liegt in diesem Projekt der Fokus nicht auf der Vermittlung der Sprache, sondern auf dem Erleben der Funktion und dem Nutzen der Sprachfertigkeiten. Gemäss Winner (2003) kann, wenn man dies ausser Acht lässt, die kommunikative Kompetenz der Kinder gar geschwächt werden, da Kinder dann häufig verstummen. Kinder, die noch über wenig deutsche Sprachkenntnisse verfügen, kommen im Projekt spielzeugfreier Kindergarten verbal stark und sehr bald an ihre Grenzen. Hier könnte mit heilpädagogischer Unterstützung dafür gesorgt werden, dass diese Kinder zusätzlich sprachergänzende Hilfsmittel eigenständig nutzen können und in ihrer Verbalisierung so gestützt werden, dass sie in der Interaktion im Spiel ihre Anliegen anbringen und ihre Ideen und Rückmeldungen einbringen können.

Auf diese Weise sollten alle Kinder in diesem Projekt lernen, partizipieren und somit davon profitieren können. Angepasst an die Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky, 1978) kann vermehrt Entwicklung und Stärkung passieren und Selbstwirksamkeit erfahren werden.

2. Theoretische Auseinandersetzung und Forschungsstand

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe zu den Einflussmöglichkeiten der Heilpädagogik im Projekt spielzeugfreier Kindergarten differenziert ausgelotet sowie den aktuellen Forschungsstand zum Projekt ermittelt, um Chancen, Gewinne, Schwierigkeiten und Grenzen abzuleiten.

Dafür wird neben der spezifischen Ausleuchtung des Projektes einerseits die Rolle der Lehrpersonen im Projekt mit den Aufgaben und Kompetenzen der SHP verglichen.

Andererseits wird nach Unterstützungsmöglichkeiten, Methoden, Inputs, Strategien und Hilfsmitteln geforscht, die sich mit dem Konzept des Projektes vereinbaren lassen und Chancen für bessere Passungen bieten.

Der theoretische Hintergrund erstreckt sich von der Förderung der Lebenskompetenzen, hier in Bezug auf den spielzeugfreien Kindergarten als offene Unterrichtsmethode im Spiel, über den Lehrauftrag im Lehrplan und den Förderauftrag der SHP bis hin zur Sucht-Prävention und Gesundheitsförderung. In dieser Arbeit wird der Fokus auf heilpädagogische Fördermöglichkeiten zur Erweiterung und Stärkung der Lebenskompetenzen im Spiel gelegt, die im Projekt zentral zum Tragen kommen und zu einer gesunden Entwicklung des Kindes beitragen.

Im ersten Teil wird das Präventionsprojekt spielzeugfreier Kindergarten als offene Unterrichtsform dargestellt und danach einzelne Facetten davon aus der Warte der Heilpädagogik kritisch beleuchtet. In der darauffolgenden Auseinandersetzung mit den Lebenskompetenzen und dem Spiel werden Bezüge zum Projekt selbst sowie dem Lehrplan dargestellt. In der Beschreibung der Rollen der Lehrpersonen im Projekt und den Aufgaben und Kompetenzen der SHP sowie der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen werden Möglichkeiten für den Einbezug der SHP im spielzeugfreien Kindergarten beleuchtet und die Nutzung von Verhandlungsspielräumen aufgezeigt.

2.1 Projekt spielzeugfreier Kindergarten

Das Projekt spielzeugfreier Kindergarten, ein Ansatz zur Suchtprävention (Schubert & Strick, 2011) und Gesundheitsförderung, wird geschichtlich von den Rahmenbedingungen sowie vom Forschungsstand her erläutert.

2.1.1 Definition Projekt spielzeugfreier Kindergarten

„Der Spielzeugfreie Kindergarten ist klar auf der Ebene der Prävention und Gesundheitsförderung angesiedelt. Das Projekt Spielzeugfreier Kindergarten ist ein Lebenskompetenzprojekt, durch das bestimmte Ressourcen der Kinder gefördert werden.“ (Suchtprävention Aargau, 2015, S.5)

„Der spielzeugfreie Kindergarten bietet die Möglichkeit, dass die Kinder über ihre eigene Zeit verfügen und ihren eigenen Rhythmus entwickeln können. Im Spiel ohne Fertigprodukte können sie Fantasie entwickeln, ein grosses Selbstbestimmungsrecht nutzen und ihre Ressourcen und Kompetenzen stärken, so dass diese als Schutzfaktoren wirken können.“ (Schubert & Strick, 2011, S.13)

2.1.2 Geschichte des spielzeugfreien Kindergartens

Das Projekt spielzeugfreier Kindergarten entstand 1993 in Deutschland. Im Raum München wurde es erprobt und wissenschaftlich ausgewertet. Es soll der Reizüberflutung durch zu viel Spielmaterial entgegenwirken. Ohne strukturiertes Material sollen die Kinder beim Spielen die Möglichkeit bekommen, sich wieder auf eine Beschäftigung zu konzentrieren und die Fantasie zu entfalten. Die konsequent kind-zentrierte Haltung ist die zentrale Grundlage des Projektes (Schubert & Strick, 2011). Mit anfänglicher Skepsis wurde 2001 erstmals ein gleichartiger Versuch in Basel durchgeführt. Der schlussendliche Erfolg führte dazu, dass das Projekt im Kanton Aargau erstmals im Januar 2002 durchgeführt wurde und seither in vielen Kindergärten umgesetzt wird. Der Suchtprävention Aargau war es, im Gegensatz zum deutschen Projektvorbild, wichtig einen gewissen Verhandlungsspielraum zu lassen und trotzdem einen gesetzten und standardisierten Rahmen zu geben (Suchtprävention Aargau, 2015, S.7). So entstanden aufgrund von Erfahrungen und Rückmeldungen der Lehrpersonen und Eltern beispielsweise der „blaue Stuhl“ mit dem „Problemglögli“ als Ort für Krisenlösungen und ein zusätzliches Elternworkshop-Angebot zum stärkeren Einbezug in das Projekt. Aufgrund von Lehrpersonen Rückmeldungen hat seit 2017 die Methode des Coachings ebenfalls Platz im Projekt erhalten. Bspw. geht aus gemachten Erfahrungen hervor, dass besonders fremdsprachige Kinder, die noch über einen sehr kleinen Wortschatz verfügen, eine sorgfältige Einführung benötigen. Hier könnte, zumindest in der Anfangsphase des Projektes, ein möglicher Ansatzpunkt zum sinnvollen Einsatz heilpädagogischer Förderung zu finden sein.

2.1.3 Rahmenbedingungen des spielzeugfreien Kindergartens

Sämtliche Spielsachen werden für den Zeitraum von ca. drei Monaten aus dem Kindergarten entfernt. Zurück bleiben nur Mobiliar und unstrukturierte Materialien wie Tücher, Seile, Kissen, Röhren, etc. mit welchen sich die Kinder nach eigenen Ideen beschäftigen können. Dadurch entsteht viel Raum zum Entwickeln eigener Ideen, Umsetzen von Geschichten und Projekten für Gespräche und auch für Langeweile. Werkzeuge werden den Kindern nur auf expliziten Wunsch mit Begründung herausgegeben, was von den Kindern eine Planung im Vorfeld und allenfalls die Entwicklung von Alternativen bedingt (Schubert & Strick, 2011). Nach genauer Information und Einführung der Kinder in Gesprächen, ev. mit einer Geschichte, wird gemeinsam mit den Kindern das Spielmaterial nach demokratischer Auswahl weggeräumt. In dieser Zeit beschäftigen sich die Kinder je nach individuellem Wunsch mit Rollenspielen, dem Konstruieren und Entdecken von selbsthergestellten Spielmaterialien oder Objekten, sowie in der freien Natur. Durch das Fehlen der gewohnten Strukturen erhalten die Kinder die Möglichkeit ihren eigenen Rhythmus zu erkennen. Sie

entscheiden selber, ob sie drinnen oder draussen spielen, allein oder in der Gruppe und wann sie ihr Znüni essen. Es steht ihnen frei zu beobachten, zu geniessen, zu initiieren oder mitzumachen. In diesem Erfahrungsraum haben die Kinder die Chance ihre Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren und neue Rollen auszuprobieren.

2.1.4 Forschungsstand zum Projekt spielzeugfreier Kindergarten

Erfahrungen und Evaluationsergebnisse aus durchgeführten Projektläufen der Begleitstudie zeigten gemäss Winner (2003), dass die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen zunahm und die Kinder ihre Handlungskompetenz erweitern konnten. Nicht nur soziale, sondern insbesondere kognitive Kompetenzen wurden gefördert. Die Alters- und Geschlechtergruppen waren besser durchmischt und konnten lange und ausdauernd zusammen spielen. Gemäss Lehrpersonenrückmeldungen liessen sich die meisten Kinder mit Begeisterung auf das Projekt ein und kamen mit Frustrationen zurecht. Viele Kinder verzichteten nach den drei Monaten auch weiterhin auf das Spielzeug.

Im Besonderen wuchs die Sprechfreudigkeit und die Sprache wurde als kommunikatives und kognitives Werkzeug genutzt. Bei Problemen wurden von den Kindern vielfältige, individuelle und kollektive Lösungsstrategien entwickelt. Das Verständnis für die Bedürfnisse von anderen ist gewachsen und durch die Entwicklung einer Streitkultur nahmen die Konflikte ab. In der Endphase des Projektes wirkten die Kinder ausgeglichener, selbstbewusster und selbständiger, obwohl sie während des Projektes sehr gefordert waren und Frustration und Langeweile erlebten. Einzelne Kinder fanden kaum Zugang zum Projekt oder wollten vor allem toben und raufen. Die Mehrzahl der Kinder konnten ihre Lebenskompetenzen stärken.

Auch wenn sich das alles vorwiegend sehr positiv anhört, darf der Erfolg des Projektes nicht überbewertet werden. In der primären Suchtprävention ist dies ein Ansatz gemäss Schubert & Strick (2011, S. 14), der Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei der bewussten Wahrnehmung von ihren Stärken und Schwächen unterstützen kann, um damit angemessen umgehen zu können. Das Erwerben all dieser Kompetenzen ist ein langdauernder, mehrjähriger Prozess. Es ist entscheidend, was die Kinder davon bereits mit in das Projekt bringen, da dies die Umsetzung bedeutend beeinflusst. Fehlt beispielweise die gemeinsame Sprache, so hat dies bei der Umsetzung erheblichen Einfluss, nicht nur auf die Kommunikation.

Die Umsetzung des spielzeugfreien Kindergartens, mit der zeitlich begrenzten Herausnahme des Spielzeugs und des Wegfallens von Angeboten, ist lediglich eine Methode, die den Kindern die Möglichkeit verschafft, ihre Lebenskompetenzen ausgiebig frei und intensiv zu erproben und weiterzuentwickeln (Schubert & Strick, 2011, S. 13).

Der Erfolg des Projektes hängt aber auch entscheidend davon ab, wie offen und entwicklungsbereit (Winner, 2003) sich Lehrpersonen in das Projekt eingeben, welche Erfahrungen mit offenen Methoden bereits gesammelt worden sind, welche Haltungen gepflegt und wie viel zugelassen werden kann. Wird es den Kindern erst in diesem Projekt ermöglicht, Erfahrungen mit Entscheidungsspielräumen zu machen, eigene Lösungswege zu suchen, kritisch und kreativ zu denken, dann kann dies mindestens zu Beginn die Kinder überfordern. Es ist daher wichtig, die Kinder bereits während des normalen Kindergartenalltags an solche Prozesserfahrungen heranzuführen und Freiräume dazu anzubieten (Bspw. mit der Benennung der Gefühle in Halbtagesauswertungen, der Nutzung eines Konfliktinstrumentes oder einer einfachen Form des Klassenrates, etc.).

Die Äusserungen „Nur in Einzelfällen behielten diese Kinder ihre abwartende Haltung während der ganzen Projektphase bei.“ (Winner, 2003, S.17) und „...fast jedes Kind findet seinem Lebensrhythmus entsprechend seinen Platz – sollte dies wirklich bei einem Kind nicht geschehen, so hilft die Gegenwart und Begleitung der Erzieher/innen und deren Verbalisierung des Zustandes des Kindes sehr.“ (Schubert & Strick, 2011, S. 22) lassen vermuten, dass es bei jeder Projektdurchführung einige Kinder hat, deren

Lebenskompetenzen sich ohne passende Unterstützung nicht oder ungenügend weiterentwickeln können. Dem kleinen Anteil der Kinder, die wenig Gewinn aus dem dreimonatigen Projekt ziehen konnten, wird wenig Beachtung geschenkt.

Fazit:

Die Umsetzung des spielzeugfreien Kindergartens ist lediglich eine Methode, ein Ansatz, worin die Kinder ihre Lebenskompetenzen ausgiebig frei und intensiv erproben und weiterentwickeln können (Schubert & Strick, 2011).

Es zeigte sich, dass hauptsächlich die Sprechfreudigkeit gewachsen war und die Sprache als kommunikatives und kognitives Werkzeug eingesetzt wurde (Winner, 2003). Auch in der Beziehungsfähigkeit und im Erfahren von Selbstwirksamkeit zeigten sich bei den Kindern spürbare Entwicklungen. Entscheidende Auswirkungen hatte es, mit welcher Offenheit und Entwicklungsbereitschaft sich die Lehrpersonen in die Projektmethode eingeben konnten und welche Erfahrungen mit offenen Methoden bereits gesammelt wurden. Einzelfälle, Kinder, die sich kaum eingeben konnten, wurden wenig beachtet. Im Sinne von Vygotsky (1978), beim Lernen die Zone der nächsten Entwicklung zu berücksichtigen, gilt es hier hinzuschauen und eine Passung für die Weiterentwicklung der Lebenskompetenzen dieser Kinder zu finden.

2.2 Förderung der Lebenskompetenzen (Life skills)

2.2.1 Definitionen

„Mit life skills sind hier diejenigen Fähigkeiten gemeint, die einen angemessenen Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen als auch mit Problemen und Stresssituationen im alltäglichen Leben ermöglichen. Solche Fähigkeiten sind bedeutsam für die Stärkung der psychosozialen Kompetenz.“ (WHO, 1994a, S.2)

„Das Projekt „Spielzeugfreie Kindergarten“ basiert auf der Erkenntnis, dass ausgebildete Lebenskompetenzen wie z.B. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz... wichtige Schutzfaktoren gegen mögliche Suchtgefährdung sind.“ (Schubert & Strick, 2011, S.11)

2.2.2 Spielzeugfreier Kindergarten als Präventions- und Gesundheitsprojekt

Die Zusammenarbeit mit der Suchtprävention im Projekt spielzeugfreier Kindergarten begründet sich auf der Erkenntnis, dass Menschen, welche vielfältige Lebenskompetenzen entwickelt haben, deutlich weniger suchtgefährdet sind (Schubert & Strick, 2011). Lebenskompetenzen werden von Geburt an entwickelt und deren Stärkung und Förderung ist das Ziel dieses Projektes. Die Ursache von Sucht, unabhängig vom Alter, liegt oftmals darin, dass gewisse Lebenskompetenzen in der Kindheit nicht genügend entwickelt werden konnten. Wie von Schubert & Strick (2011) geschildert, zeigt sich in der Abhängigkeit das Unvermögen, sich mit eigenen Problemen angemessen auseinandersetzen zu können. Damit Kinder Lebenskompetenzen erwerben können, braucht es Erfahrungs- und Spielräume, in denen Kinder selbst die Konsequenzen ihres Handelns erfahren können (Winner, 1997). Je früher Lebenskompetenzen zum eigenständigen, verantwortungsvollen Handeln und Denken ermöglicht und gefördert werden, umso grösser ist die Chance eines Kindes ein gesundes Leben zu führen. Darauf zielt der spielzeugfreie Kindergarten ab und ist somit ein Präventions- und Gesundheitsprojekt.

Gemäss WHO (1994a) sind Lebenskompetenzen all jene Fähigkeiten, die ermöglichen, dass der Mensch in der Lage ist für sich selber eigenständig zu sorgen, für seine Probleme der Situation angemessene Lösungen zu finden und mit andern Menschen umgehen und sich austauschen zu können.

Den Kindern wird in diesen drei Monaten kein Programm geboten, sie müssen lernen sich selbst zu beschäftigen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Langeweile, Frustrationen und Auseinandersetzungen, denen sie mit Sicherheit begegnen werden,

müssen ausgehalten und angegangen werden. Aufgrund fehlender Ablenkung und Fluchtmöglichkeit sind die Kinder vermehrt gezwungen für diese Situationen Problemlösungen zu finden. Durch das Loslösen vom beliebten Konsumgut, dem Spielzeug, muss das Kind mit Kreativität und Fantasie zu einer Beschäftigung finden. Dabei kann sich sein Selbstbewusstsein entwickeln und es erfährt Selbstwirksamkeit. Diese wichtigen Eigenschaften führen zu einem bewussteren Umgang mit Problemen und Hindernissen und deren Überwindung ohne den Drang zur Flucht und wirken somit als Schutzfaktoren. Um diese Schutzfaktoren zu entwickeln, braucht es neben eigenen Erfahrungen und erlebter Selbstwirksamkeit die notwendigen Freiräume. Aber auch die Präsenz des Umfeldes, das Interesse zeigt und Feedback in Form von Anteilnahme, sachlichem Lob (Juul & Jensen, 2017) und Motivation gibt, aber auch Grenzen und Gefahren aufzeigt. Gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) sind diese Schutzfaktoren bei den Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nach Erfahrung und Umfeld, die diese beeinflussen. Daher gilt es diese ressourcen- und bewältigungsorientierten Kompetenzen frühzeitig und gezielt zu unterstützen.

Um das Lernen und die Selbstwirksamkeit sichtbar zu machen, müssen Handlungen und Erfahrungen verbalisiert werden und darüber laut nachgedacht werden (Hattie, 2018). So werden Kompetenzen vom Kind selber und von anderen bewusst wahrgenommen. In diesen Handlungsfeldern (Verbalisierung, Anteilnahme, Bestärkung und Motivation) kann die SHP in Form von Gesprächsmoderation und der Nutzung der Metakognition hilfreiche heilpädagogische Unterstützung bieten.

Wie in der Broschüre *Lebenskompetenz entwickeln – eine Arbeitshilfe für Schulen* der Departemente Bildung, Kultur und Sport (BKS) und Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau (2012) beschrieben, folgt die Aufzählung der Lebenskompetenzen keiner Rangordnung, sie bedingen sich teilweise gegenseitig. Das meint, das Vorhandensein bzw. das Fehlen einer Kompetenz hat Auswirkungen auf andere Kompetenzen. So zeigt sich dies bspw. in der Selbstwahrnehmung, die eine Voraussetzung für Empathie, Gefühls- und Stressbewältigung sowie für Kommunikation und Beziehungsfertigkeit ist. Oder bei der fehlenden kommunikativen Kompetenz, die bis auf die Selbstwahrnehmung auf alle anderen Kompetenzen Einfluss hat. Sind bei mehreren Kindern einzelne einflussreiche Lebenskompetenzen oder gleich mehrere noch wenig entwickelt, hat dies auf das Projekt einen massgeblichen Einfluss. Bei einigen Kindern kann dies auch zu einer momentanen oder länger anhaltenden Überforderung führen. Lebenskompetenzen zeigen sich somit als Repertoire von Eigenschaften und Fähigkeiten, die es den Kindern ermöglichen aus eigener Kraft Herausforderungen und Rückschläge zu überwinden, für sich selber einzustehen und zu wachsen. Dadurch wirken sie als Schutzfaktoren, damit Kinder (Menschen) nicht hilflos und orientierungslos sind, sondern sie in ihren gegebenen Möglichkeiten agieren lassen. Dies lässt sich im Projekt spielzeugfreier Kindergarten vielfältig erproben, üben und erweitern.

Fazit:

Menschen mit vielfältig entwickelten Lebenskompetenzen sind deutlich weniger suchtfähig. Dies zeigt sich am Vermögen sich mit eigenen Problemen angemessen auseinandersetzen zu können. Gefühlssituationen, wie Umgang mit Langeweile, Frustrationen und Auseinandersetzungen, können eigenständig bewältigt werden. Die Lebenskompetenzen haben demzufolge eine wichtige Bedeutung, sowohl für die Bewältigung von unmittelbar anstehenden Entwicklungsaufgaben, wie auch für solche in der Zukunft. Lebenskompetenzen zeigen sich in Form von Eigenschaften und Fähigkeiten, die es den Kindern ermöglichen aus eigener Kraft Herausforderungen und Rückschläge zu bewältigen, für sich selber einzustehen und zu wachsen und wirken dadurch als Schutzfaktoren. Die schützenden Lebenskompetenzen sind bei den Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Daher kommt der aufmerksamen, frühzeitigen, zielgerichteten Begleitung des Lebenskompetenzerwerbs in passenden Übungsfeldern eine wichtige Bedeutung zu. Im Projekt spielzeugfreier Kindergarten sind die Kinder durch fehlende Ablenkung und

Fluchtmöglichkeit vermehrt gezwungen sich Situationen zu stellen und Problemlösungen zu finden. Im Projekt sind die dafür notwendigen Freiräume, um eigenständig Erfahrungen zu machen und Selbstwirksamkeit erleben zu können, vorhanden. Dazu ist eine ressourcen- und bewältigungsorientierte Begleitung wichtig, die präsent ist, Interesse zeigt, Feedback in Form von Anteilnahme, Lob und Motivation gibt, aber auch Grenzen und Gefahren aufzeigt, wie dies in der Begleitrolle der Lehrperson im Projekt beschrieben wird.

2.2.3 Lebenskompetenzen

Nach WHO (1994a) wurden für eine gesunde Entwicklung und Lebensbewältigung zehn Lebenskompetenzen festgelegt. Im Projekt spielzeugfreier Kindergarten können in all diesen Lebenskompetenzbereichen vertiefte Erfahrungen gemacht werden und Weiterentwicklungen passieren. Insbesondere werden im Projekt neben der kommunikativen Kompetenz, der Empathie, der Gefühls- und Stressbewältigung, des kreativen und kritischen Denkens, speziell die Beziehungsfertigkeit, die Selbstwahrnehmung, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und die Problemlösefähigkeit gestärkt.

Kommunikative Kompetenz

meint, sich situativ angepasst verbal sowie nonverbal verständlich zu machen. Dazu gehört das Sprechen und Zuhören wie auch das Ausdrücken und Wahrnehmen.

Die mangelnde kommunikative Kompetenz fällt durch Schweigen, Rückzug oder Ausweichen auf (siehe Kap. 1.2) und hindert das Kind immer wieder am Partizipieren. Dies kann Unmut, Aggression, Resignation auslösen. Um aus solchen Situationen hinauszufinden und die Kommunikation weiterentwickeln zu können, benötigt das Kind passende Unterstützung. Die Sprache wird besonders effizient erworben, wenn sie im Kontext erfahren werden kann, da gemäss Bartnisky (2014) der Situationsbezug und die Bedeutsamkeit der Inhalte elementar sind. Daher ist es wichtig die Kinder in ihren aktuellen Situationen wo notwendig zu unterstützen. Sprachförderung lässt sich im Beobachten, Moderieren und Begleiten in Konfliktsituationen oder allgemein in Gesprächen mit den Kindern gut innerhalb des Projektes umsetzen. Über verschiedenen Methoden zur Sprachunterstützung und Visualisierung können sprachlich wenig kompetente Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend in der Kommunikation im Kontext gestützt und gefördert werden. Zum Wortschatzaufbau müssen innere Repräsentationen vorhanden sein (Bruner, 1971), die durch passende Veranschaulichung (enaktiv/handelnd, ikonisch/bildlich, symbolisch/sprachlich) und deren Transfer aufgebaut werden. Über Modeling kann eine unterstützte Kommunikation angeboten werden, bspw. über andere Kommunikationsmittel (Gesten, Mimik, Visualisierung), sowie im Versprachlichen von Verhalten und Vervollständigen von Sätzen mit korrektivem Feedback. Über Scaffolding kann eine Gerüstform für Anleitungen und Hilfestellungen gegeben werden (ich bin glücklich, weil ...) und Chunking kann genutzt werden um sprachliche Informationen zu „proportionieren“, damit sie gut verarbeitet werden können. Die Nutzung der verschiedenen Methoden hilft das Gesprochene besser zu verstehen, aufzunehmen und selber zu nutzen. In der kommunikativen Kompetenz sind somit sinnvolle und wichtige, auch heilpädagogische Möglichkeiten gegeben, das Kind in seiner Sprachentwicklung und Partizipation zu unterstützen.

Beziehungsfertigkeit

meint zu verschiedenen Bezugspersonen Beziehungen aufbauen, gestalten, aufrechterhalten oder beenden zu können. Dazu gehört Freundschaften zu schliessen und aufrechtzuerhalten, Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich einzubringen. Diese Fertigkeit ist in diesem Projekt von zentraler Bedeutung und für noch wenig integrierte Kinder eine grosse Herausforderung. Eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson ist ein wesentlicher Schutzfaktor, der, insbesondere bei herausfordernden Situationen, zu einer gelingenden, seelisch gesunden Entwicklung beiträgt. Gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015, S.60) liegen für viele Verhaltensauffälligkeiten die Wurzeln in der Kindheit. Störungen des Sozialverhaltens und übermässig aggressives Verhalten

bleiben ca. ab dem 5. Lebensjahr unverändert, wenn nicht gezielt interveniert wird. Speziell hier ist es wichtig im Projekt Beziehungsmuster zu erfassen und zu verfolgen, wenn notwendig zu intervenieren und zu reflektieren. Dazu kann die SHP wichtige Beiträge beisteuern.

Gefühlsbewältigung

bedeutet eigene Gefühle wahrzunehmen, den Einfluss von Gefühlen auf das Verhalten zu erkennen und diese angemessen zu steuern. Wer seine Gefühle nicht adäquat steuern kann (bspw. ADHS Kind), wird immer wieder in Konfliktsituationen geraten und braucht zur Weiterentwicklung Unterstützung. Bei solchen Kindern ist eine unmittelbare Reflexion wichtig und auch das Finden von Handlungsalternativen. In der Begleitung solcher Prozesse kann die SHP wertvolle Unterstützung anbieten.

Entscheidungen treffen

erfordert, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden und sein Handeln darauf auszurichten sowie eventuelle Folgen zwischen Entscheidungsvarianten abwägen zu können. Hier kann die SHP bei der Reflexion der Erfahrungen und bei der Recherche von alternativen Lösungsmöglichkeiten in Gesprächen oder der Auswertungsrunde moderierend Unterstützung bieten.

Selbstwahrnehmung

meint die Fähigkeit sich als Individuum wahrzunehmen, eigene Stärken und Schwächen zu kennen und sich selber reflektieren zu können. Zur Entwicklung der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertes tragen Bewegungserfahrungen bei, die im Projekt ausgiebig gemacht werden können. Gemäss Heimberg (2017, S.15) kann das Kind an selbstgestellten Aufgaben, die einer inneren Vorstellung folgen, Stärkung in Bezug auf das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein („ich erschaffe etwas!“) erfahren. Die Denkleistung, eine Vorstellung von etwas zu haben, stellt sich nur ein, wenn unterstützende Bewegungs- und Handlungserinnerung verfügbar sind. Durch das unmittelbare Spiegeln und Besprechen von Situationen erhalten Kinder die Chance, ihr Verhalten oder Handeln zu überdenken und zu verändern. Bei der Suche nach Alternativen kann die SHP Unterstützung bieten.

Problemlösefertigkeiten

meint Probleme konstruktiv anzupacken, indem man sie als solche erkennt und Lösungsstrategien zur Verfügung hat. Jeder Mensch hat den Wunsch sich zu entfalten, zu entwickeln, etwas zu lernen, die Welt zu entdecken und Gefahren zu überwinden. Im spielzeugfreien Kindergarten bieten sich viele Gelegenheiten dazu Erfahrungen zu sammeln. Hierbei lassen sich Kinder gut unterstützen, indem man sie verbal herausfordert und ermutigt noch einen Schritt weiter zu gehen oder mit ihnen laut darüber nachdenkt, was und wer ihnen weiterhelfen könnte oder weshalb etwas gelungen oder misslungen ist.

Empathie

bedeutet die Fähigkeit sich in andere Menschen hineinzusetzen. Hierbei ist es wichtig Kindern ihr ungünstiges Verhalten und die daraus entstandene Situation zu spiegeln und gemeinsam laut über alternative Handlungsstrategien nachzudenken. Solche Gespräche brauchen Zeit und stützen sich auf vorangegangene Beobachtungen ab. Das wertfreie Spiegeln der Situation sowie das Herausarbeiten des kritischen Momentes sind anspruchsvolle Unterstützungssituationen, in denen die SHP ihr heilpädagogisches Wissen einsetzen kann.

Kreatives Denken

ermöglicht passende Entscheidungen zu treffen und konstruktive Lösungen für Probleme zu finden. Hierbei soll das Kind in diesem Projekt auch viel experimentieren und für sich selbst erschliessen können. In der Auswertungsrunde können solche Erkenntnisse aufgegriffen und den anderen Kindern präsentiert und erklärt werden, um gegenseitig voneinander zu lernen und Kompetenzen von andern zu erkennen und mit eigenen zu vergleichen. Solche

Highlights zu sammeln und zur Sprache zu bringen sind wichtige Motivationsfaktoren, die mit dem heilpädagogischen Blick auch bei weniger augenfälligen Kindern entdeckt werden können.

Stressbewältigung

bedeutet das Erkennen von Ursachen und Auswirkungen von Stress sowie das Erlernen von stressmindernden Verhaltensweisen. Eigene oder von aussen verlangte Planung und Anpassung geschehen nicht immer reibungslos. In Konfliktsituationen kann dabei ein konkreter Ablauf zur Konfliktbereinigung helfen. Um eigene Bedürfnisse und von aussen geforderte Aufgaben in Einklang zu bringen, braucht es für die Selbstregulation genügend Zeit (Heimberg, 2017). Das vernünftige Denken setzt bei einem hohen Stresslevel aus und die darauffolgende Verwirrung erhöht den Stress und führt oft auch zu impulsiven, unangemessenen Reaktionen. Es gilt Stressquellen zu entfernen oder zu umgehen und in einer ruhigen Atmosphäre Entspannung zu schaffen und danach die Situation zu reflektieren. Gerade hierbei sind die Kinder auf Erwachsenen-Vorbilder und deren Unterstützung angewiesen.

Kritisches Denken

zeigt die Fähigkeit Informationen und Erfahrungen differenziert auszuwerten und zu hinterfragen. Im Projekt kann dies im Zusammenhang mit der Handlungsplanung und in den Auswertungsrunden geübt und erweitert werden. Gemäss Heimberg (2017) sind Fragestellungen Mittel um Denkwege der Kinder zu erschliessen. Darüber können bspw. Unterschiede im Vorgehen, in Handlungen und Entscheidungen herausgeschält und deren Bewertung kritisch diskutiert werden. Da es ein Unterschied macht, ob das Kind selber zu einer Erkenntnis kommt oder ob es von aussen dazu den Hinweis erhält. Gerade in dieser Lebenskompetenz ist die heilpädagogische Unterstützung eine anspruchsvolle Herausforderung und für Kinder, die dafür schon gewisse Voraussetzungen (Sprachkompetenz, Lösungskompetenz, kreatives Denken) mitbringen, eine Chance zur Kompetenzerweiterung.

Fazit:

Für eine gesunde Entwicklung und Lebensbewältigung wurden nach WHO (1994) zehn Lebenskompetenzen festgelegt. Neben der kommunikativen Kompetenz sowie der Gefühls- und Stressbewältigung, die sich häufig in Konfliktsituationen zeigen, wird in diesem Projekt insbesondere die Beziehungsfertigkeit angesprochen und die Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen, gestärkt. Der Umgang mit Herausforderungen und der Unterstützungsbedarf in diesem Projekt werden entscheidend von den gemachten Vorerfahrungen zu den Lebenskompetenzen abhängen.

2.3 Das Spiel

Das Spiel gilt gemäss Hauser (2016) als die effektivste Methode des Lernens aufgrund des geringen Anteils an Ablenkung und das, durch die intrinsische Motivation stärker auf Aufgaben fokussierte Verhalten. Im Projekt spielzeugfreier Kindergarten bildet das Spiel das Kernstück für das Entdecken, Explorieren und das Sammeln von Erfahrungen um die Lebenskompetenzen aufzubauen, zu sichern und erweitern.

Durch das Spiel passiert emotionales, vielfältiges und nachhaltiges Lernen und tiefere Verknüpfungen werden möglich. Das attraktive Spielen ist lustvoll und immer mit viel Motivation verknüpft, die Kinder sind aktiv und gemeinsam am Lernen. Spielen ist ein Verarbeitungsprozess, die Erfahrung spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese handelnde Auseinandersetzung ist insbesondere für geistig behinderte Menschen enorm wichtig. In Hauser (2016, S.15ff), werden die fünf Merkmale (Unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, Positive Aktivierung, Wiederholung und Variation und Entspanntes Feld), die Spiel ausmachen, beschrieben. Hat man keine oder zu wenig Zeit entsteht kein Spiel. Das Spiel ist eine spontane, zweckfreie und flexible Aktivität, ist geprägt von Subjektivität und kann zur

Flucht bis hin zur Sucht dienen. Attraktiv ist ein Spiel, wenn es genügend Handlungsspielraum für alle Kinder lässt. Das Kind ist der Experte, es steht mit seiner Handlung im Mittelpunkt. Nur aus der Sicht des Spielenden kann beurteilt werden, ob jemand spielt! (Hauser, 2016)

In verschiedenen Spielformen kann das Spiel ausgelebt und insbesondere die soziale Exploration (vorsichtiges Herumstehen, Beobachten, vorsichtiges Annähern bis zum Mitspielen) erfahren werden. Wie Hüther & Quarch (2017, S.109) erläutern, sind Kinder nicht bloss Zuschauer, das wäre ihnen zu wenig. Sie sind Mitspieler, eingebunden ins Spielgeschehen, sofern sie das Zuschauen nicht verlernt haben. Als Konsumenten ist es aus mit dem Spiel.

Im Projekt findet das **Bewegungsspiel** (Funktionsspiel mit Mobilität, Freude am Tun, Wirksamkeitsmotivation, viel Aktivität im Freien und gespielte Aggression und Raufspiele) genauso Platz wie das **Fantasie-, Symbol- und Rollenspiel** (Transformation eines Objektes, später von Handlungen im Spiel, Zuschreiben einer Qualität, fantasiertes Objekt, Übernahme von sozialen Rollen, Meta-Spiel „So–tun–als–ob“, wie „Ich wäre eine Königin und du...“) und auch vereinzelt das **Regelspiel**, wobei man auch verlieren können muss. Besonders gut zeigt sich im Fantasiespiel die emotionale und kognitive Welt des Kindes. Dabei können innere Vorstellungen aufgebaut und das Hineinversetzen in andere Menschen geübt werden.

Das Lernen im Spiel steht in einer direkten Beziehung zum bereichsspezifischen Lern- und Entwicklungsstand. Bei Unter- oder Überforderung spielen Kinder nicht wirklich. Hier gilt es genau zu beobachten und zu beurteilen, ob in Form einer Spielbegleitung Unterstützung geboten werden sollte.

Bei der **Spielbegleitung** ist darauf zu achten, dass Ziele und Produkte nicht im Vordergrund stehen, sondern der Spass am Tun. Ergänzungen durch eigene Handlungen, Loben bspw. von guten Ideen des Kindes und eine abwartende, gespannte Haltung auf die nächste Idee des Kindes wirken unterstützend. Dazu können Methoden wie Modeling durch Vorführen, Scaffolding durch unterstützende Eigentätigkeit, Fading durch Nachlassen der Unterstützung bei steigender Kompetenz der Kinder sowie Coaching durch betreutes Beobachten eingesetzt werden. Dies sind unterstützende, heilpädagogische Instrumente, mit denen Kindern, wenn nötig, weitergeholfen werden kann.

Gemäss Hauser (2016) brauchen Kinder zum Spielen ein entspanntes Feld. So ist es an den Erwachsenen, den Kindern Unterstützung zu bieten zum Schutz vor Einwirkungen gegen die, sich die Kinder nicht wehren können, wie bspw. störenden Kindern, Entwertung oder dem Lächerlich-Machen und insbesondere Mobbing. Hier sind gezielte Interventionen, die allen Betroffenen weiterhelfen, wichtig.

Für Spiel und Spass braucht es Abwechslung, die sich aus einer Tätigkeit mit vielen Überraschungselementen ergeben kann. Das Spiegeln von solchen Spielsituationen und Sammeln von neuen Ideen bspw. in der Auswertungsrunde kann für andere Kinder anregend und inspirierend wirken.

Fazit:

Das Spiel zeigt sich als die effektivste Methode des Lernens. Durch die intrinsische Motivation lässt sich das Kind weniger ablenken und kann sich besser auf Aufgaben fokussieren. In der spielerischen, handelnden Auseinandersetzung passiert emotionales, vielfältiges und nachhaltiges Lernen. Spiel entsteht nur in einem entspannten Feld und bei genügend zur Verfügung stehender Zeit. Die Aktivität ist spontan, zweckfrei und flexibel sowie persönlich geprägt. Das attraktive Spiel ist lustvoll, abwechslungsreich und lässt genügend Handlungsspielraum für alle Kinder. Diese sind nicht bloss Zuschauer, sie sind Mitspieler und so eingebunden ins Spielgeschehen. Als Konsument ist es aus mit dem Spiel. Das Lernen im Spiel steht in einer direkten Beziehung zum Lern- und Entwicklungsstand. Bei Unter- oder Überforderung spielen Kinder nicht wirklich. Darauf ist zu achten und allenfalls mit einer Spielbegleitung, die nicht ziel- und produktorientiert ist, zu unterstützen.

In dieser anspruchsvollen Aufgabe kann die SHP durch unterstützende Methoden das Spiel anregen und, wenn nötig auch mal begleiten, um Kindern ins Spiel zu verhelfen (Ftgb 2.2).

2.4 Methode des offenen Unterrichts

2.4.1 Definition

„Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines „offenen Lehrplanes“ an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen. Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab.“ (Peschel, 2016, S.78)

Aufgrund der vorliegenden Definition zum offenen Unterricht kann das Projekt spielzeugfreier Kindergarten der offenen Unterrichtsmethode zugeordnet werden. Die Definition beschreibt nach dem Stufenmodell des offenen Unterrichts (Peschel, 2016) die weitgehendste Öffnung im Unterricht. Die dadurch ermöglichten, individuellen Zielsetzungen und Lernwege, der methodischen und inhaltlichen Prozessumsetzungen und Lösungen sowie der zeitlichen und räumlichen Organisation, der Bestimmung der Sozialform und der demokratisch- und selbstverantwortungsgeprägten Öffnung erlauben es den Kindern in einem hohen Mass autonom im Projekt zu agieren. Dies bedeutet sowohl für die Kinder, wie auch für die Lehrpersonen und die SHP, speziell hohe Anforderungen. Ohne Vorerfahrungen zum offenen Unterricht kann dies zu Überforderung führen. Die offene Methode ermöglicht das Freigeben von selbsttätigem und selbständigem Handeln und Lernen, bedeutet aber nicht, die Kinder im Prozess sich selbst zu überlassen (Jürgens, 2009). Eine aufmerksame Begleitung in Form von Präsenz und Unterstützung, wenn nötig, ist wichtig. Dieser offene Rahmen zum spielzeugfreien Projekt muss im Team diskutiert und genau festgelegt werden. Dadurch entwickeln sich die gemeinsame Haltung und das Verständnis. Dabei könnten Anpassungen vor Ort und auf die Klasse vereinbart werden, wie dies von der Suchtprävention Aargau (2015) erwähnt wird.

2.4.2 Entdeckendes, handlungsorientiertes und selbstverantwortliches Lernen

Das entdeckende, problemlösende, handlungsorientierte und selbstverantwortliche Lernen sieht keinen Platz für förderorientierte Planung vor. Vielmehr muss in der aktuellen Situation begleitet und unterstützt werden. Gerade wegen der weitgehendsten Öffnung im Unterricht werden einige der Kinder, seien dies jüngere, solche mit wenig Erfahrungshintergrund oder besonderen Bedürfnissen, mit all diesen Anforderungen zumindest Mühe bekunden, wenn nicht teilweise überfordert sein. Diese Kinder müssten im Sinne des Projektrahmens des spielzeugfreien Kindergartens gut darauf vorbereitet und, wenn notwendig, unterstützt werden. Die heilpädagogische Unterstützung sollte so erfolgen, dass die Kinder sich möglichst selbstwirksam erleben können, indem sie interessengeleitet, möglichst autonom, selbstbestimmt und selbstgesteuert lernen und teilhaben können, wie es der offenen Methode entspricht. Da Wissensaneignung in der offene Methode nicht nach einem Lehrgang erfolgt sondern durch die Anforderung der Arbeit oder der Situation bestimmt wird, lässt sich Unterstützung schlecht planen. Umso wichtiger sind daher die **Beobachtungen und allenfalls das Erarbeiten von „Wenn, dann... – Plänen“**, um sinnvoll im passenden Moment Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.

Der pragmatische Ansatz von Dewey (1991), dass aus Handlungserfahrungen gelernt wird, welche in nächsten Handlungen eingesetzt werden können, kann in der offenen Methode des spielzeugfreien Kindergartens täglich intensiv erfahren werden und sollte auch als Unterstützungsansatz für Lehrpersonen und die SHP gelten. Damit und mit dem Ansatz „lernen sichtbar zu machen“ (Hattie, 2018) wird die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt. So sollten heilpädagogische Überlegungen darauf abzielen, Kinder, die nicht in Spielhandlungen hineinfinden, Kontakt- und/oder Sprachschwierigkeiten haben, etc. handelnd zu unterstützen, damit erste Erfahrungen gemacht werden können.

2.4.3 Soziale Beziehungen

Soziale Beziehungen sind ausschlaggebender für den Lernerfolg als Intelligenz und Ausdauer, gemäss heutigen Schulleistungsforschungen (Reich, 2012). Es ist wichtig, dass voneinander und miteinander gelernt wird, um Probleme gemeinsam anzugehen und zu bewältigen. Das Potenzial von anderen Kindern sollte nicht ungenutzt bleiben sondern zur Unterstützung, Motivation und Inspiration eingesetzt werden. Daher zeigt sich die Beziehungsfertigkeit als wichtige Lebenskompetenz. Das bedeutet, dass ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Beziehungen in den Interaktionen gelegt werden muss, indem für ein wohlwollendes Lernklima gesorgt wird. Die Kinder sollen bestärkt und motiviert werden zu überlegen, wer weiterhelfen könnte und wie sie es angehen könnten. Wenn nötig ist die Moderation von Konflikt- oder Lösungssuchrunden zu übernehmen. Dies sind anspruchsvolle Aufgaben, ganz besonders, wenn die SHP sich strikt an die Moderationsrolle hält. Dies bietet eine durchaus herausfordernde Einsatzmöglichkeit für eine SHP.

2.4.4 Reflexion

Nachdenken über Erfahrungen ist von grosser Wichtigkeit (Adey, 2008). Dadurch werden Erkenntnisse sichtbar gemacht, prägen sich besser ein und können mit anderen geteilt werden. In Reflexionen können gemäss Reich (2012) Gedanken zu Inhalt, Kontext und Bedeutung ausgetauscht, geprüft und bewertet werden. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt ihr Lernen eigenständig zu problematisieren. In diesem Gefäss steckt eine spezielle Chance, mehr und auf eine andere Weise über die Kinder zu erfahren. Allenfalls sind neue Ressourcen oder Interessen zu entdecken, die als weitere Anknüpfungspunkte dienen können. Es braucht den nötigen Spürsinn und etwas Kreativität, aktuelle und relevante Themen so einzubringen, dass ein gemeinsames Nachdenken und Diskutieren stattfinden kann. Abgestützt auf den Beobachtungen des Tages zeigt sich dies als interessante, heilpädagogische Einsatzmöglichkeit.

Fazit:

Der spielzeugfreie Kindergarten ist ein anspruchsvolles Projekt mit weitgehendster Öffnung im Unterricht, der die Kinder autonom und selbstverantwortungsgeprägt agieren lässt. Für förderorientierte Planung ist im entdeckenden, handlungsorientierten und selbstverantwortlichen Lernen kein Platz, da Wissensaneignung nicht nach einem Lehrgang erfolgt, sondern durch die Anforderung der Arbeit oder der Situation bestimmt wird. Kinder, die überfordert sind, müssen in der aktuellen Situation begleitet und unterstützt werden, denn nur eine gute Passung ist motivierend. In einem wohlwollenden Lernklima kann voneinander und miteinander gelernt werden, um gemeinsam Probleme angehen und bewältigen zu können. Durch Gedankenaustausch und Reflexion können Kinder dabei unterstützt werden ihr Lernen eigenständig zu problematisieren und neue Ressourcen und Interessen zu entdecken.

2.5 Didaktische Grundsätze aus den Lehrplänen

In diesem Abschnitt wird der Lehrauftrag mit den entwicklungsorientierten Zugängen und den überfachlichen Kompetenzen in Bezug auf das individuell den Lernvoraussetzungen und dem Lernstand angepasste Lernen und Unterstützen im spielzeugfreien Kindergarten aller Kinder erörtert.

2.5.1 Didaktische Grundsätze aus dem Lehrplan Volksschule Kindergarten Kanton Aargau (2016)

Der Kindergarten wird als Spiel-, Lern- und Lebensraum verstanden, als Ort

- wo Kinder in ihrer Individualität wahrgenommen und angenommen werden,
- wo an der Lebenswirklichkeit der Kinder angeknüpft wird und Möglichkeiten zur Vertiefung, Verarbeitung und Erweiterung von Erfahrungen angeboten werden,
- wo Gemeinschaft gepflegt und der Umgang miteinander geübt wird,

- wo Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert und weiterentwickelt werden,
- wo die Räume einladen, sich zu betätigen, neue Erfahrungen zu sammeln, zu spielen und zu lernen,
- wo Musse und Freiräume für zweckfreies Spielen wichtig sind.
(BKS, 2016, S.36)

Im Projekt spielzeugfreier Kindergarten kommen alle didaktischen Grundsätze des momentan noch geltenden Aargauer Lehrplans zum Tragen. Im Lehrplan ist das Spielen als zentrale Tätigkeit verankert. Die Entwicklung hängt neben genetischen Bedingungen, von den Lernmöglichkeiten ab, die einem Kind offenstanden und stehen werden. Wie im kantonalen Lehrplan erwähnt, verändern sich Fähigkeiten und Interessen durch Lernangebote und Lernprozesse. Kinder desselben Alters sind in verschiedenen Bereichen unterschiedlich weit entwickelt, dies wird sich auch im spielzeugfreien Projekt spiegeln. Die Kindergartenarbeit orientiert sich nicht primär an der Altersnorm sondern die Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder bilden den Ausgangspunkt für den Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die Lehrpersonen begleiten und unterstützen die individuellen Lernprozesse in der Zone der nächsten Entwicklung, deren Gelingen stark davon abhängt wie die Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen aufeinander abgestimmt sind. Mit der offenen Methode des spielzeugfreien Kindergartens stellt dies eine spezielle Herausforderung dar, da alle Kinder autonom unterwegs sind.

2.5.2 Neuer Aargauer Lehrplan Volksschule (2018) / Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 (BKS, 2018) wird die Schule als Ort des sozialen, partizipativen Lernens beschrieben. Sie fördert die Beziehungsfertigkeit der Lernenden sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft. Wichtige Werte stellen die gegenseitige Wertschätzung, Lebensfreude und Musse dar. In dieses Bild passt die Methode des spielzeugfreien Kindergartens gut hinein. Man findet dazu im Lehrplan 21 viele Anknüpfungspunkte, sowohl in den neun Entwicklungsorientierten Zugängen (Körper, Gesundheit und Motorik, Wahrnehmung, zeitliche und räumliche Orientierung, Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten, Fantasie und Kreativität, Lernen und Reflexion, Sprache und Kommunikation, Eigenständigkeit und soziales Handeln), wie auch im Besonderen in den überfachlichen Kompetenzen. Die personalen, sozialen sowie die methodischen Kompetenzen kommen in den Lebenskompetenzerfahrungen im Projekt besonders zum Tragen und sind gemäss Lehrplan 21 für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral.

Es sind je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Lernenden unterschiedliche Kompetenzen notwendig, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört, wie im Lehrplan 21 vermerkt, zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, diese aufzubauen und zu fördern, um damit zur Bildung einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Lehrpersonen sind verpflichtet allen Kindern Zugang zu einer Methode zu verschaffen oder diese so anzupassen, dass das Kind darin seine individuellen Entwicklungsschritte machen kann. Im Lehrplan 21 findet man dazu Hinweise unter dem Kapitel „Kompetenzorientierter Unterricht“. Hier wird deutlich betont, dass am Vorwissen der Kinder angeknüpft und die Umsetzung auf die Lernvoraussetzungen und den Lernstand abgestimmt werden muss. Im Sinne von Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 1998) zeigt sich für die SHP die Aufgabe den Kindern mit besonderen Bedürfnissen in diesem Projekt, wenn notwendig, Unterstützung mit dem Ziel einer individuellen Passung zu bieten.

Überfachliche Kompetenzen

Für eine erfolgreiche Lebensbewältigung sind die überfachlichen Kompetenzen zentral. Es werden dazu im Lehrplan 21 drei Kompetenzen unterschieden, die auf den schulischen Kontext ausgerichtet sind.

Mit **personalen Kompetenzen** sind die Selbstreflexion (eigene Ressourcen kennen und nutzen), die Selbstständigkeit (den Alltag und die Lernprozesse selbständig bewältigen, Ausdauer entwickeln) sowie die Eigenständigkeit (eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen) gemeint. Alle drei personalen Kompetenzen werden im spielzeugfreien Kindergarten täglich stark gefordert. Kindergartenkinder stehen noch eher am Anfang diese Prozesse und versuchen mehr und mehr unabhängiger von Erwachsenen zu werden. Daher ist es sehr wichtig und sinnvoll, diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen durch genaues Beobachten, forschendes Nachfragen, Interesse zeigen und in manchen Fällen auch durch Bestärkung oder Unterstützung. Insbesondere im Erforschen der Notwendigkeit von Interventionen oder Coachings könnte der Einbezug der SHP eine Chance sein, Lebens- und zugleich wichtige Lernkompetenzen zielgerichtet aufzubauen.

In den **sozialen Kompetenzen** finden wir die Dialog – und Kooperationsfähigkeit (sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten), die Konfliktfähigkeit (Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen) wie auch der Umgang mit Vielfalt (Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen). In diesen Bereichen konnten Kinder, je nach familiärem, kulturellem und sozialem Umfeld, bereits einiges aufbauen. In diesen Kompetenzen sind sicherlich Kinder, denen es an Sprach- und Sozialkompetenz mangelt, benachteiligt. Diese Kinder gilt es innerhalb des spielzeugfreien Projektrahmens zu stützen, zu bestärken und zu motivieren, damit diese die Möglichkeit erhalten in diesen Kompetenzen ihren Erfahrungshorizont zu erweitern. Entsprechende heilpädagogische Unterstützungsmittel und Methoden dafür zu suchen und wo nötig einzusetzen, kann ein sinnvoller heilpädagogischer Beitrag für diese Kinder sein.

Auch zum Ausbau der **methodischen Kompetenzen**, sei es in der Sprachfähigkeit (ein breites Repertoire von sprachlichen Ausdrucksformen entwickeln), in der Nutzung von Informationen (Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren) sowie im Aufgaben/Problem lösen (Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren) bietet der spielzeugfreie Kindergarten viel Erfahrungsraum. Mit der Nutzung dieser Kompetenzen können die Kinder gemeinsam bspw. in der Auswertungsrunde Erfahrungen und Erlebnisse austauschen. Die Kinder dazu zu bringen, diese zu benennen und zu besprechen, erfordert eine sorgfältige Frage- und Moderationstechnik. Auch dies kann eine Chance für einen gewinnbringenden Einsatz der SHP sein.

Fazit:

Im Lehrplan finden sich insbesondere in den überfachlichen Kompetenzen Anhaltspunkte, dass mit der Methode des spielzeugfreien Kindergartens auch an schulischen Kompetenzziele gearbeitet wird. Der für alle Lehrpersonen verbindliche Auftrag, fachliche sowie überfachliche Kompetenzen aufzubauen und zu fördern, muss auch in diesem Projekt umgesetzt werden.

Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten müssen inhaltlich und in der methodisch didaktischen Umsetzung auf die Lernvoraussetzungen und den Lernstand der Lernenden abgestimmt sein, damit die Kinder vom Lernarrangement der Lernumgebung profitieren können. Der Lehrplan 21 fordert eine Passung, die es allen Kindern ermöglicht sich weiterzuentwickeln. Auf den spielzeugfreien Kindergarten bezogen, muss den Kindern, die mit der Passung massive oder langfristige Schwierigkeiten haben, in einer im Projektrahmen angepassten Weise Unterstützung geboten werden. Kein Kind sollte nach 3 Monaten „nichts“ oder kaum etwas profitiert haben.

2.6 Zusammenarbeit und Rollenverständnis

In diesem Abschnitt werden die Zusammenarbeit und die verschiedenen Rollen im Projekt und dem Berufsauftrag geklärt.

2.6.1 Zusammenarbeit Lehrplan Volksschule Kindergarten Kanton AG & LP 21

In beiden Lehrplänen sind zur Zusammenarbeit allgemeingültige Aussagen aufgeführt, wie „Sie (Lehrpersonen) verfügen über die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Schule ...“. In der Handreichung Heilpädagogik des Kanton Aargau (BKS, 2018) finden sich vermehrt differenzierte und hilfreiche Hinweise zur Zusammenarbeit.

2.6.2 Zusammenarbeit im Teamteaching

Teamteaching meint, dass Lehrpersonen gemeinsam den Unterricht verantworten und an gemeinsamen Gegenständen/Themen und Lernzielen arbeiten. In der Handreichung wird beispielweise auf das Teamteaching hingewiesen, dass die Möglichkeiten erweitert, flexibel auf einzelne Lernende oder auf unterschiedliche Lerngruppen eingehen zu können, was den Handlungsspielraum vergrössert. Auf diese Weise können individualisierende und gemeinschaftsbildende Elemente gleichzeitig eingesetzt werden. Gemäss der heilpädagogischen Handreichung ist im Teamteaching geführter Unterricht weniger störungsanfällig, was sich günstig auf die Konzentration der Lernenden und damit auf ihren Lernerfolg auswirkt. Teamteaching kann im Projekt spielzeugfreier Kindergarten ideal genutzt werden, da es viele verschiedene Schauplätze in verschiedenen Lernumgebungen mit diversen individuellen Bedürfnissen gibt, die zu zweit besser erfasst und begleitet werden können. Im spielzeugfreien Kindergarten werden die Räumlichkeiten, wie in der Regel im Teamteaching, gemeinsam genutzt. Im Teamteaching können Lehrpersonen in verschiedenen Funktionen (Klassenlehrperson, DaZ-Lehrperson, SHP, ...) unterrichten. Wichtig ist dabei, dass kein hierarchisches Gefälle besteht und auf gleicher Augenhöhe gearbeitet wird.

Faktoren für das Gelingen eines wirkungsvollen Teamteaching sind gemäss Handreichung Heilpädagogik Kanton Aargau (BKS, 2018, S.22):

- kontinuierliche Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe
- gemeinsame, geklärte Grundhaltung
- gemeinsames Ziel
- geklärte Rollen, Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen
- Kommunikationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, fachliche Kompetenz der Akteure

Fazit:

Die Faktoren zu einem gelingenden Teamteaching begünstigen auch eine wirkungsvolle Zusammenarbeit im Projekt spielzeugfreier Kindergarten.

2.6.3 Rolle der Lehrpersonen im Projekt

Die Rolle der Lehrperson im Allgemeinen wandelt sich von der Leitenden und Anbietenden zur Moderatorin, von der Lenkerin zur Beraterin und unterstützenden Begleiterin und von der Wissenden zur Assistentin für forschende Kinder. Trotzdem trägt die Lehrperson weiterhin die Verantwortung. Die Auseinandersetzung mit den Menschen wird in diesem Projekt verstärkt, Material und Planung treten in den Hintergrund. So halten sich die Lehrpersonen verantwortungsbewusst im Hintergrund, geben nur auf Anfrage der Kinder Denkanstösse oder Hinweise, warten ab und halten sich zurück mit Interventionen. Die ganz bewusste Zurückhaltung der Lehrpersonen eröffnet den Kindern neue Erfahrungsräume. Die Lehrpersonen gehen davon aus, dass die Kindergruppe die Fähigkeit hat, sich in den meisten Fällen selber zu regulieren. Für die Kommunikation mit den Kindern nutzen die Lehrpersonen eine erfragende, nicht direktive Methode. Die Hauptaufgabe

besteht im aufmerksamen, intensiven Beobachten und der Dokumentation des eigenen Verhaltens und das der Kinder. Im Weiteren besteht die Aufgabe darin, am Geschehen Interesse zu zeigen und zur Unterstützung bereit zu sein. Nur dort werden Grenzen gesetzt, wo sie notwendig sind, um den Kindern ihre Mitverantwortung in der Beziehung gegenüber sich, den anderen Kindern und Lehrpersonen oder dem Spielmaterial und der Umwelt aufzuzeigen. Jedes Eingreifen ist abzuwägen und die LPs beraten sich im Team gegenseitig. Es besteht genügend Zeit, um den Kindern für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Bei Bedarf unterstützen sie die Kinder in ihren Entwicklungsprozessen, moderieren Konflikte und gestalten regelmässig stattfindende Auswertungsrunden. In diesen Runden können unterstützende Massnahmen zu anstehenden Problemen, Reflexionen zu pädagogischen Themen, Lösungsfindungen mit allen am Projekt Beteiligten diskutiert und festgelegt werden. Mit den Kindern empfiehlt sich eine Auswertungsrunde am Ende eines Halbtages. Für die Lehrpersonen untereinander ein Austausch, ev. ab und zu mit externer Begleitung, einmal wöchentlich. In diesem Zeitgefäss können die Lehrpersonen gemeinsam kritische Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und so im Prozess auftretenden Schwierigkeiten begegnen.

Die Rolle der DaZ – Lehrperson im Projekt

Gemäss Suchtprävention Aargau (2015, S.17) wird der Deutschunterricht beibehalten. Die DaZ Lehrperson soll ins Projekt miteinbezogen sein.

Diese Rollenbeschreibung ist wenig konkret und nicht besonders hilfreich. Nimmt man das Projekt mit seinen Rahmenbedingungen ernst, muss man sich klar für integrative sprachliche Förderung aussprechen.

2.6.4 Stufenspezifische Umsetzung, Leitgedanken für die Förderung

In der Handreichung Heilpädagogik des Kantons Aargau (BKS, 2018) wird festgehalten, dass die heilpädagogische Unterstützung im Kindergarten situationsbezogen auf die Gemeinschaftsbildung und die Integration der einzelnen Kinder in die Gruppe ausgerichtet ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Einzelförderung nur für kurze Trainingssequenzen vorgesehen ist. Für die Arbeit der SHP bedeutet dies, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den Rahmenbedingungen des Projektes heilpädagogisch zu unterstützen, um die Partizipation am Projekt zu ermöglichen. In der Form des spielzeugfreien Kindergartens kann die Tragfähigkeit der Gruppe und die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder, insbesondere in der Auswertungsrunde, täglich gestärkt werden.

Dieses Projektsetting ermöglicht es, dass die KLP und die SHP die besonderen Bedürfnisse der Kinder gemeinsam beobachten, einschätzen und beim Lernen unterstützen. Gemeinsam wird abgesprochen, wann und wie, systemisch und Umfeld bezogen interveniert wird. Im spielzeugfreien Kindergarten ist es speziell möglich an den überfachlichen Kompetenzen des Lernens zu arbeiten mit dem Ziel, gute Voraussetzungen für das schulische Lernen zu schaffen. Die Herausforderung in der Begleitung und Unterstützung besteht darin, möglichst indirekte Wege zu finden, damit die Kinder durch eigenständige Erfahrungen zu Lösungs- und Entwicklungsmöglichkeiten finden. Da die Steuerung der Prozesse beim Kind liegt, kann nur bedingt zielgerichtet interveniert werden. Umso wichtiger ist die Passung einer Intervention, eine heilpädagogische Herausforderung.

Die KLP und die SHP entscheiden gemeinsam über die heilpädagogische Unterstützung der Kinder im Kindergarten. Dies gilt auch für die Projektmethode des spielzeugfreien Kindergartens.

2.6.5 Verantwortlichkeiten der SHP

Kinder mit Lernschwierigkeiten, die nicht allein von der KLP ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können und die heilpädagogisch unterstützt werden, fallen gemäss der Handreichung Heilpädagogik des Kantons Aargau (BKS, 2018) in den Aufgabenbereich der SHP. Daneben umfasst ihr Arbeitsbereich auch das Gespräch mit der KLP und DAZ LP über mögliche Massnahmen im Unterricht, ausgerichtet auf die Klasse oder

das einzelne Kind sowie die Beratung/Unterstützung der KLP in der Zusammenarbeit mit den Eltern.

Der SHP obliegt die Hauptverantwortung für die Förderplanungen. Bei längerer und/oder intensiver heilpädagogischer Unterstützung ist eine Förderplanung notwendig, um festzuhalten, welche Ziele mit der Förderung angestrebt, welche Unterstützungsmaßnahmen getroffen und wie diese koordiniert werden. Dieser Bereich lässt sich im Projekt spielzeugfreier Kindergarten nicht so einfach umsetzen. Die Rahmenbedingungen des Projektes lassen eine zielorientierte Förderung nicht zu. Jedoch können gezielte Beobachtungen über einen längeren Zeitraum Aufschlüsse über nächste Förderziele geben. Über Gespräche, Stützangebote, Coaching und allenfalls Interventionen sollte auch in diesem Projekt heilpädagogisch unterstützt werden kann.

2.6.6 Aufgaben & Kompetenzen der schulischen Heilpädagogik

Die Aufgabe der schulischen Heilpädagogik gemäss Broschüre der HfH (2013) ist, Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf individuell zu unterstützen. Der Erwerb von wissensbasierten, fundierten Handlungskompetenzen bildet die Grundlage für die Arbeit im heilpädagogischen und schulischen Kontext. Die Aufgabenfelder Forschen, Entwickeln und Reflektieren, Förderdiagnostik, Unterrichten bei besonderem Bildungsbedarf, insbesondere Fachdidaktik Sprache und Mathematik, Umgang mit herausforderndem Verhalten, Beraten und Kontext gestalten und entwickeln, beschreiben die Arbeit der SHP. Sie verfügt über spezifische Kenntnisse für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf betreffend Funktionsbeeinträchtigungen, didaktischen Zugängen, wie auch Hilfsmittel dazu. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten verfügt die SHP über Spezial-Kenntnisse zur Prävention und Intervention. Die SHPs handeln vernetzt mit allen im sonderpädagogischen Förder- und Bildungsprozess beteiligten Fachpersonen und tauschen sich interdisziplinär aus. Wie in der Broschüre (HfH, 2013, S.4 & 27) erwähnt, soll die SHP-Förderarbeit mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf „im Sinne einer Schule für alle“, im Bewusstsein ein Teil im Dienste des Gesamtgefüges zu sein, gestaltet werden.

2.6.7 Rolle und Aufgaben der SHP im Konzept spielzeugfreien Kindergarten

Wie von der Suchtprävention Aargau (2015) beschrieben, verändert sich die Rolle der Lehrpersonen. Durch die Verlagerung zur Beraterin und unterstützenden Begleiterin kommt sie der Arbeitsweise der SHP näher. Denkanstösse oder Hinweise, erfragende, nicht direktive Methoden, genaues Beobachten sind Werkzeuge (Axline, 2016), die von der SHP ebenfalls häufig eingesetzt werden. Beim Beobachten sollte es nicht bei der Dokumentation bleiben.

Nach der Analyse und sollte eine Hypothese gebildet werden, um eine passgenaue Unterstützung ableiten und anbieten zu können, im Sinne von „Hilf mir es selbst zu tun!“ (Montessori, 2005). Gemäss den Ausführungen der Suchtprävention Aargau (2015) besteht in der Früherkennung und der Frühintervention ein mittlerer Handlungsdruck. Das Ziel ist Verhinderung von Suchtverhalten. Auffälligkeiten werden wahrgenommen und die Situation wird durch adäquate Intervention verbessert. Beim Eingreifen in eine Situation mit hohem Handlungsdruck wird das unangemessene Verhalten gezielt gestoppt. Das Stoppen allein reicht nicht aus, dadurch wissen die Kinder noch nicht welches Verhalten genau erwünscht ist. Ein Coaching, das das Kind auf dem Weg zum erwünschten Verhalten und eigenständigem Handhaben der Situation stützt, trägt mehr dazu bei.

Gemäss Axline (2016) entwickelt das Kind die Fähigkeit mit seinen Schwierigkeiten fertig zu werden, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, eine Wahl im Hinblick auf sein Verhalten zu treffen. Wenn diese Schwierigkeiten zu gross sind und nicht der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes (Vygotsky, 1978) entsprechen, wird das Kind scheitern. Je nach Lebenskompetenzgrundlagen und bereits gemachten Erfahrungen wählen gewisse Kinder die Flucht-

oder Vermeidungsstrategie um Misserfolgen auszuweichen. Daher ist in diesen Fällen eine

ressourcenorientierte Unterstützung wichtig, damit das Kind die Situation aus eigener Kraft, auf seine Weise bewältigen kann.

Fazit:

Im Projekt verantworten die Lehrpersonen gemeinsam im Teamteaching das Spielen und Explorieren an gemeinsamen Gegenständen, Themen und Zielen. Für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit ist eine gemeinsame, geklärte Grundhaltung, geklärte Rollen, Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen sowie eine gute Kommunikations- und Problemlösefähigkeit und fachliche Kompetenz aller Beteiligten erforderlich. Die Rolle der Beteiligten wandelt sich zur Moderatorin, Beraterin und unterstützenden Begleiterin sowie zur Assistentin für forschende Kinder. Diese Rollendefinition sollte für Fachpersonen genauso gelten wie für die KLP, damit angestrebte Erfahrungsräume und Prozesse stattfinden können und nicht gestört oder unterbrochen werden.

Die heilpädagogische Unterstützung bei Kindern mit Lernschwierigkeiten fallen in den Aufgabenbereich der SHP und müssen auch im Projekt, situationsbezogen und auf die Gemeinschaftsbildung ausgerichtet, erfolgen. Jedes Eingreifen ist abzuwägen, damit die Kinder die Gelegenheit erhalten durch eigenständige Erfahrungen zu Lösungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Da die Prozesssteuerung beim Kind liegt, kann nur bedingt zielgerichtet unterstützt werden. Umso wichtiger ist die gute Passung. Die SHPs verfügen über spezifisches, breites Wissen zu Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Insbesondere im Umgang mit herausforderndem Verhalten verfügen sie über Spezialkenntnisse zur Prävention und Intervention, was im Projekt sehr nützlich sein kann. Den Druck, den SHPs in diesem Projekt verspüren, könnte daraus resultieren, dass sie hauptverantwortlich für die Förderplanungen zuständig sind. Sie haben den Auftrag heilpädagogische, zielgerichtete Unterstützung und Massnahmen festzuhalten und zu koordinieren, was sich in diesem Projekt nicht ganz buchstabengetreu bewerkstelligen lässt.

2.7 Verhandlungsspielräume und Unterstützungsmöglichkeiten

2.7.1 Nutzung der Verhandlungsspielräume

Die Suchtprävention Aargau lässt einen gewissen Spielraum für Anpassungsmöglichkeiten im Gegensatz zum deutschen Konzept zu. So werden zum Beispiel der Einsatz des blauen Stuhls, Konfliktinstrumente und Coaching möglich. Durch das Coaching wird innerhalb des Projektes eine, gerade für die SHP, ideale Methode legitimiert, die auch mal engere Begleitung, wenn nötig, zulässt.

Gemäss der Suchtprävention Aargau (S. 16, 2015) soll dort interveniert werden, wo es nötig erscheint. Diese Aussage ist sehr offen formuliert, bis auf die Regel des Sorgetragens zu sich selber, zu anderen und zu Materialien. Es ist Ermessenssache der Lehrpersonen, wann und wie eingegriffen wird. In Form von Austauschrunden oder auch persönlicher Beratung bietet die Suchtprävention dazu Unterstützung und Begleitung an.

Oftmals ist mehr als eine Lehrperson zugegen. In solchen Situationen ist es wichtig, gemeinsame Haltungen zu thematisieren und abzusprechen. Zur Zusammenarbeit finden sich in den gesichteten Dokumentationen, bis auf regelmässig stattfindende Auswertungsrunden, keine weiteren Hinweise. Wie wird die gemeinsame Haltung entwickelt? Wie und von wem erfolgen Interventionen und Coachings, falls der Handlungsdruck dies notwendig macht? Wie und wann finden Absprachen statt? Diesen Bereich könnte man noch stärker in den Fokus rücken, da in der integrativen Förderung die Lehrpersonen eng miteinander kooperieren müssen. Mit der sehr zurückhaltenden, offenen Methode des spielzeugfreien Kindergartens muss wohl auch eine angepasste Zusammenarbeit gefunden werden.

Fazit:

Im Gegensatz zum deutschen Konzept lässt die Suchtprävention Aargau einen gewissen Spielraum für Anpassungsmöglichkeiten zu. Wie weit diese konkret gehen, ist

Ermessenssache der Beteiligten, solange die Philosophie des Projektes, ohne strukturiertes Spielmaterial autonom und eigenständig gesteuert, Lebenskompetenzen erweiternd, erhalten bleibt. In Form von Austauschrunden oder auch persönlicher Beratung werden die Lehrpersonen von der Suchtprävention bei diesem Projekt unterstützt. Konkrete Überlegungen, wie offen die spielzeugfreie Zeit gestaltet und wie dies im Vorfeld vorbereitet wird, an welche Vorerfahrungen Lehrpersonen und Kinder anknüpfen können, welche Schwierigkeiten sich dabei allenfalls zeigen, könnten viel dazu beitragen, dass von Projektbeginn her, bis zum Abschluss, der Verhandlungsspielraum im Sinne des Projektzieles bewusst gestaltet wird.

2.7.2 Nutzung der Unterstützungsmöglichkeiten

Hilfsmittel

Die Methoden des „blauen Stuhls“ und der „Konfliktkiste“ stellen Werkzeuge für die Kinder zur Unterstützung von Konflikt- oder Problemlösungen dar, wobei sowohl die Ressourcen der gesamten Kindergruppe genutzt werden können, wie auch einzelner Kinder. Erfahrungen zeigen, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen darin mehr, länger und/oder individuellere Unterstützung brauchen, die durch heilpädagogische Inputs oder Hilfestellungen gegeben werden kann.

Fazit:

Beide Instrumente sind gut geeignet Kinder dabei anfangs, wenn nötig, zu coachen, damit sie diese Werkzeuge baldmöglichst ganz selbständig und erfolgreich einsetzen können.

Auswertungsrunden

Zur Erweiterung der Lebenskompetenzen reichen Erfahrungs- und Spielräume, in denen die Kinder selbst die Konsequenzen ihres Tuns erfahren können, allein nicht für das nachhaltige Lernen aus. Gemäss Adey (2008) ist das Nachdenken über Erfahrungen von grosser Wichtigkeit für das Lernen. Die Auswertungsrunden im Projekt bieten neben Einzelgesprächen ein solch wichtiges Reflexionsgefäss für den Rückblick auf Gelerntes im vergangenen Halbtage.

In den Ausführungen von Schubert und Strick (2011) werden die Gesprächsrunden nicht genauer beschrieben. Gemäss der Suchtprävention Aargau (2015) soll am Ende jedes Morgens eine von den Lehrpersonen gestaltete Auswertungsrunde gemacht werden, die den Kindern Raum zum Erzählen von ihrer Tätigkeit und Befindlichkeit gibt. Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Kind im Augenblick lebt und das Zurückblicken oft erst noch gelernt werden muss. Es bedarf also einer gewissen Übung und einer Sprachkompetenz, die dem Kind den Austausch möglich macht sowie einer anregenden und aufmerksamen Moderation, um Erfahrungspunkte für alle sichtbar werden zu lassen. Eine Aufgabe wobei der heilpädagogische Blick und SHP Unterstützung bereichernd sein kann.

Fazit:

Eine genauere Beschreibung der Gestaltungsmöglichkeiten für diese Auswertungsrunden und indirekten Frageformen, die eine differenzierte Reflexion und Weiterentwicklung unterstützen und das Von- und Miteinander-Lernen sichtbar machen, würde die Lernprozesse noch besser unterstützen.

Sich Austauschen und Reflektieren muss geübt werden und braucht ein geschultes und interessiertes Gegenüber. Mit dem Coaching und den Auswertungsrunden im Projekt liegen Methoden vor, mit denen Lernen sichtbar gemacht werden kann und individuelle Passungen angeboten werden können.

Coaching

Der Begriff „Coaching“ geht ursprünglich auf das Anleiten von Kutschen-Pferden im 15. Jahrhundert zurück. Später wurde der Begriff im Sport und im Management zur Personalentwicklung eingesetzt. In den letzten Jahren ist er auch in der Schule zu einem

wichtigen Begriff geworden.

Das Lerncoaching im Unterricht basiert auf diesem Modell, allerdings sind nach Eschelmüller (2016) nachfolgende Unterschiede bedeutsam. In den Bereichen Lernpsychologie, Fachwissen zum Unterricht, Didaktik und Methodik, Klassenführung und Kommunikation verfügen Lerncoachs über eine hohe Feldkompetenz. Im Lerncoaching werden die Lern- und Verstehensprozesse der Kinder fokussiert und unterstützt. Freiwilligkeit kann im Lerncoaching nicht vorausgesetzt werden, sondern muss geschaffen werden. Der Coach lässt sich nicht einfach auswechseln. Das Beziehungsverhältnis ist immer asymmetrisch, dies muss bewusst berücksichtigt werden. Einerseits meint Lerncoaching Prozessbegleitung und andererseits sind Lerncoachs selber Lernende im Verstehen der Lernprozesse der Kinder, um gezielt Einfluss nehmen zu können.

Zur Optimierung und Förderung von Lern- und Verstehensprozesse der Kinder kann Lerncoaching eingesetzt werden. Da das Denken der Kinder aufgrund persönlicher Bewertung von Informationen entsteht, baut sich neues Wissens individuell auf.

Daher verlangt kompetenz- und verstehensbasierte, schüleraktivierte Förderung von den Lehrpersonen, dass sie Lernprozesse initiieren bspw. durch anregende Aufgabenstellungen oder im spielzeugfreien Projekt mit einer unterstützenden Fragetechnik, ausgehend von der Theorie, dass Lernen ein selbstgesteuerter, konstruktiver Prozess ist. Neue Informationen werden nicht verstanden, wenn sie nicht an Bestehendes anknüpfen oder vorhandenes Vorwissen nicht berücksichtigen. Darauf gilt es zu achten.

Gemäss Eschelmüller (2016) ist beim sozialen, selbstgesteuerten Lernen das Miss- oder Falschverstehen im Lernprozess sehr bedeutsam, da es einen hohen Informationswert aufweist. Dort zeigen sich wichtige Hinweise auf das vorhandene Denken und das Verstehen einer Sache.

Lernstörungen treten dort auf, wo sich mangelnde oder ungeeignete Lernaktivität oder unzureichende Informationsverarbeitung zeigen. Regelmässige Lernschwierigkeiten haben negative Auswirkungen auf das Lernverhalten und die Motivation, eigene Fähigkeiten richtig einzuschätzen und miteinander zu verknüpfen, wird dadurch in einem hohen Mass erschwert (Eschelmüller, 2016). Hilfreiche Massnahmen sind das Ermutigen der Kinder und das kontrollierte Reagieren bei Fehlern.

Für den spielzeugfreien Kindergarten bedeutet dies, mit Coaching neue Denkanstösse auszulösen und mit der Technik des Fragens und der Begleitung die Suche nach alternativen Perspektiven und Möglichkeiten zu fördern. Die Vorgehensweise soll ziel- und lösungsorientiert sein, um Schritt für Schritt gemeinsam Veränderungen und damit das angestrebte Ziel zu erreichen. Dabei soll Selbstvertrauen und Motivation gestärkt, ein Gefühl der Sicherheit aufgebaut sowie Selbstmanagement und Umsetzungskompetenz gefördert werden. In einem Gespräch soll Beobachtetes angesprochen und in Worte gefasst werden, um in einem zweiten Schritt im Dialog die Sichtweise des Kindes in Erfahrung zu bringen. Mit Fragen, die das Kind bei der eigenen Lösungsfindung unterstützen, soll es in der Situation begleitet werden und damit neue Erfahrungen sammeln. Bei wiederholten Schwierigkeiten ist es auch im spielzeugfreien Projekt wichtig, den Kindern Unterstützung zu bieten, damit diese nicht demotiviert in Meidestrategien und selbstabwertendes Denken verfallen. Ein wichtiger Beitrag dazu ist eine „gesunde“ Fehlerkultur. Aus Fehlern kann man lernen, dies trägt zu einer guten Lernatmosphäre bei.

Fazit:

Der Coaching-Einsatz, auf die jeweilige Klassensituation angepasst, erfordert eine hohe Feldkompetenz in Bereichen wie Lernpsychologie, Fachwissen zum Unterricht, Didaktik und Methodik, Klassenführung und Kommunikation. Im Coaching wird dialogisch diagnostiziert und kompetenz-, mehrheitlich ziel- und lösungsorientiert unterstützt. Dabei ist die SHP darauf angewiesen, zu wissen, was von den (neuen) Inhalten verstanden worden ist, damit die Passung variiert und individualisiert werden kann. Neue Lernsituationen und Aufgaben führen zu Verunsicherung und können gar stören oder blockieren. Sie sind aber wichtige

Hilfsmittel, um Lernprozesse zu aktivieren. Bei wiederholten Schwierigkeiten ist es wichtig, den Kindern Unterstützung zu bieten und einen gesunden Umgang mit Fehlern zu pflegen, um Demotivation und Selbstvertrauensverlust zu vermeiden. Die Coaching-Methode gehört zum Rollenrepertoire einer SHP und sollte auch im spielzeugfreien Kindergarten bei regelmässigen Schwierigkeiten unterstützend eingesetzt werden.

(Beratungs-) Gespräche

Beratung lässt sich im spielzeugfreien Kindergarten neben der Unterstützung von Themen der Erwachsenen (bspw. individuelle Lerndiagnosen stellen, Berücksichtigung von individuellen Kompetenzniveaus, Beachtung von lernförderlichem Klassenklima, Förderpläne,...) auch für die Förderung des selbstgesteuerten Lernens für Kinder einsetzen. Beratung ist aber nur dann sinnvoll, wenn sich psychische Not zeigt, die aus einem Zustand der Unausgeglichenheit gewachsen ist (Rogers, 2018). Dabei sind die Grundsätze der Beratungspsychologie zu berücksichtigen, wie Echtheit, Wertschätzung, Empathie, Ermutigung sowie eine konstruktivistisch geprägte und neugierige Sichtweise auf das Problem. Deren Ursachen vermutlich „gute Gründe“ haben und nicht falsch sind, aber eine weniger passende Konstruktion zeigen (Eschelmüller, 2016).

In der Gesprächsführung meint Zuhören verstehen und nachvollziehen, sowie paraphrasierend Rückmeldungen zu geben, wie Gehörtes verstanden worden ist (Eschelmüller, 2016). Auch das Ertragen von Pausen, das effektive Fragen statt Kommunizieren, das Widerspiegeln und Konfrontieren sollen einbezogen werden. Die nonverbale und paraverbale (Tonfall, Intonation) Kommunikation ist bewusst einzusetzen. Die Orientierung an den Ressourcen, wieviel von Wünschenswertem schon da ist, wie oft und in welchen Situationen sowie das Ermutigen durch effektive Zuversicht und die Metakommunikation über die Art und Weise der Verständigung und der Zusammenarbeit, soll in einem Beratungsgespräch thematisiert werden.

Für (Beratungs-)Gespräche steht im Projekt genügend Zeit zur Verfügung und dies sollte möglichst auch genutzt werden. Die Sprechfreudigkeit der Kinder wächst, wenn den Kindern zugehört wird. Gespräche mit Kindern können zum Erforschen ihrer Interessen und Ressourcen genutzt werden und geben wichtige Hinweise zu den sich weiterentwickelnden Kompetenzen. Indem Lehrpersonen sich mitlernend, fragend, neugierig, wertschätzend und empathisch verhalten, bekunden sie ihre Gesprächsbereitschaft (Winner, 2003).

Fazit:

Gespräche mit den Kindern allgemein sind wertvolle Gefässe im Alltag, wie in Coaching-Situationen, die es, wenn sie sich anbieten, auch im spielzeugfreien Projekt zu nutzen gilt. Ein Beratungsgespräch ist nur dann sinnvoll, wenn sich ein Kind in psychischer Not befindet. Die Haltung und das Interesse sowie das echte Zuhören und Nachfragen sind in Gesprächen zentral, um zu Informationen über das Kind zu kommen und seine Sprechfreude anzuregen.

3. Fragestellung

Mit dem Ziel der Erforschung des Handlungsfelds der SHP im spielzeugfreien Kindergarten soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, wie alle Kinder von diesem Projekt auf irgendeine Weise für ihre individuelle Entwicklung profitieren können. Welche Unterstützung ist dafür notwendig und welche Rolle spielt die SHP dabei?

- Welche Chancen, welchen Gewinn kann die Berücksichtigung der schulischen Heilpädagogik in diesem Rahmen mit sich bringen?
- Wie und mit welchen Arbeitsformen und -methoden kann/soll sich die SHP im spielzeugfreien Kindergarten einbringen?
- Welche Schwierigkeiten, Grenzen können dabei beobachtet werden?

4. Forschungsmethodik

In diesem Abschnitt findet sich die Planung zur Beforschung und die Erläuterungen zu den dazu benutzten Instrumenten und Methoden in den verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses sowie die Methodenkritik zum Forschungsabschluss.

4.1 Design

Für die Erforschung der vorliegenden Fragestellung interessieren vor allem inhaltliche Rückmeldungen der Befragten, da es um die Ergründung ihrer Wirklichkeiten geht. Gemäss Ellinger (2015, S.229) geht qualitative empirische Forschung davon aus, dass Zahlen und Quantitäten allein nicht die Wirklichkeit sozialer Bedingungen, individueller Meinungen und persönlicher Motive abbilden können. Diese Wirklichkeitsaspekte sollen bezogen auf die Kernfrage bewusst in der Beforschung genutzt werden, um damit Antworten auf die Fragestellung zu finden. Das führte zum Entscheid eines qualitativen Forschungsdesigns. Dieses ermöglicht, aufgrund von offenen Fragen, Inhalte zu den Kernfragen im Feld nach individuellen Werten und Sinnkonstruktionen zu erforschen. Mit der Wahl der qualitativen Befragung wird dies möglich, da es keine vorgegebenen Antwortformate gibt und die Befragungsperson Inhalte mit ihren eigenen Worten formulieren kann. Gemäss Porst (2011) muss die Person dadurch ihr Urteil nicht in ein Antwortformat einpassen und hat so die Möglichkeit ihr eigentliches Urteil weiterzugeben. Auf diese Weise sollten differenzierte Ansichten und Beurteilungen zusammenkommen, die zur Beantwortung und Diskussion der Fragestellung beitragen. Der Entscheid einer schriftlichen Befragung begründet sich damit, dass möglichst viele SHPs befragt werden sollen, um reichhaltige Rückmeldungen einzuholen. Im Bewusstsein, dass nicht direkt nachgefragt werden kann und sich der Interpretationsraum dadurch vergrössert.

Zu einigen speziellen Inhalten oder sich ergebenden Aussagen werden auch Mehrheiten oder Tendenzen erforscht. Dazu werden ganz bewusst geschlossene Fragen eingesetzt, die von der befragten Person ein Urteil abverlangen. Im Bewusstsein, dass standardisierte Instrumente bei der Erhebung die Befragten in ihrer Meinung beeinflussen und daher den kleineren Teil einnehmen werden. Im gewählten, rekonstruktiven Verfahren mit den offenen Fragestellungen sind die transportierten Inhalte gemäss Ellinger (2015, S. 232) situationsabhängig. Die Forscherin hat, insbesondere in der schriftlichen Befragung, keinen Einfluss darauf, was auf die gestellten Fragen zur Sprache kommt. Zu der vorliegenden Fragestellung scheint es hilfreich zu sein, um möglichst vielfältige, von der Forscherin unbeeinflusste, Antworten zu erhalten. Die Rekonstruktion der subjektiven Konstruktionen von Wirklichkeiten der Befragten bietet den Rahmen für Theorien, in diesem Fall eher Hypothesen und/oder Aussagen, um Allgemeines über diese Wirklichkeiten auszudrücken. Bei diesem Verfahren besteht allerdings auch die Gefahr, dass bereits während der Datenerhebung sinnverfremdend geordnet wird. Um als Forscherin nicht zu Verfälschungen beizutragen oder gar manipulativ mit den individuellen Rückmeldungen weiter zu forschen, wird zur Beurteilung der Rückmeldungen eine Reflexionsgruppe eingesetzt. Als weiteres Forschungsmittel wird das Tagebuch genutzt, das der Forscherin erlaubt, durch eigene Beobachtungen im Feld, Rückmeldungen einzuschätzen und allenfalls weitere Erkenntnisse einfließen zu lassen. Mit der qualitativen Beforschung wird über die Reflexion versucht eine möglichst wirklichkeitsnahe Innensicht zu entwickeln. Die dazu verwendete Triangulation ermöglicht über verschiedenen Zugänge, mittels der Aussagen der Befragten, den Annahmen und Hypothesen aus der Reflexionsgruppe und dem Forschungstagebuch, zu breiter erforschten Erkenntnissen bezüglich der Fragestellung zu kommen.

4.2 Praktische Erhebungsphase

In dieser empirischen Forschungsanlage werden mittels schriftlicher Befragung von SHPs, die in das Projekt spielzeugfreier Kindergarten involviert sind, die Wirklichkeiten von heilpädagogischer Unterstützung im Projekt untersucht.

In der empirischen Erforschung wird gemäss Koch & Ellinger (2015) nur denjenigen Aussagen Beachtung geschenkt, die sich grundsätzlich durch Erfahrung nachprüfen lassen, was bei dieser Forschungsarbeit möglich ist. Bei der Suche nach Hypothesen und Annahmen zur Fragestellung sollen die Erfahrungen der Befragten Hinweise liefern. Die schriftliche Befragung scheint besonders geeignet, da eine stattliche Anzahl Befragungspersonen weit voneinander entfernt tätig ist und der Aufwand sich auf diese Weise für die Forschungsanlage in Grenzen hält. Mit der Variation der Befragungsart, vereinzelt quantitativ, mehrheitlich qualitativ, halboffenen und offenen Fragen, können gewisse Grundsätzlichkeit und Erkenntniswege, sowie vor allem individuelle Inhalte ergründet werden.

Das Reflexionsteam führt den Diskurs zur Erkundung der Befragungsrückmeldungen. Dieses Team trägt dazu bei, dass durch die Forscherin nicht aus subjektiv geprägter Perspektive, durch Voreingenommenheit, methodischer Inflexibilität, persönlichen Ängsten oder unstrukturiertem Vorgehen, verzerrte Ergebnisse entstehen.

Neben dem rekonstruktiven Verfahren wird zur Ergänzung noch die Form des Forschertagebuchs genutzt, um eigene nicht-standardisierte, offene, teilweise teilnehmende Feldbeobachtungen zu sammeln und diese Erkenntnisse der Befragungsauswertung gegenüber zu stellen. Anhand von Literaturrecherche wird nach Begründungen und möglichen Lösungsansätzen geforscht.

Durch das Kombinieren von Forschungsmethoden entsteht eine Datensammlung, die als Triangulation bezeichnet werden kann. Mit den eingebauten Kontrollpunkten und Reflexionsschleifen soll sichergestellt werden, dass der Forschungsgegenstand auch zur Geltung kommt.

4.3 Aufbereitung

In diesem Kapitel wird aufgezeigt wie und mit welchen Mitteln die Fragestellung bearbeitet wird.

4.3.1 Bearbeitung der Fragestellung

In zwei verschiedenen Phasen des Projektes werden SHPs zu den Möglichkeiten und Chancen befragt, die sich durch die Berücksichtigung der schulischen Heilpädagogik bieten und welche Kinder konkret davon profitieren, sowie welche Schwierigkeiten und Grenzen sich zeigen. Die erste Befragung in der Vorbereitungsphase dient zur Situationsanalyse von Erfahrungen und Vermutungen und soll die SHPs mit der Kernfrage anwärmen. Aufgrund der Hinweise, Wertungen, Interpretationen und Aussagen und Fragen der eingesetzten Reflexionsgruppe werden Zwischenergebnisse formuliert. Im Weiteren dienen Rückmeldungen der Reflexionsgruppe der Erarbeitung der zweiten Befragung in der Durchführungsphase. Die herausgeschälten Aussagen und Fragen sollen von den Befragten gezielter wahrgenommen, beobachtet und beantwortet werden, um Vermutungen und Erfahrungen zu überprüfen, zu hinterfragen und tiefer in die Fragestellung einzutauchen. Die Rückmeldungen der zweiten Befragung werden wiederum von der Reflexionsgruppe diskutiert, interpretiert, gewertet und neu eingeordnet. Dabei werden sie aufgefordert, Aussagen oder Hypothesen zu den Rückmeldungen zu formulieren.

Die gewonnenen Aussagen und Erkenntnisse der beiden Befragungen und die persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Forschungstagebuch werden in einer zusammenfassenden Beschreibung geordnet, erläutert und diskutiert. Mit den daraus resultierenden zentralen Erkenntnissen sollte die Fragestellung beantwortet und ein Ausblick zum Thema aufgezeigt werden können. Die Sammlung der Ergebnisse wird zusammengestellt und den Befragten als Dank für Ihre Unterstützung zugestellt.

4.3.2 Stichprobe

Um das Ziel zu erreichen, möglichst viele Einschätzungen und Tendenzen zur Beantwortung der Fragestellung zu erhalten, fiel die Wahl auf eine qualitative, schriftliche Befragung. Die Suche der Probanden gestaltete sich harzig, da die speziellen Merkmale für die

Befragungsgruppe schwierig aufzufinden waren. Einerseits mussten es SHPs oder zumindest Förderlehrpersonen sein, die im Kindergarten arbeiten und andererseits mussten sie auch das Projekt spielzeugfreier Kindergarten kennen und möglichst bereits eigene Erfahrungen damit gesammelt haben. Allein diese Merkmale, die zwingend waren für die Suche nach Antworten auf die Fragestellung, engten das Feld sehr ein. Ohne das Informationswissen zum heilpädagogischen Berufsauftrag und zum Projekt spielzeugfreier Kindergarten wäre eine aufschlussreiche Antwortsuche nicht möglich gewesen. Nach der anfänglich harzigen Suche konnten über diverse Vermittlerinnen schlussendlich 18 Personen für die Befragung gewonnen werden.

Da zu wenige Probanden befragt wurden, kann man nicht von einer repräsentativen Untersuchung sprechen. Es handelt sich bei der Untersuchung um eine Annäherung bezüglich der Fragestellung, die Ergebnisse lassen sich also nicht verallgemeinern. Im Weiteren müssten die Merkmale noch etwas erweitert werden, bspw. den Erfahrungsfaktor oder die genauen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung mit einbeziehen. Gemäss Ricken (2015, S.91) versteht man unter einer strukturgleichen, repräsentativen Stichprobe die Bildung einer Gruppe, die alle relevanten Merkmale miniaturgleich abbildet. Dies kann für die Befragungsgruppe nicht in Anspruch genommen werden.

Für die Stichprobe wurden alle Personen genommen, die sich zur Verfügung stellten, die im Projekt spielzeugfreien Kindergarten als SHP oder Förderlehrperson involviert waren und die im Kanton Aargau sowie in den angrenzenden Kantonen Zürich und Solothurn arbeiteten. Kantonsübergreifend deshalb, da zu wenig Probanden aus dem Kanton Aargau aufzufinden und zu gewinnen waren.

Die Befragungsgruppe bestand aus 18 befragten, weiblichen Personen. Dies war kein gefordertes Merkmal, hingegen ein Merkmal der Stufe Kindergarten, in der nach wie vor vorwiegend weibliche Lehrpersonen unterrichten. Von den befragten 18 Personen sind 14 ausgebildete SHPs und 4 weitere Personen sind als Förderlehrpersonen tätig. Zwei SHPs nahmen zum ersten Mal an einer Durchführung teil, die anderen waren bereits das zweite oder dritte Mal in das Projekt spielzeugfreier Kindergarten involviert. Bis auf einen Kindergarten (15%) wiesen die meisten Kindergärten einen Fremdsprachenanteil zwischen 40 – 60%, zwei weitere 70-90% aus. Diese Information war insofern wichtig, da die Kommunikation in diesem Projekt eine zentrale Rolle spielt.

Die Reflexionsgruppe bestand aus einer Kleingruppe (3 LPs und 1 SHP) von schul- und spielzeugfreier Kindergarten erfahrenen Personen. Die Zusammensetzung wurde bewusst getroffen, da die Sichtweise beider Gruppen insbesondere bezüglich Zusammenarbeit aufschlussreich erschien.

4.3.3 Aufbau des Fragebogens

Bei der Erarbeitung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass eine effektive und attraktive Titelseite erstellt wird, mit Bild zum Befragungsthema, zur Hinführung der Befragten (Porst, 2011). Die Vorstellung des Auftraggebers, eine kurze Einführung allgemeiner Art zu den Inhalten des Fragebogens wie auch ein dezenter Hinweis auf Anonymität und Datenschutz sowie der Dank für die Teilnahme im Voraus, werden auf der Titelseite, bzw. auf den nachfolgenden Seiten zu finden sein.

Im Weiteren muss darauf geachtet werden, dass gemäss Porst (2011) eine inhaltlich angemessene Operationalisierung gebraucht wird. Dies bedeutet, dass die Frageform mit dem Forschungsziel übereinstimmen muss. Mit der Befragungsform durch offene und halboffene Fragen lassen sich relevante Inhalte zur Beantwortung der Kernfrage und Hypothesen dazu vielfältig erschliessen. Wie Porst (2011) festhält, „definieren“ Antwortvorgaben oder Skalen aus der Sicht des Befragten das Interesse des Forschers. Da gewisse Aussagen bewusst bewertet werden sollen, werden auch teilweise geschlossene Fragen angewendet. Dies trotz der Gefahr, falls die Antwortformate der befragten Person nicht passen und dass diese manchmal nicht, falsch oder mit irgendeiner Angabe beantworten werden. Halboffene und offene Fragen tragen zur Aufrechterhaltung der

Motivation des Befragten bei und mindern das Gefühl, nicht in die Befragung reinzupassen, was zum Abbruch führen könnte. Gemäss Porst (2011) hat kognitionspsychologische Forschung festgestellt, dass die Entscheidung für eine offene oder geschlossene Frage von erheblichem Einfluss auf das Ergebnis der Frage sein kann. Mit dem bewussten Mix an Fragestellungen sollen sich die Befragten gut abgeholt fühlen, um aussagekräftige Antworten zurückzumelden.

4.3.4 Frageformen

Bei der schriftlichen Befragung sind Hinweise zur Bearbeitung wichtig. Hilfreich sind hierbei klare, optische Unterscheidungen betreffend geschlossener und offener Fragen. Die gewählte Standardisierung bedeutet, dass die Befragung für alle befragten Personen möglichst gleichartig ablaufen soll. Gemäss Porst (2011) sollte uns diese etwas naive Forderung, trotz der Unwissenheit des Forschers, was in den Feldern geschieht, nicht darin hindern der Standardisierung zu folgen. In der Phase der Fragebogenentwicklung kann dies noch am ehesten umgesetzt werden.

4.3.5 Wertung der Fragen

Technisch betrachtet liegt der Beantwortung einer Frage grundsätzlich der Prozess des Messens zugrunde. Jegliche regelhafte und kodifizierte Zuordnung zu Aspekten oder Ausprägungen manifester oder versteckter Variablen wird unter „Messen“ verstanden. Das Bezugssystem zum Messvorgang wird als Skala bezeichnet (Porst, 2011). Im für die Fragestellung entwickelten Fragebogen fiel der Entscheid auf die Ordinalskala, da deren Merkmalsausprägung einer Rangordnung unterliegt und somit die Befragten differenzierter urteilen lässt, als nur mit ja und nein. In der Fragebogenkonstruktion wurde neben wenig geschlossenen Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten, auch mit vielen offenen Fragen operiert, deren Antworten schwieriger auszuwerten sind. Hier werden sich allenfalls Tendenzen zeigen, aber vielmehr interessieren hier die inhaltlichen Aussagen. Im Weiteren wurde ein Messinstrument mit einer endpunktbenannten Skala eingesetzt. Dies ist eine Variante, die die Voraussetzungen einer Intervallskala erfüllt, deren Abstände zwischen den Skalenpunkten „gleich“ sind.

Bsp.: trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu

Dies ist für die Entwicklung der Fragen einfacher und bietet dem Auswerter mehr Auswertungsmöglichkeiten. Für die Befragten ist dies lösbar, aber es führt zu einer relativ beliebigen Interpretation der Skalenpunkte. Gemäss Porst (2011) sind verbalisierte Skalen wegen den eindeutigen Aussagen bei den Befragten beliebt. Für den Fragebogenentwickler jedoch entstehen Probleme bei der angemessenen Formulierung der Skalenpunkte und beim Auswerten mit dem Ordinalskalen-Niveau (Porst, 2011). Zu breite Skalen verlangen eine hohe Abstraktionsfähigkeit und zu enge Skalen können Widerwillen auslösen, mangels hinreichender Differenzierung. Die Entscheidung für eine eindimensionale 4er Skala, die immer noch deutlich zwischen den Polen differenzieren lässt, ohne Mittelposition, die zur Fluchtkategorie genutzt werden kann, führte dazu, dass die Befragten eine klare positive oder negative Entscheidung treffen mussten. Die Skala wurde optisch von links nach rechts präsentiert, da gemäss Porst (2011) dies unserer allgemeinen Denkweise entspricht und von daher leicht lesbar ist. Dies erlaubt, wenn der niedrigste Skalenwert mit der niedrigsten Ziffer und der höchste mit der höchsten Ziffer verkodet sind, einfach den Mittelwert auszurechnen. Wie Porst (2011) schreibt, haben sich in der Umfragepraxis unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung endpunktbenannte Skalen mit 5 bis 7 Skalenpunkten empirisch überzeugend bewährt. Trotz dieser Erkenntnis schien der Forscherin für die vorliegende Fragestellung und die kleine Befragungsgruppe, deutlich positionierte Aussagen durch eine 4er Skala vorrangiger. Der Skalentyp wurde, soweit möglich über den ganzen Fragebogen beibehalten, um es den Befragten einfacher zu machen. Ganz besonders wurde darauf

geachtet, dass es kein Skalenrichtungswechsel gab, da diese Verwirrung stiften und zu Fehlantworten führen.

4.3.6 Formulierung von Fragebogen-Fragen

Gemäss Porst (2011) sollen für Fragen einfache, eindeutige Begriffe mit eindeutig zeitlichem Bezug gewählt und lange, komplexe, hypothetische Fragen gemieden werden. Fragen mit doppelten Stimuli oder Verneinungen sowie Unterstellungen oder Suggestivfragen sollen vermieden werden. Auch sollen keine Fragen gestellt werden, die Informationen erfragen, die die meisten Befragten mutmasslich nicht kennen. Der Blick ist immer auf diejenigen zu richten, die letztendlich die Fragen beantworten können sollen. Entscheidend sind die Einstiegsfragen, ob eine Zielperson erfolgreich zur Befragungsperson gemacht werden kann und ob sich durch Eisbrecher- oder Anwärmsfragen ein Interview-Rapport herstellen lässt. Das Layout muss ansprechend, klar und übersichtlich sein, damit sich dies auch positiv auf die Motivation des Befragten auswirkt. Der Schluss wird nach der letzten Frage angekündigt und die Mitarbeit nochmals verdankt sowie unter der Rubrik Bemerkungen eine Rückmeldemöglichkeit für die Befragten angeboten. Mit diesem Wissen wurden die Fragebögen aufgebaut.

4.3.7 Forschungstagebuch

Beobachtungen zeigen auf, was Personen wirklich tun. Genaues Beobachten ist daher eine wichtige Fähigkeit der Lehrpersonen in der Förderung der Kinder. Eine ziel- und passgenaue Förderung beruht auf der Grundlage einer präzisen Diagnose. Dafür bilden differenzierte, gut abgesicherte und zurückhaltend interpretierte Beobachtungen gemäss Roos & Leutwyler (2017) die Grundlage. In diesem Sinne werden durch die Wahl des Forschungstagebuchs Beobachtungen gesammelt, die mit den Aussagen der befragten Personen verglichen werden können. Der Beobachtungsplan besteht aus Fragen wie „Welche heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten zeigen sich? Wie sehen diese aus und wo zeigen sie sich?“. Mit der Festlegung von speziell im Projekt hervortretenden Lebenskompetenz-Kategorien (siehe Kap. 2.2.3) wird der Fokus etwas eingegrenzt. Beginnend mit der Beobachtung aller Kinder in einer Klasse, wird der Fokus nach und nach auf Kinder mit beobachtetem Förderbedarf in diesem Projekt gelegt. Mit der Form des Forschungstagebuchs können nichtstandardisierte, offene Beobachtungen strukturiert erfasst werden und deren weitere Nutzung lässt sich effizienter gestalten. Gemäss Roos & Leutwyler (2017) lassen sich bei noch fehlender Theorie durch nichtstandardisierte Beobachtungen Grundlagen für Hypothesen sammeln.

Durch die Wahl eines nicht zu starren Beobachtungsrasters wird es möglich sein, Wahrnehmungen freier festhalten zu können. Im Bewusstsein als Beobachterin Einfluss auf das zu Beobachtende zu nehmen, wurde die Wahl der offenen Beobachtungsform passend zur Projektmethode getroffen. Feldforschungsbeobachtungen finden im natürlichen Umfeld, im Projekt im Spiel der Kinder, statt. Diese können dadurch natürlich agieren und sich sicher fühlen. Die Gefahr der Reaktivität wird gemindert, da das beobachtende Verfolgen der Geschehnisse im Projekt alltäglich wird. Die teilnehmende Beobachtung ist dadurch gegeben, dass die Lehrpersonen am Geschehen teilweise aktiv teilnehmen und sich, gemäss Projektrahmen, wenn notwendig, auch einmischen. Somit entsteht ein Mix von Beobachtungsformen.

Mit der Bildung von Lebenskompetenz-Kategorien im Beobachtungsraster wird ein gewisser Fokus festgelegt. Damit wird an jedem Projekthalbtag in allen Abteilungen mit diesem Fokus beobachtet und nach heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten Ausschau gehalten. Dadurch erhalten die Beobachtungen mehr Aussagekraft. Erkenntnisse, Fragen und Ideen können hier gesammelt werden, der Überblick dazu ist gewährleistet und Entwicklungsprozesse können darüber gut verfolgt und gestützt werden. Dazu bietet es Hinweise für interessante und fruchtbare Diskussionen auf allen drei Forschungsebenen (Befragung, Reflexion und

persönlichen Forschungssituation). Die festgelegten Fragen des Beobachtungsplans, Fokusse und Reflexionen sind im Auszug meines Forschertagebuchs (siehe Ftgb 2.1) einzusehen.

4.4 Auswertung

Im ersten Teil wird aufgezeigt wie die Befragungsauswertung umgesetzt werden soll, während im zweiten und dritten Teil geschildert wird wie mit den Ergebnissen weiter verfahren wird.

4.4.1 Fragebogenauswertungen

Die schriftlichen Rückmeldungen werden zusammengetragen und im Dokument Fragebogenauswertung erfasst, geordnet und Mehrfachnennungen zusammengeführt und gelb markiert. Als nächster Schritt werden sie der Reflexionsgruppe zur Diskussion und Interpretation vorgelegt. Die Reflexionsaussagen werden transkribiert und ebenfalls in einem Dokument festgehalten. In der Interpretation der Fragebogenauswertung werden relevante Reflexionsresultate einbezogen. In den zentralen Erkenntnissen werden die Resultate der Befragungen, der Reflexionsgruppe sowie eigene Forschungstagebuchergebnisse erfasst, zusammengeführt, interpretiert und theoretisch begründet.

Erfassen von Handlungsfeldern der SHP im spielzeugfreien Projekt

In der ersten Befragung sollen primär einmal bereits bekannte Handlungsfelder, Schwierigkeiten und Chancen der SHP im spielzeugfreien Projekt erfasst werden. Aufgrund einer ersten Datenanalyse sollen Annahmen und Tendenzen zu diesen Schwerpunkten festgestellt und mögliche Erklärungen dazu herausgeschält werden. In einem zweiten Schritt soll ermittelt werden, welche Handlungsfelder noch wenig oder keine Beachtung erhielten, um zu Annahmen zu kommen, die bei der Weiterforschung überprüft, erhärtet oder verworfen werden sollen. Es entsteht eine erste Ergebnisübersicht, die als Grundlage zur Weiterforschung dient und in der das Weiterzuverfolgende für die zweite Befragung herausgeschält und dargestellt wird.

Erforschung von spezifischen Ergebnissen und Aussagen zu den Handlungsfeldern der SHP im spielzeugfreien Projekt

Zum besseren Verständnis und zur Ergänzung der vorliegenden Aussagen der SHPs zum Projekt, sollen einzelne Ergebnisse differenzierter erfasst und spezifisch nach weiteren Hinweisen und Aussagen erforscht werden. Auf der Grundlage der Rückmeldungen der Befragten und des Reflexionsteams sowie der erfassten Forschungstagebuchbeobachtungen wird entschieden, welche Inhalte, Themen und Ergebnisse weiterverfolgt werden. In der Phase der Durchführung soll neben konkreten geschlossenen Fragen bewusst auf Offenheit gesetzt werden. Damit wird den Beforschten ermöglicht, sich nochmals umfangreich und detailliert in den Forschungsprozess einzubringen.

Abschluss der Ergebnisbeschreibung der SHP im spielzeugfreien Projekt

Nach Abschluss der Interpretation und der Ergebnisbeschreibung stellt die Rückmeldung an die Beforschten gemäss Ellinger (2015) ein wichtiges Korrektiv und eine wichtige Orientierung für den Verstehensprozess dar. Mit der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse aus den Befragungen erhalten die Beforschten sowie die Reflexionsgruppe eine erste Rückmeldung. Rückmeldungen zum Ergebnisstand der befragten SHPs und der Reflexionsgruppe könnten als Form der Kontrolle zum Fremdverstehen sowie der Verfestigung der allgemeinen Aussagen zur Fragestellung dienen. Als Dank für die Mitarbeit erhalten die Probanden nach Abschluss der Forschungsarbeit einen Kurzbericht zu den Erkenntnissen der Fragestellung.

In der Schlussfolgerung soll einerseits aufgezeigt werden können, welche möglichen Handlungsfelder es für die SHP im Projekt spielzeugfreier Kindergarten gibt und von welchen Faktoren deren Einsatzmöglichkeiten abhängen und andererseits welche anderen Themen dabei eine entscheidende Rolle spielen. Im Weiteren sollen die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten oder Befürchtungen, zum Einsatz der SHP im spielzeugfreien Projekt aufgezeigt und interpretiert werden, um mögliche Ursachen und Grenzen zu erklären und/oder Anhaltspunkte zur Weiterentwicklung oder Veränderung vorschlagen zu können. Mit dieser umfangreichen Datensammlung sollte sich die Fragestellung differenziert beantworten und ein Schlussfazit ziehen lassen. In einem Ausblick sollten mögliche weitere Forschungsfelder aufgezeigt werden können.

4.4.2 Triangulation

Diese Methode ist gemäss Ratz (2015, S.31) für individuelle, sonderpädagogische Fragestellungen in hohem Masse geeignet. Dadurch lassen sich die Daten der unterschiedlichen Methoden zum gleichen Sachverhalt vergleichen und in Beziehung zueinander setzen. Sind übereinstimmende Ergebnisse ersichtlich, kann daraus eine tiefere und vertrauenswürdigere Interpretation abgeleitet werden (Altrichter & Posch, 2007). Gemäss Stein (2015, S. 22) sollte man gerade für „weiche“ (es gibt nicht einfach richtig oder falsch) Forschungsthemen unterschiedliche Perspektiven einnehmen, was zur Befruchtung des wissenschaftlichen Diskurses beiträgt. Der Forschungsgegenstand kann umso ganzheitlicher betrachtet werden, je unterschiedlicher und vielfältiger die Erkenntnismöglichkeiten sind. Mit der Befragungsgruppe, der Reflexionsgruppe und den Forschungstagebucheinträgen wird versucht, dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen. Insbesondere bei Widersprüchlichkeiten gemäss Ratz (2015, S.28) entsteht eine Chance, zu alternativen Erklärungen zu kommen. Gemäss Hechler (2015, S.36) müssen wir die aufkommenden Diskurse parallel mit analysieren, da sie mitentscheiden, wie mit der Forschung umgegangen wird. Dies bedeutet, darauf zu achten, ob nicht fokussierte Themen auftauchen und deren Einfluss und Bedeutung mit zu erforschen. Bspw. wie sie entstanden sind, welche Veränderungen sie im Laufe der Zeit erfahren, welche Inhalte sie transportieren und welche Auswirkungen sie haben.

4.4.3 Diskursanalyse

Was an der Diskursanalyse interessiert gemäss Hechler (2015, S.37), ist, wie durch Diskurse entstandene, wirkmächtige Wirklichkeiten erzeugt werden. Mit den durch die Auseinandersetzung entstandenen Erkenntnissen und Hypothesen, zur Teilhabe und Weiterentwicklung aller Kinder in diesem Projekt, können neue Blickwinkel eingenommen werden. Dadurch zeigen sich Chancen und Möglichkeiten der heilpädagogischen Unterstützung, die vielleicht bisher nicht oder zu wenig wahrgenommen wurden. Wunde Punkte oder blinde Flecken können aufgedeckt, analysiert und diskutiert werden. Die Auseinandersetzung mit der Fragestellung und deren Diskussion können durch veränderte Sichtweisen Anpassungen oder Weiterentwicklungen auslösen und ev. zu einer zufriedenstellenden Berufsauftragsumsetzung der SHP im Projekt führen. Es wird sich zeigen, welche Themen sich herauschälen. Grundsätzlich sollten die Ergebnisse der Befragungen, die Annahmen und gebildeten Hypothesen gemäss Stein (2015, S.23) auch wirklich untersuch- und beantwortbar sein. Die in Diskursen fokussierten Erkenntnisergebnisse werden dahingehend geprüft und genutzt, um weitere Fragen abzuleiten und deren Inhalt genauer zu erforschen. Der unvermeidlichen Konstruktion von Wirklichkeiten kommt gerade in der Pädagogik eine enorme Bedeutung zu. Es ist eine zentrale und verpflichtende Aufgabe gemäss Hechler (2015, S.37), im Hinblick auf die professionelle Praxis, die Wirklichkeiten zu analysieren, zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. Dies geschieht durch die Interpretation der Befragungsrückmeldungen der Beforschten und den Diskurs des Reflexionsteams sowie über Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch in der Triangulation. Diese daraus erschlossenen Wirklichkeiten werden mit der Theorie überprüft und Antworten auf die Forschungsfrage liefern und gegebenenfalls Bedarf an Anpassung oder Weiterentwicklung ausweisen. So schliesst sich der Forschungskreislauf.

4.5 Rückblick auf Forschungsprozess: Methodenkritik

In diesem Kapitel findet sich die Aufbereitungs- und Erhebungskritik zu den im Forschungsprozess eingesetzten Instrumenten.

4.5.1 Fragebögen

Die Fragebogenausarbeitung war sehr aufwändig. Gut dargestellte, unmissverständliche, zielgerichtete, aussagekräftige Fragen zu formulieren war eine Herausforderung. Trotz Probedurchlauf zeigten sich Missverständnisse. Für den Begriff Auswertungsrunde beispielweise existieren auch Namen wie Reflexionsrunde, Abschlussrunde und der Austausch mit Lehrpersonen wurde darunter auch verstanden. Daraus lässt sich schliessen, dass auf die Nutzung von deutlich geklärten Begrifflichkeiten, insbesondere bei einer schriftlichen Befragung, genau geachtet werden muss, da Nachfragen umständlich ist. Die schriftliche Befragungsmethode brachte für diese Forschungsarbeit auch nur mit 18, bzw. später 13 Teilnehmenden, eine Fülle an Rückmeldungen, die die Themen und Problematiken zur Fragestellung gut sichtbar offenlegten. Durch die elektronische Verarbeitung von beiden Seiten war die Handhabung effizient und gut weiter verwendbar. So hielt sich der Aufwand für die Teilnehmenden in Grenzen und der Rücklauf von 70%-100% war gut. Die Zusammenfassung der Fragebogenresultate sowie deren Interpretation war ein spannender und anspruchsvoller Prozess. Da die Befragten nicht mündlich befragt wurden, sondern ihre Aussagen schriftlich festhielten, war das Zusammenstellen einfacher. Hingegen war die Interpretation, ob diese Aussage dasselbe meint, wie eine bereits erfasste, bedeutend schwieriger, da nicht umgehend direkt nachgefragt werden konnte. Hierbei hatte sich die Reflexionsgruppe bewährt, die von ihr eingebrachten Anregungen zum Zusammenführen von Aussagen wurden nach der Diskussion in der Gruppe entsprechend angepasst. Das Zusammentragen und Darstellen der qualitativen Fragebogenresultate sowie deren Interpretation zeigte sich als spannende Arbeit, die die Erkenntnisse mehr und mehr verdichtete und durch Diskurse Wirklichkeiten offen legte und dadurch Wesentliches zur Beantwortung der Fragestellung sichtbar machte.

4.5.2 Reflexionsgruppe

Die Reflexionsgruppe verhalf mit ihren Sichtweisen und Interpretationen der Befragungsergebnisse zu einem vielfältigeren, breiteren Bild und trug damit zu einer weniger subjektiv geprägten Forschungsperspektive bei. Einer der zentralen Punkte, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, wie sich herausstellte einer der Kernpunkte, hatte sie deutlich und wiederholt aus verschiedenen Antworten gelesen und herausgespürt. Dies war mit ein Grund dem Thema der Zusammenarbeit in der zweiten Befragung genauer nachzugehen. Es fanden spannende Diskussionen statt und sich als Forscherin dabei nicht einbringen zu dürfen, nicht mitzudiskutieren, war eine schwierige Herausforderung, die es zu meistern galt. Vor dem Projekt war es für die Gruppe einfacher, die Befragungsauswertungsergebnisse auf der Meta-Ebene zu diskutieren, da sie selber noch nicht mit eigenen aktuellen Erfahrungen umgeben waren. Bei der Reflexion in der Durchführungsphase flossen eigene Erlebnisse vermehrt mit ein. Dies erschwerte die Leitung der Gruppe und die Diskussion auf dem Fokus der Befragungsergebnisse zu halten.

4.5.3 Forschungstagebuch zu Diskussionen und Beobachtungen

In dieser Forschungsarbeit hatte sich das Tagebuch als wertvolles, ergänzendes Instrument erwiesen. Für den Tagesrückblick sowie für die Zwischen- und Endreflexion waren die Einschätzungen und Interpretationen, die Wahl des Fokus sowie die Verfolgung der Entwicklungen hilfreich. Dies bot Grundlagen für viele interessante Diskussionen. Es brauchte gute, ausdauernde Disziplin, möglichst umgehend nach der Morgensequenz die Notizen der Beobachtungen und Reflexionen zu ordnen und elektronisch festzuhalten. Es lohnte sich. Auf diese Weise war es möglich zuverlässige und relevante Beobachtungen, Gedanken, Hinweise und Ideen zu sammeln und später effizient zu evaluieren und mit anderen Beobachtungen und Erkenntnissen zu vergleichen. In der Dokumentation liess sich die Einmischung der Lehrpersonen gut verfolgen. Der unterschiedliche Umgang der verschiedenen Klassen mit dem Projekt und auch die individuellen Lernfortschritte der einzelnen Kinder liessen sich in der strukturierten Erfassung gut aufzeigen. Zur fokussierten Beobachtung half das eingeschränkte Beobachtungsraster, da sich Vieles beobachten liess

und man sich leicht darin hätte verlieren können. Die Nutzung desselben Blickwinkels auf alle Klassen übertragen, half Unterschiede und Veränderungen wahr- und Beurteilungen zu Interventionen oder Coachings vorzunehmen. Durch den chronologischen Verlauf der Tagebucheinträge war ein guter Überblick gegeben und heilpädagogische Unterstützungsmassnahmen und Entwicklungsprozesse konnten darüber laufend verfolgt und gesteuert sowie nachträglich gut überblickt werden.

4.5.4 Triangulation

Durch die Befragung vieler SHPs konnte die Recherche breiter abgestützt durchgeführt werden, was zu vielen reichhaltigen, interessanten und nützlichen Daten verhalf. Die Reflexionsgruppe, die sich mit den Rückmeldungen der Befragten auseinandersetzte, unterstützte eine offenere Diskussion und Interpretation, so wie wenn dies nur aus der Perspektive der Forschenden selber vorgenommen worden wäre. Als Teil der Triangulation war das Tagebuch im Forschungsprojekt sehr nützlich, da auf diese Weise eine persönliche, strukturierte Auseinandersetzung mit der Fragestellung erfolgen konnte. Somit war es mit diesen drei Zugängen möglich Fremd- und Eigeneinschätzungen miteinander zu vergleichen, zu diskutieren und zu interpretieren. Dadurch liess sich der Gesamtkontext durch die Forschende differenzierter erschliessen, reflektieren und evaluieren. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass durch die Triangulation die Fragestellung reichhaltiger, breiter und aufschlussreicher erforscht werden konnte.

5. Ergebnis Darstellung

In diesem Abschnitt finden sich die Auswertungen und die Interpretationen der beiden Befragungen.

5.1 Fragebogenergebnisse in der Vorbereitungsphase

In diesem Kapitel werden die Rückmeldungen der ersten Fragebogenauswertung (FBA1) zusammengefasst dargestellt, begründet und interpretiert. Mit den Befragungsergebnissen im Vorfeld des Projektes werden Annahmen und/oder Erfahrungen mit der Fragestellung aufgezeigt. Die Erkenntnisse liefern erste Antworten zu meiner Fragestellung und bilden die Basis für den zweiten Fragebogen, um in der Durchführungsphase vertiefter in den für die Fragestellung relevanten und zielführenden Inhalten zu forschen.

Legende:

- FBA1 = Fragebogenauswertung 1
- F2 (c) = Frage 2, Antwort c
- R1.1a = Reflexionsauswertung 1, Punkt 1a
- Ftgb 1 = Forschungstagebuch Zusammenfassung 1
- Ftgb 2.1= Forschungstagebuch Auszug 2.1

5.1.1 Ist SHP mit spezifischem Förderauftrag im Projekt sinnvoll?

Die erste Frage wird in der FBA1 von etwas mehr als der Hälfte der Befragten mit eher ja bis voll und ganz zustimmend beantwortet. Von den befragten Personen stimmten 29% der Frage mit eher ja und 24% mit voll und ganz zu. Demgegenüber stehen die 47% Stimmen, die die Fragestellung mit eher nein beantworteten. Keine Befragungsperson hat dieser Frage ganz und gar nicht zugestimmt.

Tabelle 1. Spezifischer Förderauftrag SHP

Enthaltung	Ganz und gar nicht	Eher nein	Eher ja	Voll und ganz
1		8	5	4

		47%	29%	24%
--	--	-----	-----	-----

Interpretation:

Die Fragestellung, welche Chancen, Möglichkeiten, Grenzen und Schwierigkeiten kann der Einsatz der schulischen Heilpädagogik im Projekt spielzeugfreier Kindergarten bringen, scheint die Mehrheit der Befragten zu beschäftigen. Die „eher nein“ Aussagen gemäss FBA1 F1 von 47% lassen darauf schliessen, dass noch keine oder nur wenige heilpädagogisch befriedigende Fördermöglichkeiten im Projekt spielzeugfreier Kindergarten gefunden wurden oder dass die heilpädagogische Arbeit nicht im üblichen Förderrahmen umgesetzt werden kann. Die 29% „eher ja“ Aussagen könnten darauf hindeuten, dass noch Erfahrungen fehlen oder diese sehr unterschiedlich waren und von gewissen Faktoren abhängig sein könnten, wie Klassenzusammensetzung, Sozialkompetenz einer Klasse, Handlungsfragen, ausgelegte Rahmenbedingungen, etc. Die 24% Befragten, die ihren Einsatz als SHP in diesem Projekt voll und ganz als sinnvoll empfinden, scheinen dazu Möglichkeiten zu sehen oder gefunden zu haben. Somit zeigt sich kein eindeutiges Bild zum sinnvollen Einbezug der SHP, skeptische sowie positive Meinungen halten sich beinahe die Waage. Aus den nachfolgenden Begründungen FBA1 F2 kann interpretiert werden, dass nicht das Projekt an sich hinterfragt wird, sondern der Einsatz der SHP darin. Hinweise in der FBA1 F2 (n+, o+) wie, dass das Projekt an sich vielfältige, sich natürlich anbietende Lernmöglichkeiten bietet und das Erleben als selbstwirksames Individuum sehr wichtig ist, sowie die Äusserung FBA1 F2 (b-), dass in diesem Projekt keine heilpädagogische Unterstützung nötig ist, lassen dies so vermuten.

Fazit:

Die Fragestellung scheint die Mehrheit der involvierten SHPs zu beschäftigen, knapp mehr als die Hälfte haben für sich mindestens teilweise sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gefunden, während andere aus verschiedenen Gründen wenig befriedigende Möglichkeiten sehen oder erfahren haben. Erfahrungen, Möglichkeiten und Gründe dazu werden sich aus den weiteren Rückmeldungen noch detaillierter aufschlüsseln lassen.

5.1.2 Gründe für und gegen den Einbezug der SHP-Förderarbeit im Projekt

Gründe für und gegen Einbezug der SHP-Förderarbeit im Projekt

Auf der befürwortenden Seite wird in der FBA1 F2 (a+ bis d+) mehrfach genannt, was den Einsatz der SHP im Projekt spielzeugfreien Kindergarten sinnvoll erscheinen lässt. Hier wird besonders deutlich die Zeit zum systematischen Beobachten hervorgehoben, um Thesen zu unterstützen oder zu widerlegen und Entwicklungen zu verfolgen. Planungen und Förderpläne für die Zeit nach der Projektzeit können erstellt werden. Das Erleben der Kinder in einem anderen Setting wird als wertvoll empfunden. In der Interaktion zwischen den Kindern werden heilpädagogische Unterstützungsmöglichkeiten zur besseren Partizipation gesehen. Dadurch kann auch die Beziehung zwischen Kindern und LPs gestärkt werden, da mit wenig Material mehr Interaktion notwendig wird FBA1 F2 (f+). Die Aussage FBA1 F2 (l+), dass sich nicht jedes Kind selbst im Projekt zurechtfindet und daher gezielt Unterstützung braucht, findet man konkretisiert in einzelnen Aussagen. In den Rückmeldungen FBA1 F2 (d+, h+, i+, k+) finden sich Hinweise, wie den Kindern ins Spiel zu verhelfen, bei der Impulssteuerung und Selbstwirksamkeit Hilfe anzubieten, sowie in der Interaktion zu unterstützen. Beratung FBA1 F2 (g+) als heilpädagogische Unterstützungsform wurde als weitere Einsatzmöglichkeit aufgezählt.

Auf der Gegenseite wird in der FBA1 F2 (a-, b-, c-, e-, f-, h-) mehrfach begründet, was den Einsatz der SHP im Projekt spielzeugfreien Kindergarten wenig sinnvoll oder erschwerend macht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Herausnahme aus dem Spielprozess für die Zielerreichung des Projektes nicht förderlich ist, da der Spielfluss unterbrochen wird und

Entdeckungen nicht zu Ende geführt werden können und dass zu viel Zeit „nur“ zum Beobachten zur Verfügung steht. Dass die SHP nur Teilausschnitte in den Prozessen der Kinder erlebt, wird in diesem Projekt als schwierig empfunden. Die Aussage, je nach Auslegung der Rahmenbedingungen kann nicht aktiv Förderunterricht durchgeführt werden, wird begründet damit, dass spezifische Förderaufträge in diesem Projekt nicht oder zu wenig umgesetzt werden können. Es wird der Wunsch geäußert mit den Kindern auch an anderen Themen während dieses Projektes zu arbeiten. Ein Einsatz der SHP wird in diesem Projekt als nicht notwendig erachtet, die Ressourcen könnten anderweitig besser genutzt werden.

Interpretation der Förderarbeit der SHP im spielzeugfreien Kindergarten:

Es wird mehrfach auf dagegensprechende Gründe in der FBA1 F2 (a-, b-, c-, e-, h-, j-) hingewiesen, dass keine oder zu wenig heilpädagogische Fördermöglichkeiten gesehen werden. Auf die Frage nach einer Wunsch-Perle FBA1 F9 (m bis o) wird aber auch deutlich, dass ein Bedürfnis vorliegt, darauf Antworten oder Lösungsansätze zu finden.

Lernen am gemeinsamen Thema/Gegenstand

Eine Herausnahme der Kinder aus dem Spiel- und Erfahrungsprozess, sowie das Arbeiten an völlig anderen Themen FBA1 F2 (f-), würde die gesetzten Rahmenbedingungen des Projektes (siehe Kap. 2.1.2.2) unterlaufen und damit angestrebte Prozesse behindern. Durch die Herausnahme müssen Erfahrungsprozesse im Spiel des Kindes unterbrochen und vom selbstgeleiteten Lernen in das angeleitete Lernen und danach zurück gewechselt werden, nebst dem Neu-Einlassen auf ein unter Umständen neues Thema, wie beschrieben im FBA1 F2 (c-). Es gibt allerdings auch Kinder, die explizit nach DaZ- oder SHP-Unterricht fragen, (Ftgb 2.3) da sie (noch) zu wenig bereit sind, sich auf das selbstgesteuerte Spiel einzulassen, teilweise Langeweile haben und/oder die Zeit in der Kleingruppe genießen. Dies könnte auch als Fluchtmöglichkeit, sich den Anforderungen wenigstens eine Weile nicht stellen zu müssen, gedeutet werden. Aufgrund der These Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 1998), müsste die Förderung des Kindes im spielzeugfreien Kindergarten zur bestmöglichen Partizipation innerhalb dieses Projektes, an den sich hier anbietenden Themen, stattfinden. Wie in der Broschüre der HfH (2013) erwähnt, soll in der Arbeit der SHP die Förderung der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Gesamtgefüge ein Teil im Dienste des Ganzen sein (siehe Kap. 2.6.6), „im Sinne einer Schule für alle“. Dazu muss die Passung der Anforderungen des Projektes für das jeweilige Kind beobachtet und überprüft und allenfalls Unterstützung in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky, 1978) im Sinne des Projektrahmens angeboten werden.

Verhandlungsspielräume

In der FBA1 F2 (e-) wird die Auslegung der Rahmenbedingungen zu diesem Projekt als hinderlich erwähnt. Im Verlaufe der Befragung wurde einerseits deutlich, dass nicht alle Projektdurchführenden die Verhandlungsspielräume kennen, wie dies die Suchtprävention Aargau (siehe Kap. 2.7.1) vertritt und andererseits die gemeinsame Haltung zu Intervention und/oder Unterstützung in diesem Projekt noch nicht oder zu wenig gefunden wurde. Die gemeinsame Haltung, die Zusammenarbeit wurde auch von der Reflexionsgruppe (R1.5) als das Zentrale an dieser Projektführung festgehalten und als entscheidenden Punkt für das Bestimmen von heilpädagogisch sinnvollen Einsätzen gesehen.

Die befürwortende Aussage in der FBA1 F2 (e+) integriert in der Klasse und mit der Klasse unterwegs zu sein, eröffnet die Möglichkeit ev. auch andere Kinder heilpädagogisch zu unterstützen, die in kognitiven Kompetenzen keine zusätzliche Förderung benötigen, aber vielleicht nun in ihrem Verhalten herausfordern und/oder in Lebenskompetenzen, die in diesem Projekt gewichtig zum Tragen kommen. Teilweise zeigt sich in diesem Projekt der Förderbedarf eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen in diesem Setting weniger hoch, da es besser in der Lage ist für sich selber eine Passung zu finden und vermehrt Selbstwirksamkeit erfährt (Ftgb 2.4). Dies bedeutet, dass der Förderbedarf der Kinder auf

das spielzeugfreie Projekt hin speziell überprüft und allenfalls neu festgelegt und in integrativer Zusammenarbeit stetig angepasst oder verändert werden muss. Insofern kann dies je nach Klassenzusammensetzung mehr oder weniger heilpädagogische Einsatz-Möglichkeit/Notwendigkeit bedeuten.

Zur Aussage im FBA1 F2 (b-), dass der Einsatz der SHP in diesem Projekt nicht als notwendig erachtet wird und die Ressourcen anderweitig genutzt werden könnten, kann durchaus für einzelne Klassen zutreffen. Im Forschungstagebuch liess sich bei der Klasse (Ftb 2.4) feststellen, dass deren soziale Kompetenzen und Lebenskompetenzen allgemein so hoch sind, dass sich selbst für ein geistig beeinträchtigtes Kind keinen zusätzlichen Förderbedarf zur Partizipation am Projekt zeigte. Die direkte heilpädagogische Unterstützung war hier spürbar weniger notwendig, dafür die Beratung durch die SHP sehr geschätzt. Durch die Prozessverfolgung und Beratung konnte die Austauschrunde zu einem Klassenrat erweitert werden, der den Anteil von Mitbestimmung, Mitdenken und Mitverantwortung noch deutlich erweiterte.

Beobachten, Reflektieren

Die Befürwortenden heben mehrfach Gründe wie das „Zeit-haben“ für systematisches Beobachten und Reflektieren von Entwicklungsprozessen, Rück- und Ausblick auf ihre Förderarbeit mit den Kindern besonders hervor. Dies entspricht auch der Hauptaufgabe der LP-Rolle in diesem Projekt (siehe Kap. 2.6.3) und gehört ebenso zu den grundsätzlichen Arbeitsfeldern einer SHP (siehe Kap. 2.6.6). Das Erleben der Kinder in einem anderen Kontext und das Zeit haben für Interaktionen zwischen LP und Kindern zu vom Kind gewählten Inhalten, können die systemische Sichtweise erweitern, zu neuen Erkenntnissen führen und weitere Ressourcen sichtbar machen, die für die Förderung genutzt werden können. Die Gegenseite ist sich der Bedeutung und der Wichtigkeit des Beobachtens durchaus bewusst, aber gemäss der Aussage in der FBA1 F2 (a-) wird mehrfach festgestellt, dass zu viel Zeit dafür da ist und Möglichkeiten zur spezifischen heilpädagogischen Förderung fehlen. Das Erfassen von Lernprozessen braucht einiges an Zeit, die im Alltag häufig knapp ist. Da so Vieles beobachtet werden kann, ist es wichtig fokussiert vorzugehen. Von daher könnte bei der FBA1 F9 (9I) Wunsch nach einer Perle, das Bedürfnis nach geeigneten Beobachtungsinstrumenten herrühren.

Der Hinweis in der FBA1 F2 (g-), dass die erlebten Projektteilausschnitte schwierig sind, meint, dass Prozesse nicht ununterbrochen beobachtet und verfolgt werden können. Diese Tatsache kann auch als Vorteil gesehen werden, da dadurch häufig Entwicklungsfortschritte besser wahrgenommen werden.

5.1.3 Zusammenarbeit

In der Vorbereitungsphase wurde von der grossen Mehrheit der Befragten FBA1 F3 (a) angegeben, dass sie im gemeinsamen Austausch neben der Klärung der Austauschgefässe, besonders viel Wert auf das Besprechen der Haltung und der Interventionen gelegt haben. Die Hälfte der Befragten gaben an das Coaching besprochen zu haben. Die Organisation des Projektes wurde mehrheitlich, die Dokumentation vereinzelt angeschaut. Die Kinder wurden von der grossen Mehrheit FBA1 F3 (b) besprochen. Zwei Drittel der Befragten gaben an die Instrumente besprochen FBA1 F3 (c) zu haben, davon wurde von der Mehrheit die Auswertungsrunde, die Beobachtungsinstrumente, der blaue Stuhl, Konfliktkiste/Friedensweg und vereinzelt noch andere Instrumente aufgezählt. Das Material wurde von der Hälfte der Befragten besprochen.

Interpretation Zusammenarbeit:

In der Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase zeigt sich von der grossen Mehrheit der Befragten ein reger Austausch zu den relevanten Projektumsetzungsthemen im spielzeugfreien Kindergarten. Es geht daraus hervor, dass Themen, wie Haltung, Interventionen und regelmässiges Austauschen einen wichtigen Stellenwert haben und es

sinnvoll ist diese im Vorfeld zu klären. Eine gemeinsame Haltung vermittelt den Kindern Sicherheit und Halt, so dass sie genau wissen woran sie sind und was gilt. Notwendige Interventionen können im Austausch und der Beratung abgewogen und abgesprochen werden.

Das Coaching wurde nur von der Hälfte der Befragten in der Vorbereitungsphase genannt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Methode des Coachings im Projekt spielzeugfreier Kindergarten erst seit 2017 von der Suchtprävention Aargau als mögliche Unterstützung der Kinder vermittelt wird. Die Coaching-Umsetzung erfolgt innerhalb des von der Suchtprävention Aargau festgelegten Verhandlungsspielraums (siehe Kap. 2.7.2).

Die grosse Mehrheit der Befragten hat die einzelnen Kinder besprochen, da sie den Ausgangspunkt darstellen und dieses Projekt massgeblich steuern werden. Für die Kinder stehen teilweise grosse Veränderungen an. Aufgrund der Vermutungen zu deren Reaktionen und Möglichkeiten im Umgang mit dem Projekt kann der mögliche Förderbedarf gemeinsam eingeschätzt und allfällige unterstützende Hilfsmittel vorbereitet werden.

Der Austausch zu den mehrfach genannten Instrumenten (blaue Stuhl, Konfliktkiste /Friedensweg) zur Unterstützung der Kinder in diesem Projekt, ist zur gemeinsamen einheitlichen Handhabung wichtig, damit sie von den Kindern so schnell wie möglich sicher und selbständig genutzt werden können. Die von zwei Dritteln der Befragten erwähnte Auswertungsrunde als Reflexionsinstrument und die Beobachtungsinstrumente haben einen wichtigen Stellenwert. Sie werden zur gemeinsamen Bewertung von Prozessen und allfälligen Interventionen genutzt werden können.

Das Material wurde nur von der Hälfte der Befragten besprochen, es scheint wenig bedeutsam in der Zusammenarbeit zu sein.

5.1.4 Förderbedarf der Lebenskompetenzen bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Von den Befragten wurde einhellig mehr oder weniger positiv in der FBA1 F4 (a bis e) beim Förderbedarf der Lebenskompetenzen die Gefühlsbewältigung am häufigsten genannt, dicht gefolgt von der kommunikativen Kompetenz, der Beziehungsfertigkeit und dem Treffen von Entscheidungen und gleich danach folgt die Selbstwahrnehmung.

Bei den Lebenskompetenzen, den Problemlösefertigkeiten und nachfolgend beim kreativen Denken FBA1 F4 (f, g) zeigt sich beim Förderbedarf eine Streuung von eher nein bis mehrheitlich voll und ganz, bzw. bei der Empathie FBA1 F4 (h) von eher nein bis eher ja zustimmend. Noch deutlicher zeigt sich die Streuung zum Förderbedarf der Lebenskompetenzen bei der Stressbewältigung FBA1 F4 (i) von eher nein bis mehrheitlich eher ja zu voll und ganz einverstanden. Der Förderbedarf beim kritischen Denken FBA1 F4 (j) wird am unterschiedlichsten eingeschätzt, von einer einzelnen Meinung von nein gar nicht bis relativ ausgewogen eher nein, eher ja bis hin zu voll und ganz. Die positiven Stimmen überwiegen auch hier, aber deutlich tiefer als bei den anderen Lebenskompetenzen.

Interpretation Förderbedarf der Lebenskompetenzen:

Zu fünf von 10 Lebenskompetenzen (Gefühlsbewältigung, kommunikativen Kompetenz, Beziehungsfertigkeit, Treffen von Entscheidungen und Selbstwahrnehmung) waren die Rückmeldungen der Befragten alle einhellig der Meinung, dass sich hier mehr oder weniger Förderbedarf bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen zeigt. Die genannten Lebenskompetenzen zeigen sich, wenn sie noch nicht so entwickelt sind, als offensichtliche Stolpersteine, insbesondere im spielzeugfreien Projekt, aber auch im normalen Schulalltag. Massive Schwierigkeiten lassen sich gut beobachten und dadurch kann hier besonders angepasst unterstützt werden. Etwas schwieriger zeigt sich dies bei der Selbstwahrnehmung, doch auch hier braucht es zur Weiterentwicklung Unterstützung durch Reflexion und Gespräche.

Bei den weiteren Lebenskompetenzen, wie Problemlösefertigkeiten, Kreatives Denken, Empathie, Stressbewältigung und Kritisches Denken waren sich die Befragten weniger einig.

Das könnte daran liegen, dass in diesen Kompetenzen, ausgenommen die Stressbewältigung, die Kinder weniger oft massive Schwierigkeiten zeigen und über Erfahrungen, die dieses Projekt besonders ermöglicht, Weiterentwicklungen von selbst passieren.

5.1.5 Vermuteter Prozentsatz von Kindern mit Schwierigkeiten im Projekt

Die Rückmeldungen aus der FBA1 F5 zeigten beim vermuteten Prozentsatz von Kindern einer Klasse mit Schwierigkeiten in diesem Projekt eine Streuung zwischen 10- 60% auf. Die Mehrheit der Befragten gab einen Prozentsatz zwischen 10-30% an. Der errechnete Durchschnitt pro Klasse mit 23 Kindern liegt bei 21,4%, sprich bei ungefähr 5 Kindern pro Klasse.

Tabelle 2. Vermuteter Prozentsatz an Schwierigkeiten

Vermuteter Prozentsatz einer Klasse/ Durchschnitt mehrerer Klassen									
10%	15%	20%	30%	40%	60%				
5	3	5	3	1	1				

Durchschnittlich 21,4%, umgerechnet ca. 5 Kinder pro Klasse (23 Kinder)

Interpretation Kindern mit Schwierigkeiten im spielzeugfreien Projekt:

Der vermutete Prozentsatz von Kindern einer Klasse mit Schwierigkeiten im Projekt spielzeugfreier Kindergarten (FBA1 F5) lässt darauf schliessen, dass in jeder Klasse Kinder mit Problemen vermutet werden. Es lässt sich daraus aber nicht erschliessen, ob diese Kinder dabei auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen sein werden. So lässt sich möglicherweise die grosse Streuung erklären. Die Mehrheit der Befragten gab einen Prozentsatz zwischen 10-30% an, womit der errechnete Durchschnitt pro Klasse recht gut übereinstimmt und als ungefähre Erfahrungswert gelten könnte.

Auch die Erfahrungsfeststellung FBA1 F2 (21+) aus der Befragungsgruppe, dass sich nicht jedes Kind im Projekt zurechtfindet und daher gezielte Unterstützung braucht, lässt auf einen Förderbedarf schliessen. In der Re1 5.1a&b schätzt die Gruppe 20% der Kinder als vermutlich realistisch ein, gleichzeitig scheinen die Kriterien dazu zu unklar. Der Vorschlag einer zweiten präziser formulierten Nachfrage in der Projektdurchführung wird aufgenommen. Eine Gegenüberstellung der effektiv in der Durchführungsbefragung erfassten Kinder, wird hier ev. noch genauere Aufschlüsse geben.

5.1.6 Heilpädagogischer Förderbedarf bei Kindern im Projekt

Recht deutlich ist der FBA1 F6 (a) zu entnehmen, dass sich die Befragten einig sind, dass im spielzeugfreien Kindergarten bei Kindern mit Langeweile kein Förderbedarf besteht. Fast ebenso deutlich sieht die Mehrheit der Befragten einen klaren Förderbedarf FBA1 F6 (b) bei Kinder mit schlechter Selbstregulation (bspw. ADHS), die Grenzen nicht spüren, sowie bei Kindern, die Mühe haben in sozialen Kontaktsituationen FBA1 F6 (c). Bei Kindern, die schüchtern, sehr zurückhaltend oder stark gehemmt sind, sowie bei Kindern, die nicht verweilen und sich auf das Geschehen einlassen können FBA1 F6 (d, e), sieht die knappe Mehrheit der Befragten ebenfalls Förderbedarf. Bei Kindern, die sehr wenig sprechen (aufgrund mangelnder Sprachkompetenz oder anderen Gründen) FBA1 F6 (g), sieht knapp ein Drittel der Befragten einen Förderbedarf.

Geteilter Meinung sind die Befragten zum Förderbedarf von Kindern, die wenig selbstbewusst sind und das Gefühl haben „dumm“ zu sein FBA1 F6 (f).

Die weiteren vereinzelt Nennungen FBA1 F6 (h bis p) umfassen speziellen Förderbedarf von bspw. kognitiv beeinträchtigten Kindern, Kindern mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, körperlichen Einschränkungen, motorischen Schwierigkeiten und auditiver Überforderung. Im Weiteren Kinder, die Mühe mit Neuem, Umstellungen und Strukturveränderungen haben, die sich unwohl fühlen, keinen Einstieg

finden und nicht mehr in den Kindergarten wollen, die Mühe haben sich in eine Gruppe zu integrieren oder bei Konfliktsituationen nicht weiter kommen.

Interpretation Heilpädagogischer Förderbedarf bei Kindern im Projekt:

Kinder, die Langeweile haben, sind oft gewohnt unterhalten oder gelenkt zu werden. Sie brauchen lange Zeit, um selbst aktiv zu werden und etwas dagegen zu unternehmen. Förderung würde ihnen genau diese Herausforderung abnehmen, daher sehen hier auch die meisten SHPs keinen heilpädagogischen Unterstützungsbedarf. Wird der Leidensdruck länger anhaltend erheblich und das Kind verweigert den Kindergartenbesuch, dann könnte etwas anderes hinter der Langeweile stecken, was dann wiederum zu einem heilpädagogischen Thema werden könnte.

Bei schlechter Selbstregulation wird von der Mehrheit der SHPs einen klaren Förderbedarf gesehen. Solche Kinder geraten durch ihr unangemessenes Verhalten immer wieder in Konfliktsituationen, die schnell heftig werden können. (Ftgb 2.5) In heilpädagogischen Coachings können solche Gefühle benannt, persönliche Achtsamkeit geübt und Strategien für den Umgang damit erlernt und ritualisiert werden. Dazu gehören auch alle Kinder, deren Verhalten sehr auffällig ist und dadurch nicht teilhaben, nicht sich weiterentwickeln und lernen können. Gerade im spielzeugfreien Kindergarten sind solche Kinder besonders zu Beginn recht orientierungslos oder irritiert, da die Strukturen, die Halt und Sicherheit gaben auf einmal wegfallen und die Kinder sehr auf sich selbst gestellt sind. Hier kann durchaus heilpädagogisches Wirken den Kindern die Möglichkeit bieten, sich in ihren Themen weiterzuentwickeln, anstelle Vermeidungs- oder Fluchtstrategien anzuwenden (siehe Kap. 2.2.2).

Ebenso wird Förderbedarf bei besonders mangelhafter Sprachkompetenz gesehen. Hier liegen oft neben der Sprache auch noch andere Schwierigkeiten vor, wie bspw. soziale Ängstlichkeit, eingeschränkte Merkfähigkeit, geistige Beeinträchtigung, Logopädische Probleme, etc. die neben der DaZ-Unterstützung, auch heilpädagogische Hilfe zur Erweiterung ihrer Kommunikationsmöglichkeiten bekommen sollten. (Ftgb 2.6). Sehr unterschiedlich wurde das Unterstützen von Kindern, die zu wenig selbstbewusst sind und das Gefühl haben dumm zu sein, beurteilt. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass Aufgaben, die sich die Kinder selber zumuten, meist passend sind, dass sie sie selber bewältigen können oder sie werden im Idealfall blitzschnell angepasst, dass es gelingt. Somit kommen sie nicht in die Situation sich als Versager zu erleben und negative Äusserungen werden nicht notwendig. Kinder, die aufgrund von psychischen Störungen ein falsches Denken haben, sind auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen, damit die negativen persönlichen Überzeugungen ins Wanken gebracht werden können. Dies bedeutet, dass bei solchen Kindern in herausfordernden Situationen sehr auf die richtige Passung geachtet werden muss, damit sie zu positiven Erfahrungen kommen.

Weiter werden vereinzelt auch spezielle Beeinträchtigungen in der Kognition, der Wahrnehmung, der Motorik, etc. im Zusammenhang mit Förderbedarf genannt. Hier lohnt es sich, wenn immer möglich, das Kind in die Situation zu schicken und zu beobachten, wie es mit den anstehenden Herausforderungen umgeht. Wie im Forschungstagebuch (Ftgb 2.4) beobachtet, brauchte ein geistig beeinträchtigtes Kind keine heilpädagogische Unterstützung, es hat seinen Lernweg völlig selbständig und allein ausgewählt und für sich besondere Entwicklungsschritte erreicht. Dafür brauchten andere Kinder, die im strukturierten Alltag, weniger anecken plötzlich Unterstützung, weil sie in der neuen Situation zu Beginn überfordert waren. Vereinzelt wurden auch Kinder genannt, die Mühe hatten, in ein Spiel einzusteigen oder auch im Spiel zu bleiben. Solche Kinder hatten möglicherweise noch wenig Rollenspielerfahrung und kannten das Spielen auf diese Weise nicht. In dieser Situation könnte eine heilpädagogische Förderung mittels eines Spielcoachings weiterhelfen, indem am vom Kind gewählten Spielort mitgespielt wird, wo das Kind das Handlungsskript bestimmt. (siehe Kap. 2.3)

Fazit:

Neben dem Beobachten und Beraten wird in verschiedenen Kompetenzen auch ein heilpädagogischer Förderbedarf erkannt. Nun gilt es im Projektrahmen des spielzeugfreien Kindergartens Möglichkeiten und Formen dafür zu finden.

5.1.7 Möglichkeiten zur Einbringung von heilpädagogischem Wirken

Von den Befragten in der FBA1 zu F7 wurden die nachfolgenden Möglichkeiten und Chancen zur Einbringung von heilpädagogischem Wissen und Handeln aufgezählt.

Legende: **fett** = mögliche Gefässe, **grau unterlegt** = Handlungsfelder

Das **Beobachten** der Kinder im Handeln FBA1 F7 (a, h) wurde mehrfach genannt, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen und sich darüber auszutauschen und allfällige Interventionen zu planen.

Ebenso wurde mehrfach erwähnt, Kinder bei der **Kontaktaufnahme**, bei der **Teilhabe** FBA1 F7 (b, n) zu **unterstützen**, wenn es diese nicht von selbst schaffen.

Gemäss mehreren Befragten könnten Kinder in der **Interaktion in den kommunikativen Kompetenzen** FBA1 F7 (c) **gestützt** werden, wenn dazu noch die Mittel fehlen aus Gründen der Mehrsprachigkeit und dem Sprachverständnis.

Einige nannten die Möglichkeit durch eine Art **Interview** in einem **Coaching** FBA1 F7 (d, o), die Kinder beim Suchen von Lösungen zu unterstützen, um **das kreative, eigene Denken anzuregen**. Folgende Aufzählungen wurden vereinzelt genannt:

In der Anfangsphase könnte die SHP einzelnen Kindern bei den Ritualen FBA1 F7 (l) und in der Handhabung der Instrumente (blauer Stuhl, Konfliktinstrument) **Unterstützung bieten** und **Kinder mit besonderen Bedürfnissen**, wie geistiger oder körperlicher Behinderung, Autismus, etc. im Spiel oder in Konfliktsituationen **unterstützen**.

Als weitere Möglichkeit wurde die **Bestärkung** FBA1 F7 (e) genannt, den Kindern **Mut zu machen**, bspw. Bedürfnisse anzumelden ihre Ideen umzusetzen, sie zu **loben** und damit ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Weiter wurde das **Vermitteln in Dialogen** FBA1 F7 (f, m) zur Bewältigung von Konfliktsituationen, sowie eine **gemeinsam mit dem Kind erarbeitete Handlungsplanung für seine Problemsituation** FBA1 F7 (g) in Form eines Coachings genannt.

In **Auswertungsrunden** mit den Kindern, im **Konflikt- und Kommunikationsrat** kann die SHP ihre heilpädagogischen Möglichkeiten einbringen FBA1 F7 (h).

Eine weitere aufgezählte Möglichkeit wird in der **Beratung** gesehen für Lehrpersonen und/oder Eltern in Bezug auf schwierige Situationen oder Probleme FBA1 F7 (i).

Auch in der **Portfolioarbeit** zur Selbsteinschätzung und Reflexion könnte sich die SHP einbringen.

Durch **Visualisierungen** FBA1 F7 (k) und deren Einsatz von Abläufen, Wörtern, Geschichten, Regeln und Gefühlen könnten Kinder von der SHP zusätzlich gestützt werden.

Interpretation der Möglichkeiten heilpädagogisches Wirken einzubringen:

Die Erfassung, der von den Befragten in der FBA1 zu F7 aufgezählten Möglichkeiten zur Einbringung von heilpädagogischem Wirken, ergibt einen vielfältigen und reichhaltigen Handlungskatalog.

Das Beobachten FBA1 F7 (a, h) und die Beratung wurden bereits in der Sinnfrage zum heilpädagogischen Einsatz genannt. Die Beobachtungen dienen einerseits dazu, um zu neuen Erkenntnissen und einer Einschätzung in Bezug auf den Kompetenzstand zum Spiel und den Lebenskompetenzen der Kinder zu kommen. Andererseits auch um allfällige Interventionen zu bestimmen und den Förderbedarf der Kinder einzuschätzen und dazu angepasste Massnahmen zu planen, umzusetzen und zu überprüfen. Genauso wie die Beobachtungen in anderen Unterrichtsmethoden eine wichtige Grundlage für den Förderzyklus (Buholzer, 2014) bilden, gilt es auch in diesem Projekt die Entwicklung der Kinder zu verfolgen und wenn notwendig zu stützen, damit alle Kinder Kompetenzerweiterung im positiven Sinn

erfahren.

Über die Beratung FBA1 F7 (i) kann die SHP Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen in schwierigen und komplexen Situationen unterstützen, entlasten und auch beistehen, wie dies als Berufsauftrag in der Broschüre der HfH (2013) aufgeführt wird.

Über Interviews FBA1 F7 (d) oder Gespräche können Kinder angeregt werden durch das Überdenken und Aussprechen von Situationen neue Wege zu entdecken und auszuprobieren. Auf diese Weise können Ressourcen aufgedeckt und Interessen geweckt werden, die neue Impulse vermitteln zur Vertiefung oder Weiterentwicklung. In einem Coaching FBA1 F7 (d, o) besteht die Möglichkeit, die Kinder so zu unterstützen, dass sie sich auf den Weg begeben, dranbleiben und das eigenständige Denken nützen, um nach möglichen Lösungen für ihr Thema zu suchen. Es macht Sinn sich immer wieder dabei zurückzuziehen und zu beobachten, was damit ausgelöst wurde. Das Coaching sollte gezielt, nicht zu schnell und zu oft eingesetzt werden, weil die Kinder einen gewissen Leidensdruck und Zeit benötigen, um etwas verändern zu wollen und zu können. In der Einstiegsphase könnte die SHP in Form von Modeling Unterstützung bieten in den Ritualen FBA1 F7 (l) und der Nutzung der Instrumente (blauer Stuhl, Konfliktinstrument). Bei einzelnen Kindern, sei es aus sprachlichen FBA1 F7 (c, f) oder persönlichen FBA1 F7 (m) Gründen, begleitet die SHP diese bis zur eigenständigen Handhabung. Auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen, mit geistiger oder körperlicher Behinderung, Autismus, ADHS etc. FBA1 F7 (p) sollten, dann, wenn es notwendig wird, wenn sie immer wieder an ihren Unzulänglichkeiten stolpern und sich nicht weiterentwickeln können, im Spiel oder in Konfliktsituationen durch ein Coaching unterstützt werden. Dies könnte auch bedeuten ein Kind in seiner Handlungsplanung FBA1 F7 (g) zu coachen, immer im Sinne des Projektes, dass das Kind auf den selbstentdeckenden Weg zu führen. Denn kein Kind lernt aus der Überforderung, sondern nur in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky 1978). Diese Passung zu finden ist eine wichtige heilpädagogische Aufgabe. Dies gilt auch für Kinder, die nach längerer Zeit und Beobachtung bei der Kontaktaufnahme und Teilhabe FBA1 F7 (b, n) es nicht von selbst schaffen. Nicht alle Kinder konnten in den Lebenskompetenzbereichen, wie bspw. der Beziehungsfähigkeit bereits genügend notwendige Erfahrungen machen.

Auch Bestärkung FBA1 F7 (e) ist eine Möglichkeit, die neben einer passenden Spielsituation auch in der Auswertungsrunde von der SHP eingesetzt werden könnte, um Kompetenzen und deren Erweiterung für alle sichtbar zu machen und als Aufforderung, diese auch gegenseitig zu nutzen. Damit kann das Selbstbewusstsein der Kinder gezielt gestärkt werden und ihre Selbstwirksamkeit wird ihnen bewusst gemacht, was andere Kinder ermutigen und anspornen kann.

Die Auswertungsrunde, sowie auch der Konflikt- oder Kommunikationsrat FBA1 F7 (h) bieten Gefässe, in denen die SHP Themen aus dem beobachteten, spielzeugfreien Alltag einbringen kann, die besprochen, diskutiert und für die allenfalls Lösungen gefunden werden müssen. Viele der Lebenskompetenzen lassen sich in diesen Gefässen spiegeln und besprechen, wie bspw. Achtsamkeit oder Empathie. Mit interessanten Fragestellungen könnte die SHP hier einen Input beisteuern, um Kinder, die sonst weniger im Fokus stehen, in den Mittelpunkt zu bringen oder bewusst positiv einzubeziehen.

Bei der Portfolioarbeit FBA1 F7 (j) könnte die SHP ebenfalls gut mitwirken. Durch das Aufteilen der Arbeit und der Kindergruppe müssen die Kinder weniger warten und bekommen dadurch mehr Aufmerksamkeit und Gelegenheit sich vermehrt mitzuteilen. Die Selbsteinschätzung und Reflexion könnte in dieser Form allenfalls durch Verschriftlichung noch erweitert werden.

Beim Einsatz von Visualisierungen FBA1 F7 (k) bei Abläufen, Wörtern, Geschichten, Regeln, Gefühlen könnte die SHP mit angepasstem Material die Lehrperson entlasten. Es benötigt einiges an Zeit eindeutige, gut lesbare Visualisierung zu finden, insbesondere wenn sie mit den Kindern selber entwickelt und umgesetzt werden.

Fazit:

Die stattliche, reichhaltige Sammlung möglicher Gefäße und Instrumente zum sinnvollen, heilpädagogischen Wirken zeigt viele Möglichkeiten für die SHP auf, sich weit über „nur“ Beobachtung und Beratung sinnvoll einzubringen. Auf diese Weise sollte die Chance geboten sein, dass die SHP gewinnbringende, heilpädagogische Unterstützung innerhalb des Projektes spielzeugfreier Kindergarten anbieten kann. Somit bleibt die Frage wie viel kann und wird davon aktiv als SHP im Projekt spielzeugfreier Kindergarten genutzt.

5.1.8 Mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse

In den Rückmeldungen der FBA1 F8 melden die Befragten zurück welche Schwierigkeiten ihnen als SHP begegnen oder welche Hindernisse sich zeigen könnten.

Schwierigkeiten mit den Rahmenbedingungen des spielzeugfreien Projektes

Ein knappes Drittel befürchtet, dass Eltern nicht hinter dem Projekt stehen könnten FBA1 F8 (b), da sich Kinder zu Hause viel herausfordernder verhalten als zuvor.

Als Hindernis werden von einigen befragten Personen die im Projekt spielzeugfreier Kindergarten festgelegten Rahmenbedingungen angesehen. Diese würden keinen Spielraum für heilpädagogische Unterstützung lassen FBA1 F8 (h).

Eine Rückmeldung wies darauf hin, dass es nicht mit jeder Kindergruppe gleich gut gelingt und diese Projektmethode für gewisse Gruppen oder einzelne Kinder nicht ideal ist FBA1 F8 (m).

Mögliche Schwierigkeiten mit den Kindern

Beinahe die Hälfte der Befragten denken, dass sich Schwierigkeiten in der Klasse FBA1 F8 (a), wie heftige Konflikte, Ausschliessen von Kindern, Gewaltpotenzial, Streit um Materialien und um Gruppenmitglieder, zeigen könnten.

Die fehlenden sprachlichen Mittel werden von knapp einem Viertel der Befragten als Hindernis vermutet FBA1 F8 (d).

Mehrere Befragte befürchten, dass insbesondere jüngere Kinder überfordert sind FBA1 F8 (f), da die bekannten Strukturen wegfallen.

Der hohe Lärmpegel, der zu Überreizungen führen könnte, wird ebenfalls von fast einem Drittel der Befragten als Schwierigkeit eingestuft FBA1 F8 (c).

Weiter werden Schwierigkeiten genannt, wie Kinder, die sich aus sozialen Schwierigkeiten nicht eingeben können, die den Kindergartenbesuch verweigern, die die Langeweile nicht gewohnt sind und das fixe Material vermissen, sowie diejenigen, die den blauen Stuhl „missbrauchen“ FBA1 F8 (i bis l).

Schwierigkeiten aus Sicht der SHP

Knapp ein Viertel der befragten Personen denkt, dass es schwierig wird sich zurückzunehmen und keine Ideen und Tipps zu geben FBA1 F8 (e), dafür die Kinder wirklich lange selber versuchen zu lassen. Das Ausloten, wann ist Eingreifen angezeigt, stellt eine Herausforderung dar.

Die Beobachtungen verhelfen zu neuen Erkenntnissen, jedoch ist die Zeitdauer dafür zu lange. Der Nutzen mit beobachtender und beratender Tätigkeit wird als zu gering eingeschätzt. FBA1 F8 (g, h)

In einer Rückmeldung wird befürchtet, dass eine ganzheitliche Erfassung schwieriger ist und gewisse Kompetenzen zu wenig auffallen und Probleme zu spät erfasst werden FBA1 F8 (n).

Mit der Bearbeitung von anderen Förderthemen in externen Räumlichkeiten wird einerseits das Projektziel unterlaufen und andererseits birgt es die Gefahr, dass plötzlich viele Kinder zur SHP spielen kommen wollen FBA1 F8 (o).

Als Ressourcenverschwendung wird die Anwesenheit von drei Lehrpersonen (Klassen LP, DaZ & SHP) am gleichen Halbtage gesehen FBA1 F8 (p).

Da der SHP nur Teileinblicke in den Projektverlauf möglich sind FBA1 F8 (q), ist die Einschätzung der Prozessentwicklung erschwert. Die Klassenlehrperson, die den Alltag

miterlebt, ist im Prozess viel wichtiger.

Schwierigkeiten zeigen sich dort, wo Lehrpersonen das Nichteingreifen nicht aushalten können und sich nicht richtig auf das Projekt einlassen FBA1 F8 (r).

Interpretation von möglichen Schwierigkeiten und Hindernissen

Schwierigkeiten mit den Rahmenbedingungen des spielzeugfreien Projektes

Ein knappes Drittel fürchtet Eltern, die aufgrund des veränderten Verhaltens der Kinder FBA1 F8 (b) nicht hinter dem Projekt stehen könnten. Diese Äusserung könnte auch mit der unklaren und unbefriedigenden Rolle der SHP in diesem Projekt im Zusammenhang stehen. Vielleicht fehlen dadurch überzeugende Argumente.

Als Hindernis werden, die im Projekt festgelegten Rahmenbedingungen angesehen FBA1 F8 (h). Je nach Auslegung ist nur wenig Spielraum für heilpädagogische Unterstützung vorhanden.

Die Rückmeldung, nicht mit jeder Kindergruppe gelingt das Projekt gleich gut FBA1 F8 (m), zeigt auf, dass die Hin- und Durchführung, sowie die Unterstützungsmittel auf die jeweiligen Kinder in einer Klasse passend angeboten werden müssen.

Mögliche Schwierigkeiten mit den Kindern

Beinahe die Hälfte der Befragten befürchtet Schwierigkeiten in Form von heftigen Konflikten, Ausschluss von Kindern und erhöhtem Gewaltpotenzial FBA1 F8 (a). Die offenen Methoden bringen Themen auf den Tisch, die sonst oftmals durch die Einmischung von Erwachsenen geregelt werden. Es bietet sich hier die Chance die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie dies zukünftig alleine bewältigen, dazu braucht es allerdings auch in diesem Projekt Begleitung und teilweise ein Coaching.

Die fehlende Sprachkompetenz FBA1 F8 (d) ist sicherlich hinderlich und braucht je nach vorhandenen Sprachvorbildern zielgerichtete Unterstützung mit verschiedensten Mitteln. Befürchtungen, dass insbesondere jüngere Kinder überfordert sind FBA1 F8 (f), könnte sich als unbegründet erweisen, da die Form des freien, selbstbestimmten Spiels dem entgegentreten kann.

Der gefürchtete hohe Lärmpegel, der zu Überreizungen führen könnte FBA1 F8 (c), kann für Kinder wie Erwachsene herausfordernd sein und braucht entsprechend gemeinsam vereinbarte Regeln, manchmal hilft aber bereits ein geöffnetes Fenster mit frischer Luft. Soziale Schwierigkeiten, wie sich nicht eingeben können, den Kindergartenbesuch verweigern, die Langeweile nicht aushalten, Rituale „missbrauchen“ FBA1 F8 (i bis l) sind Herausforderungen, die zu diesem Projekt gehören. Besonders solche Themen lohnen sich im Klassenverband zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Diese anspruchsvolle Aufgabe könnte auch mal von den SHP in der Auswertungsrunde übernommen werden.

Schwierigkeiten aus Sicht der SHP

Das Zurückzunehmen und keine Ideen und Tipps zu geben FBA1 F8 (e), sowie das Ausloten, wann Eingreifen angezeigt ist, stellt eine Herausforderung dar. Es geht einher mit einem anderen Lernverständnis, das die Kinder Inhalte selber erfahren und erarbeiten lässt und sich um das anregende Lernfeld und die Reflexion der Prozesse kümmert und stellt somit auch eine Horizonterweiterung für uns Lehrpersonen dar. Schwierig wird es, wenn sich einzelne Lehrpersonen des Teams nicht mit der offenen Methode anfreunden können FBA1 F8 (r). Die gemeinsame Haltung ist zentral in diesem Projekt, in solchen Fällen müssten sinnvolle Alternativen gesucht werden, die für alle stimmig sind.

Der Nutzen mit beobachtender und beratender Tätigkeit über diesen Zeitraum wird als zu gering eingeschätzt FBA1 F8 (g, h). Oft fühlt man sich nur agierend als Lehrperson nützlich, aber präsent an Entwicklungsprozessen zuschauend und zuhörend teilzuhaben und zu reflektieren, ist ebenfalls ein wichtiger und spannender Teil der Arbeit.

Die ganzheitliche Erfassung wird schwieriger empfunden, da gewisse Kompetenzen zu wenig auffallen, es wird befürchtet, dass diese zu spät erfasst werden FBA1 F8 (n). Wie jede

Methode hat auch diese ihre Grenzen, obwohl sie doch viele und gerade grundlegende, überfachliche Lernkompetenzen anspricht.

Die Bearbeitung von Förderthemen, die nicht am Kontext des Projektes anknüpfen, unterlaufen das Projektziel, lenken ab und bieten Kindern evt. Fluchtmöglichkeiten FBA1 F8 (o). Förderung in externen Räumlichkeiten schliesst Kind, wie SHP kurzzeitig aus.

Drei gleichzeitig anwesende Lehrpersonen FBA1 F8 (p) werden als verschwendete Ressourcen angesehen. Je nach Klasse kann das durchaus sein, aber wie oft im Alltag auch sonst kommt es darauf an, wie man sich gemeinsam die Arbeit aufteilt.

Teileinblicke in den Projektverlauf werden als erschwerend eingeschätzt FBA1 F8 (q), gerade hier kann auch eine Chance liegen, da KLPs mit der Zeit verständlicherweise etwas beobachtungsmüde werden (R1) und froh sind um neue Blickwinkel oder theoretische Ansätze.

Schwierigkeiten zeigen sich dort, wo das Nichteingreifen nicht ausgehalten wird und das echte Einlassen auf das Projekt nicht gelingt FBA1 F8 (r). Diese Haltungsthemen sind im Team gemeinsam zu klären, es gilt Lösungen für einen stimmigen Umgang damit zu finden.

Fazit:

Der Nutzen der SHP und deren optimalen Ressourceneinsatz werden in diesem Projekt von einigen in Frage gestellt. Themen, die sich hoffentlich mit der Fragestellung genauer ergründen lassen.

5.1.9 Wünsche zu Problemstellung und Herausforderungen

In den Rückmeldungen der FBA1 F9 äusserten die Befragten ihre Wünsche (Perlen), die sie sich zu den Herausforderungen zum spielzeugfreien Projekt zu finden wünschen.

Ein Sechstel der befragten Personen benannte konkret Wünsche zum heilpädagogischen Auftrag während des Projektes. Einerseits wurde die Rolle der SHP, mögliche heilpädagogische Themen und Möglichkeiten, sowie auch Lösungsansätze zu mehr Spielraum innerhalb der Rahmenbedingungen des Projektes angesprochen. Die Perle, Coaching-Treffen unter SHPs, wo Probleme besprochen werden und gemeinsame Lösungsansätze gesucht werden könnten, wäre ein Lösungsansatz für viele der aufgezählten Schwierigkeiten.

Fazit:

Die Fragestellung scheint einige Befragte auch zu beschäftigen, bleibt zu hoffen, dass die Erforschung des Themas dazu Antworten aufzeigen kann.

Eine erste gefundene Perle, ein Coaching-Treffen, wo Probleme unter SHPs besprochen und gemeinsame Lösungen gesucht werden können, wurde von Seiten einer Befragten eingebracht und könnte gerade in konkreten Themen Unterstützung bieten.

5.2 Darstellung der Fragebogenergebnisse in der Durchführungsphase

In diesem Abschnitt werden die Rückmeldungen der zweiten Befragung, begründet auf Erkenntnissen der ersten Fragebogenrückmeldungen, vertiefter angeschaut. Die dort angesprochenen Themen, wie die Zusammenarbeit sowie indirekte und direkte heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten, Gewinne und Chancen, sowie Schwierigkeiten dabei, werden hier noch von 13 Befragten genauer geschildert und interpretiert.

5.2.1 Zusammenarbeit

Wie sieht Zusammenarbeit aus, zu gewinnbringenden, heilpädagogische Einsätzen?

Die Hälfte der Befragten weist in der FBA2 F1 (1a) auf einen regelmässigen, wöchentlichen Austausch im Projekt zu Beobachtungen, Interventionen und allfälligen Unterstützungssequenzen hin. Damit sollen Entwicklungen bei einzelnen Kindern, in den verschiedenen Gruppendynamiken und auch in der gesamten Klasse wahrgenommen und

reflektiert werden. Herausfordernde Situationen können dort besprochen werden. Der Auftrag, die Kinder zu beobachten, um nachher die Wahrnehmungen zu vergleichen und zu analysieren, gilt für alle am Projekt beteiligten Lehrpersonen, um gemeinsam bestmögliche Wege zu suchen die Kinder während des spielzeugfreien Projekts zu begleiten. Aus zwei Rückmeldungen der FBA F1 (1b) geht hervor, dass der Einbezug der Fachpersonen bereits bei der Planung aller Projektphasen gewährleistet sein sollte. Vereinzelt wurde in der FBA2 F1 (1c bis j) Absprachen getroffen zu: Was ist uns als Team wichtig, wie sind die Aufgaben verteilt, wie soll die SHP in dieser Zeit arbeiten, welche Zielsetzungen festgelegt und welches sind die Bedürfnisse der Kinder. Entscheidende Themen wie gegenseitige Anerkennung, Akzeptanz und Rollenbewusstsein aufgezählt.

Interpretation:

In der FBA2 F1 (1 bis 3) wurde ergründet was eine Zusammenarbeit begünstigt und wie sie gestaltet sein soll, damit sinnvolle heilpädagogische Einsätze möglich werden.

Der regelmässige, wöchentliche Austausch in allen Projektphasen wird von den Befragten als wichtiges Instrument angegeben zur Klärung von Haltungen, von Interventionen, Beobachtungsfokussen und des Unterstützungsbedarfs sowie zur Besprechung der Projektplanung, der gesammelten Beobachtungen und Diskussion von Erkenntnissen und Problemen.

Gemäss dem Berufsauftrag der SHP wie in der Broschüre der HfH (2013) beschrieben, handelt die SHP vernetzt und tauscht sich mit allen Fachpersonen interdisziplinär aus. Mit den Austauschgefässen kann dieser Teil der SHP-Arbeit angegangen werden.

Absprachen müssen in einem gelebten Teamteaching (siehe Kap. 2.6.2) ausgehandelt werden, dazu gehören Themen wie in der FBA2 F1 (1c-h) erwähnt, damit alle einen sinnvollen Beitrag an das gemeinsam verantwortete Lernen (HfH, 2013) beitragen können. Zu einer konstruktiven Zusammenarbeit gehört gegenseitige Anerkennung, Akzeptanz und Rollenbewusstsein, wie dies in der FBA2 F1 (1e) von einer befragten Person erwähnt wird. Gemäss Handreichung Heilpädagogik Kanton Aargau (2018) sind Faktoren für das Gelingen eines wirkungsvollen Teamteaching die kontinuierliche Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe, sowie eine gemeinsame, geklärte Grundhaltung, ein gemeinsames Ziel und geklärte Rollen, Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen. Dies beansprucht einiges an Zeit, wie dies in der FBA2 F1 (1d) von einer Befragten festgehalten wird. Da Planung und Vorbereitung wegfallen, kann gerade in diesem Projekt zusätzliche Zeit dafür investiert und so die Zusammenarbeit weiterentwickelt und gefestigt werden. Wie von der Reflexionsgruppe festgestellt in der R2 (1.1f), bietet das Projekt eine Chance die Zusammenarbeit neu auszuloten und Neues auszuprobieren.

Festlegung der Beobachtungsfokusse im Team

Die Mehrheit der Befragten legte in der FBA2 F1 (2a) in Absprache mit KLP und DaZ, im Austausch, teilweise situativ spontan, während des Morgens, die Beobachtungsfokusse fest. Gewisse Beobachtungspunkte werden von einem Drittel der Befragten in der FBA2 F1 (2b-c) aufgrund der vorangegangenen Woche oder anhand eines Beobachtungsbogens festgelegt. Oder Beobachtungsfokusse werden bei besonderen Auffälligkeiten, Problemstellungen oder noch wenigen Anhaltspunkten aufgrund von Lehrpersonenwünschen gesetzt. Vereinzelt wird gemäss FBA2 F1 (2d-f) der Beobachtungsfokus zu den Förderbereichen der Förderkinder beibehalten oder er richtet sich mehrheitlich auf ein Kind und seine Interaktionen mit anderen Kindern.

Interpretation:

Beobachten ist eine zentrale Arbeit, darauf stützt sich jegliche Förderung ab (Buholzer, 2014), daher ist es wichtig wie Fokusse dazu festgelegt werden. Mehrheitlich werden die Fokusse in gemeinsamer Absprache (KGLP, DaZ & SHP) im Austausch abgemacht, teilweise aber auch spontan der Situation angepasst. Dies ist ein Hinweis auf gelebtes Teamteaching.

Beobachtungen gehen immer von einer vereinbarten Fragestellung aus, aufgrund von Beobachtungen der vorangegangenen Woche, von Lehrpersonenwünschen oder von Förderbereichen der Förderkinder.

Wie wird geklärt, wann, wo, wie, wer interveniert, unterstützt und moderiert?

Knapp die Hälfte der Befragten in der FBA2 F1 (3a) klärt spontan in den aktuellen Sequenzen. Wenn die SHP spürt, dass Unterstützung sinnvoll wäre, wird teilweise zuerst nachgefragt bei der KLP, manchmal reicht ein Blickwechsel mit der KLP und manchmal reagiert die SHP spontan und intuitiv, was ab und zu im Nachhinein mit der KLP besprochen wird.

Die Kinder, mit welchen die SHP vor dem Projekt arbeitete, behält die SHP im Beobachtungsfokus.

Ungefähr bei der Hälfte der Befragten FBA2 F1 (3b) werden bereits im Vorfeld der Planung und des Tages Absprachen getroffen, im Verlaufe des Projektes finden Anpassungen statt. Aus zwei Rückmeldungen geht hervor, dass der Lead mehr bei der KLP ist, da die SHP seltener im Kindergarten ist.

Vereinzelte wurde in der FBA2 F1 (3f bis g) darauf hingewiesen, dass trotz Absprachen, jeder andere Schmerzgrenzen hat, bspw. ängstlicher in Bezug auf Gefahren ist, spontan oder aus Gewohnheit auf Situationen reagiert, hier ist Austausch, Nachfragen und Akzeptanz wichtig. Ein eingespieltes Team, erleichtert vieles. Dort wird interveniert, unterstützt oder moderiert von der Person, die dem Geschehen am Nächsten steht.

Interpretation:

Bestand bereits eine eingespielte Zusammenarbeit, so konnte das Agieren der einzelnen Lehrpersonen im Projekt, wie knapp die Hälfte der Befragten erklärte, spontan in den aktuellen Sequenzen passieren. Mittels Nachfragen oder Blickkontakt mit der KLP reagierte die Person, die am nächsten war, manchmal auch intuitiv. Wichtig war, bei Meinungsverschiedenheiten oder ungunstigen Gefühlen dies nachträglich zu klären.

Dort wo es noch mehr Klärungsbedarf gab, traf man mehrheitlich im Voraus Vereinbarungen bei der Planung und den Tages-Absprachen, im Verlaufe des Projektes fanden Anpassungen statt.

Grundsätzlich sollte gemäss Suchtprävention Aargau (siehe Kap. 2.6.3) jedes Eingreifen abgewogen und in gemeinsamer Beratung im Team unterstützende Massnahmen diskutiert und festgelegt werden.

Vereinbarungen, wie bei Förderkindern bleibt der Fokus bei der SHP, machten Sinn, um die Nachhaltigkeit der eigenen Förderung zu überprüfen oder für die zukünftige Förderung neue Erkenntnisse einbeziehen zu können.

Aus dem oben beschriebenen Verständnis der Zusammenarbeit sollte der Lead bezogen auf die Kinder, zumindest wenn die SHP anwesend war, nicht mehr bei nur der KLP sein, wie aus zwei Rückmeldungen in der FBA2 F1 (3c) hervorgeht. Gemäss Broschüre HfH (2013) entscheiden die KLP und die SHP gemeinsam über die heilpädagogische Unterstützung der Kinder im Kindergarten. Gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Toleranz sind wichtig, um auf gleicher Augenhöhe arbeiten zu können (siehe Kap. 2.6.2).

Fazit:

Die Zusammenarbeit wurde in den Befragungsrückmeldungen immer wieder im Kontext von anderen Fragestellungen geschildert, mal positiver, mal kritischer. Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten hängen demzufolge massgeblich von der Zusammenarbeit ab, da dadurch die Auslegung der Rahmenbedingungen, damit auch der Handlungsspielraum, bestimmt wird, wie dies die Reflexionsgruppe (R1 3.2a & R2 1.1a,b,d) mehrfach feststellte. Der regelmässige, wöchentliche Austausch in allen Projektphasen, diente der gegenseitigen Beratung und der Klärung der Haltung sowie anstehenden Themen. Beobachtungen, Erkenntnisse und Massnahmen wurden besprochen und diskutiert sowie Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen getroffen. Vereinbarungen wie bspw., bei den Förderkindern bleibt

der Fokus bei der SHP, machten Sinn und entlasteten.

Beobachtungsfokusse gehen von einer Fragestellung aus. Diese werden, wie auch die Interventionen, in gemeinsamer Absprache im Voraus getroffen, manchmal auch spontan der Situation angepasst. In der Zusammenarbeit ist gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Toleranz eine wichtige Grundlage, die erarbeitet werden muss.

5.2.2 Unterstützungsbedarf von Kindern im Projekt noch nach 5 Wochen

Die Erfassung von Kindern in der FBA2 F2 Abbildung 2, die noch nach 5 Wochen verstärkte Unterstützung in Form von Intervention oder Coaching brauchen, um teilzuhaben, sich zu integrieren und auch profitieren zu können, weist bei einer Klasse (23 Kinder) in der Durchführungsphase ca. 2-4 Kinder aus.

Abbildung 2. Unterstützungsbedarf

Interpretation:

Gemeint waren hier Kinder, die nach einer Orientierungsphase im Projekt noch immer auf Unterstützung in Form von Interventionen oder Coachings angewiesen waren. Dies interessierte daher, da gemäss Winner (2003, S.16-23) Kinder nur in Einzelfällen ihre abwartende Haltung während der ganzen Projektphase beibehielten, kaum Zugang fanden oder vor allem toben wollten. Die Lehrpersonen sind in diesen Fällen gemäss Lehrplan 21 (siehe Kap. 2.1.6.2) und Berufsauftrag (siehe Kap. 2.1.7.3) verpflichtet, allen Kindern einen Zugang zu einer Methode zu verschaffen oder diese so anzupassen, dass das Kind darin seine individuellen Entwicklungsschritte machen kann.

Fazit:

Der festgestellte Durchschnitt von ca. 2 – 4 Kindern mit Schwierigkeiten im spielzeugfreien Projekt scheint realistisch zu sein, somit kann auch ein heilpädagogischer Förderbedarf ausgewiesen werden. Gegenüber der ersten Befragung in der Vorbereitungsphase zeigt sich die Zahl der vermuteten Kinder (ca. 5 Kinder) zur effektiven Anzahl etwas tiefer. Die Anzahl dieser Kinder hängt sehr von der Klassenzusammensetzung, den mitgebrachten Lebenskompetenzerfahrungen der Kinder (Ftgb Einschätzungstabellen 1) und gemäss Winner (2003) auch entscheidend davon ab, welche Haltungen die Lehrpersonen pflegen und wie viel sie zulassen können.

5.2.3 Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten aus der Aussenperspektive

Hier wurden die Hinweise zu heilpädagogischem Wirken erfasst, die ohne direktes Einwirken auf die Kinder und den Projektverlauf heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten bieten.

5.2.3.1 Beobachtungen

Aufgrund der FBA1 F3 und diversen Einzelrückmeldungen zur Besprechung der Nutzung der Beobachtungsinstrumente, geht deutlich hervor, dass das Projekt viel Raum und reichhaltige Möglichkeiten zum Beobachten bietet.

Beobachtungsfokuse der SHP im spielzeugfreien Kindergarten

Die Mehrheit der Befragten in der FBA2 F3(1.1a-b) beobachteten die Fortschritte einzelner Kinder in ihren kommunikativen Fertigkeiten und wie die Kinder miteinander in Interaktion treten.

Ebenso viele legen Fokus auf die sozial/emotionalen Kompetenzen. Hierbei zeigten sich Kinder, welche einen Leidensdruck verspürten und oft äusserten am Ende des Morgens unglücklich oder mittelmässig glücklich zu sein und Mühe mit dem Umgang ihrer Gefühle hatten. Fragestellungen - wie gehen die Kinder mit Herausforderungen um, wie gehen sie mit Frust um, wie können sie an etwas dranbleiben, wie gehen sie mit Misserfolg um, wie sieht die Gruppenbildung aus, welche Kinder spielen alleine, welche immer mit demselben Kind und welche wechseln die Gruppen, wer spielt immer alleine oder findet Spielkameraden – konnten beobachtet werden.

Ungefähr die Hälfte der Befragten legte gemäss FBA2 F3 (1.1c-d) den Fokus auf das Spiel. Aspekte wie - kann sich ein Kind eingeben, wie viel Zeit ist dazu nötig, wie vertieft ist das Spiel, welche Rollen nimmt es ein, findet ein Rollenspiel statt, wird Unterschiedliches gespielt, wird immer wieder dasselbe gespielt - standen im Vordergrund.

Genauso häufig wurden Konfliktsituationen beobachtet - wie steht es um die Konfliktlösefähigkeit, welche Strategien werden angewendet, wer ist dominant, wer zieht den Kürzeren?

Nachfolgende Beobachtungsfokuse wurden in der FBA2 F3 (1.1d-f) doppelt genannt: Wie steht es um das Durchhaltevermögen, wie bringt sich das Kind ein, wie zeigt sich sein Durchsetzungsvermögen, wie wird Eigenverantwortung wahrgenommen, wie zeigen sich die grobmotorischen Fortschritte.

Vereinzelt wird in der FBA2 F3 (1.1g-h) Fantasie und Kreativität, sowie Raumorientierung in den Fokus genommen.

Interpretation:

Die Fortschritte in den kommunikativen Fertigkeiten waren gut wahrnehmbar und in diesem Projekt zentral. Der sprachliche Ausdruck wurde beobachtbar differenzierter und die Kinder traten über das vermehrte Kommunizieren mehr in Interaktion. Mit Sicherheit waren dies Gründe, weshalb dieser Beobachtungsfokus von mehr als der Hälfte der Befragten genannt wurde.

Zwei Prinzipien des Sprachlernbereichs gemäss Bartnisky (2014) kommen im Projekt besonders zum Tragen. Einerseits ist dies die Bedeutsamkeit der Inhalte, die von den Kindern im Spiel subjektiv frei gewählt und als wichtig erfahren werden sowie ihnen die Teilhabe am kulturellen Geschehen ermöglichen. Andererseits der Sozialbezug, wodurch akzeptierte und anregende Geselligkeit hergestellt wird und für das differenzierte Sprechen Vorbilder und Muster erfahren werden. Es bestand die Möglichkeit die Sprache im Projekt täglich in den beiden Prinzipien im handelnden Kontext zu erfahren, zu lernen und zu verankern.

Die in diesem Projekt stark geforderten sozial-emotionalen Kompetenzen treten aufgrund der offenen Methode des langen täglichen Spiels, der intensiven Sozialkontakten und Gefühlen besonders deutlich zu Tage. Daher erstaunt es nicht, dass mehr als die Hälfte der Befragten den Fokus darauf legten. Die Impulskontrolle, die Steuerung der Gefühle und des Verhaltens wurden im intensiven Miteinander herausgefordert. Kinder, denen ansonsten Strukturen und Rituale Halt gaben, zeigten viel grössere Schwierigkeiten (Ftgb 2.). Aus den sozial-emotionalen Schwierigkeiten entwickelten sich häufig Konflikte, was nicht zu übersehen und zu überhören war und von daher nachvollziehbar, dass dies in den Beobachtungsfokus der Hälfte der Befragten rutschte. Da diese Situationen auch öfters eskalierten, war es notwendig ein Auge darauf zu haben, ob je nach Problemlösefertigkeit ein

Weg gefunden wurde oder allenfalls eine Intervention notwendig erschien.

Auch das täglich stattfindende Spiel, als effektivste Methode des Lernens, bot sich geradezu als Beobachtungsfokus an. Die Befragten beobachteten die Art des Spiels, sowie das Spielverhalten und die Spielentwicklung (siehe Kap. 2.3). Dabei konnten die Nutzung und Erweiterung der Lebenskompetenzen (siehe Kap. 2.2.3) besonders gut beobachtet werden.

Verwendung täglicher Beobachtungen im Team und als SHP

Die grosse Mehrheit nutzte die notierten Beobachtungen im Austausch im Team am Ende des Tages. FBA2 F3 (1.2a)

Ein Hälfte der Befragten sammelte die schriftlichen Beobachtungen gemäss der FBA2 F3 (1.2b) in einem Heft, Journal, in einen speziellen Ordner, Tagebuch oder elektronisch in einem für alle zugänglichen Ordner, wo Fortschrittanzeichen oder Probleme festgehalten wurden.

In der FBA2 gibt es bei F3 (1.2 c-e) Mehrfachnennungen zur Nutzung der Beobachtungen für die Verwendung von Elterngespräche, zur Sammlung und Verdichtung von Stärken, Lücken und Schwächen (möglichem Förderbedarf), um nach dem Projekt Förderziele anzupassen oder neue zu formulieren, sowie zum Weiterdenken, zum Perspektivenwechsel, um zu neuen Blickwinkeln zu kommen und ev. Interventionen anzuregen oder zu erarbeiten.

Vereinzelte Nennungen finden sich in der FBA2 F3 (1.2.f-h) zur Dokumentation von Beobachtungen. Die Palette reicht von handschriftlichen Notizen, die von der SHP in Beobachtungslisten eingetragen oder als Kopie der KLP nach Bedarf abgegeben wurden, zu bei der SHP verbleibenden, eigenen Handnotizen, zu nach Bedarf erstellten Erinnerungsprotokollen oder Berichten bis hin zur Abgabe der Beobachtungsnotizen an die KLP ohne Verwendungskenntnisse. Auch hier zeigen sich neben der Verarbeitung der Beobachtungen Einblicke in die Zusammenarbeit.

Interpretation der Verwendung täglicher Beobachtungen im Team und als SHP:

Der Austausch im Team, wie ihn die grosse Mehrheit nutzte, bot sich an Beobachtungen und Erkenntnisse einander direkt zugänglich zu machen. Dabei konnte der Blickwinkel erweitert und gemeinsam weitergedacht werden. In dieser praktischen Form konnten mehrere Personen diskutieren, klären und nächste Schritte vereinbaren. Beobachtungen wurden, in verschiedensten Formen schriftlich festgehalten. Sie dienten dem Austausch zur Verdichtung zu Entwicklungen, Stagnations- oder Rückschrittanzeichen, möglichem Förderbedarf im Projekt oder für die Zeit danach sowie zur Verwendung bei Elterngesprächen. Im gemeinsamen Umgang mit der Beobachtungstätigkeit zeigte sich eine hohe Professionalität, die gemäss dem Berufsauftrag umgesetzt wird (Handreichung Heilpädagogik des Kantons Aargau, 2018).

5.2.3.2 Beratung

Wie in FBA2 F3 (2.1) ersichtlich ist, wird die Nutzung von Beratung von beinahe allen Befragten bejaht.

Genutzte Beratungsthemen?

Die grosse Mehrheit konnte gemäss FBA2 F3 (2.2a) im fachlichen Austausch über pädagogische Fragestellungen, wie gewisse Kinder besser begleitet werden könnten, Hilfestellungen, Interventionen oder ein Coaching vorschlagen und anbieten.

Beinahe die Hälfte der Befragten gab in der FBA2 F3 (2.2b) an in den Themen Umgang mit herausforderndem Verhalten, sowie bei sozio-emotionalen Problemen beratend tätig gewesen zu sein. Gemäss FBA2 F3 (2c-e) gehören für ca. einen Viertel der Befragten auch Themen dazu, wie die Beratung in Bezug auf Sprachunterstützung, insbesondere bei Sprachverständnisschwierigkeiten, die Spielbegleitung, bei der Integration ins Spiel, als auch bei der Spielentwicklung, sowie die Konfliktlösungen, bspw. bei zunehmendem Ausschluss oder Rückzug eines Kindes.

Vereinzelte wurde in der FBA2 F3 (2.2f-g) Beratung in der Reflexion, sowie bei

Elternbesuchen während des spielzeugfreien Kindergartens, bezüglich Umgang mit Eltern und dem Näherbringen des Projektes, genutzt.

Interpretation der Beratungsthemen

Die Beratung im fachlichen Austausch über pädagogische Fragestellungen und wie gewisse Kinder besser begleitet werden könnten, wurde genutzt, um zu klären, welche Hilfestellungen und Interventionen nötig und sinnvoll wären. Von einer deutlichen Mehrheit SHPs wurde Beratung angeboten, um zu analysieren, bei welchen Kindern wo und wie interveniert oder gecoacht werden sollte.

Die Beratungsthemen, die die befragten Personen angaben, stimmen mit den gewichtigsten Beobachtungspunkten überein und betreffen den Umgang mit herausforderndem Verhalten und sozio-emotionalen Problemen. Beratungsthemen, die Lehrpersonen direkt betreffen, wie Reflexionen gestalten oder zum Umgang mit Eltern, wurden nur vereinzelt genannt.

5.2.3.3 Förderplanung

Nutzen für Förderplanung aus der spielzeugfreien Zeit?

Diese Frage wurde in der FBA2 F3 (3.1) von der Mehrheit der Befragten mit eher ja bis voll und ganz beantwortet. Ein Viertel äusserte sich zum Nutzen für die Förderplanung mit eher nein.

Überprüfbarkeit von bearbeiteten Förderzielen auf ihre Nachhaltigkeit?

In der FBA2 F3 (3.2) wurde auch die Frage nach Überprüfbarkeit von bearbeiteten Förderzielen im Projekt von der Mehrheit der befragten Personen mit eher ja bis zu voll und ganz beantwortet. Ein Drittel meinte dazu eher nein.

Interpretation der Förderplanung:

Nutzen für Förderplanung und Überprüfbarkeit bearbeiteter Förderziele auf Nachhaltigkeit

Tendenziell ist von den Befragten der Nutzen für die Förderplanung in der Durchführungsphase, wahrscheinlich aufgrund konkreter Nachfrage, bedeutend häufiger positiv genannt worden, als in der ersten Befragung nach positiven Gründen für einen sinnvollen SHP Einsatz, vgl. FBA1 F2 (c+) mit FBA2 F3 (3). Daher lässt sich vermuten, dass dieser Nutzen für die Förderplanung, der aufgrund der gesammelten Beobachtungen entsteht, weniger mit dem spielzeugfreien Projekt verbunden wird. Da die Förderplanung erst nach dem Projekt wieder relevant wird, war dieser Aspekt wohl weniger im Vordergrund. Da die Beobachtungssituationen nicht bewusst gesteuert werden können, ist es durchaus möglich, dass ein konkreter Förderbereich eines Kindes nicht zu beobachten ist. In diesem Fall zeigt kein Nutzen für die weitere Planung. Wie einige Befragte einschätzten wird auf diese Weise die Überprüfbarkeit auf Nachhaltigkeit zu einem bearbeiteten Förderziel schwer zu überprüfen sein. Allerdings gibt es dem entgegenzuhalten, dass im Projekt die im Lehrplan 21 verankerten entwicklungsorientierten Zugänge, sowie die überfachlichen Kompetenzen (siehe Kap. 2.5.2) zum Tragen kommen und daher gut beobachtet werden können. Diese Beobachtungserkenntnisse können für die weitere Förderplanung gut genutzt werden.

Fazit:

Bei den meist genannten Beobachtungsfeldern, wie kommunikativen Fertigkeiten, sozial/emotionalen Kompetenzen, Problemlösefertigkeit oder Spielverhalten, liessen sich Entwicklungen im Projekt spielzeugfreier Kindergarten gut beobachten. Da hier täglich bei allen Kindern viel beobachtet werden konnte, ergab dies eine Fülle von Informationen und Erkenntnissen. Diese wurden schriftlich festgehalten und bei den meisten im gemeinsamen Austausch einander zugänglich gemacht. Dies diente dazu Blickwinkel zu erweitern, zur Verdichtung der Beobachtungen zu Entwicklungs-, Stagnations- oder Rückschrittanzeichen und zur Bestimmung von möglichem Förderbedarf.

In der Beratung fand ein fachlicher Austausch über pädagogische Fragestellungen statt, wo diskutiert wurde, wie gewisse Kinder besser begleitet werden können. Die Themen stimmten mit den wichtigsten Beobachtungspunkten überein.

Die gesammelten Beobachtungen und Erkenntnisse konnten von der Mehrheit in der Förderplanung genutzt werden.

In den Arbeitsfeldern Beobachtung, Beratung und Förderplanung ist man in Bezug auf heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten im Projekt spielzeugfreier Kindergarten einig. Nur dies, ohne weiteres heilpädagogisches Wirken, scheint für die Dauer des Projektes zu wenig zu sein, wie etliche Rückmeldungen der Befragten in der FBA1 F2 (a- bis 2h-) zeigten.

5.2.4 Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten in der direkten Mitwirkung

In diesem Kapitel finden sich gesammelte Einsatzmöglichkeiten für den direkten Einbezug der SHP innerhalb der Projektrahmenbedingungen.

In der nachfolgenden Abbildung 3 ist eine Zusammenstellung der gesammelten heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten in der direkten Mitwirkung abgebildet, deren Resultate aus den Fragen F4 (1 bis 5) der FBA2 stammen.

Abbildung 3. Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten in der Mitwirkung

Interpretation heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten in der Mitwirkung

Die Tabelle 2 zeigt auf, dass Modeling im Besonderen, ev. aufgrund des Fremdsprachenanteils oder des Konfliktmanagements, aber auch Moderation, Visualisierung und Bestärkung weitgehend von den meisten genutzt wurde.

Die Einsatzmöglichkeit des Coachings und noch deutlicher der Auswertungsrunde wurde erheblich weniger genutzt, teilweise gar nicht genutzt. Erstaunlich, wie die Reflexionsgruppe feststellte (R2 F4a-b), da gerade diese beiden Gefässe sich besonders gut eignen sich als SHP sinnvoll unterstützend einzubringen, explizit bei heiklen, anspruchsvollen Thematiken.

Die Reflexionsgruppe wies auf einen weiteren Punkt hin (R2 F4), einerseits wurde Coaching eher weniger genutzt, aber im Zusammenhang mit den Ritualen war es beinahe von allen Befragten gut geheissen worden. Da stellt sich die Frage, warum es in diesen Situationen so eindeutig klar war. Mag sein, dass der Gedanke nahe liegt, dass das Coaching sonst zu oft angewendet würde. Hier gilt es wie bei allen Eingriffen, gemeinsam Ziel und Sinn zu klären und festzulegen. Vielleicht wurde die Begleitung der Rituale nicht mit dem Begriff Coaching verbunden. Für Interventionsbeispiele, die, wie in der FBA2 F4 (4 g bis j) sind Unterstützungen in Form von Gesprächen oder Coachings teilweise notwendig.

Fazit:

Modeling wird von der Mehrheit eingesetzt, darauf folgt die Moderation, die gefolgt von der Visualisierung und der Bestärkung, sowie den Gesprächen von fast drei Vierteln der Befragten angewendet werden. Diese Einsatzmöglichkeiten werden insgesamt im

spielzeugfreien Kindergarten deutlich gut geheissen.

Bei den Einsatzmöglichkeiten Coaching und noch deutlicher in den Austauschrunden zeigt sich ein weniger klares Bild. Etwas mehr als die Hälfte befürwortet den Einsatz des Coachings, wogegen ein Viertel der Befragten dies ablehnt, neben zwei Enthaltungen. Bleibt die Frage zu klären wo der Unterschied im Coaching von Konfliktritualen und dem Coaching von anderen Themen liegt. Beiden Austauschrunden werden von der Hälfte der Befragten Einsatzmöglichkeiten gesehen, während beinahe ebenso viele hier keine Einsatzmöglichkeit sehen.

5.2.4.1 Auswertungsrunden

Moderation der Auswertungsrunden durch die SHP?

Aus einer Rückmeldung der FBA2 F4 (1.1) geht hervor, dass dort die Kinder grösstenteils selbstständig die Auswertungsrunde moderieren. Die LPs fragen nach, wenn beispielsweise noch offene Konflikte vorliegen.

Interpretation zu Moderation der Auswertungsrunden durch die SHP

Es wurden gemäss Abbildung 3 nur knapp von der Hälfte der Befragten Auswertungsrunden durchgeführt. Wurde das Gefäss von Kindern selber moderiert, wie in einer Rückmeldung der FBA2 F4 (1.1) beschrieben wurde, könnte die SHP Kinder in der Vorbereitung unterstützen. Indem gemeinsam mit dem Kind diese Runde vorbereitet wird und bei der Fragestellung oder dem Thema mit offenen Fragen unterstützend mitgewirkt wird. Im anderen Fall könnten SHPs vermehrt Auswertungsrunden übernehmen und moderieren. Gemeinsam mit der KLP könnte die Auswertungsrunde spezieller gestaltet werden, bspw. mit einer gemeinsam gespielten Szene zu einem aktuellen Thema des Halbtages oder als Reporterin die Interviews macht. Portfolioarbeit oder Journalführung könnte der SHP übergeben und in die Auswertungsrunde integriert werden. (s.R2 4.1.3a-b)

Schwerpunkte in der Auswertungsrunde?

Die Hälfte der Befragten gab in der FBA2 F4 (1.2a) an zu den Schwerpunkten Befindlichkeit und Gefühlslagen Auswertungsrunden durchgeführt zu haben.

In der FBA2 F4 (1.2b bis f) schilderten knapp ein Viertel der Befragten Themen, wie Lösungsfindung moderieren, wie gegenseitig unterstützend geholfen werden kann und wie Eigenverantwortung zur Problemlösung übernommen werden kann. Im Weiteren wurden Schwerpunkte, wie Sozialverhalten in schwierigen Situationen, Konfliktlösungen, Ideensammlung, (was könnte ich noch ausprobieren?), Material teilen und besorgen, besprochen.

Interpretation zu Schwerpunkten der Auswertungsrunden der SHPs

Am meisten, wurde zum Schwerpunkt Befindlichkeit mit den Kindern ausgetauscht. Dies war sinnvoll, da es in einer Beziehung es zentral ist seine Gefühlslage beschreiben und auch begründen zu können. Wiederkehrende Satzanfänge im Sinne von „Ich bin glücklich, weil ...“ unterstützten die Kinder, deren Sprachkompetenz noch nicht so weit entwickelt war. (siehe Ftgb So2)

Ein Viertel der Befragten, wagte sich an schwieriger zu moderierende Themen, wie Lösungsfindungen, Eigenverantwortung, Ideensammlung, Material teilen und besorgen. Bei solchen Themen war es wichtig einen passenden Einstieg zu finden, damit alle am Thema anknüpfen konnten und verstanden worum es ging. Vorzugsweise machte man dies in Kleingruppen oder zu zweit.

Eine weitere interessante Idee wurde in der FBA2 F4 (1.2g) genannt. Anstelle der üblichen Auswertungsrunde führte die SHP ein Interview mit einzelnen Kindern zu verschiedenen Fragestellungen (siehe R2 4.1.2b). Die Idee Planen transparent zu machen, zu überprüfen und zu ergründen trägt zur Projekterweiterung bei, ohne die Rahmenbedingungen des Projektes zu unterlaufen. (siehe R2 4.1.2c)

Nutzung der Mittel zum Einstieg in die Auswertungsrunde?

Ein Drittel der Befragten nutzte gemäss der FBA2 F4 (1.3a) Mittel rund um die Gefühle für die Auswertungsrunde. In der FBA2 F4 (1.3b bis d) gab es Doppelnennungen zum Schildern von Beobachtungen, zu Zeichnungen und Rollenspiel und Kurztheater der LPs. Vereinzelt wurde in der FBA2 F4 (1.3e bis h) Smilies, ein langes Seil zur Skalierung, Bilder und lautes Denken durch die SHPs aufgezählt.

Nutzung der Mittel zum Einstieg in die Auswertungsrunde

Passend zum Schwerpunkt Befindlichkeit wurde ein Gefühlskalender, Gefühlsgesichter, der Gefühlsbarometer, Gefühlspantomime etc. angegeben. Weitere interessante Einstiegsmittel wie Kurz-Theater, ein Rollenspiel der LPs, Spiegeln von Situationen, lautes Denken der LPs, geschilderte Beobachtungen, Zeichnungen, ein langes Seil als Strahl-Darstellung (Skalierung) „Wo siehst du dich ...?“ , Smilies, Bilder, etc. wurden genutzt.

Der Einstiegsgegenstand als Mittel ist das eine, genauso zentral sind für alle gut verständliche Fragestellungen oder die Gesprächsmoderation dazu. Hier kann die SHP eine wichtige Vermittlerin sein in passenden oder angepassten Auswertungsrunden, woran sich alle Kinder beteiligen und davon profitieren können.

Fazit:

Die SHPs nutzen das Instrument der Auswertungsrunden noch wenig. Diese könnten vermehrt übernommen und moderiert und abwechslungsreich genutzt werden. Gemeinsam gespielte Szene zu aktuellen Themen des Halbtages oder aus Kinderinterviews, geschilderte Beobachtungen, Zeichnungen zum Spiegeln von Situationen könnten dazu von der SHP für die Reflexion genutzt werden. Auch Portfolioarbeit oder Journalführung könnte der SHP übergeben und in den Austausch integriert werden.

5.2.4.2 Instrumente

Visualisierungen, zu welchen Themen?

Gemäss der FBA2 F4 (2.2) verwendete ein Viertel der Befragten Visualisierungen zu Gefühlen, um die Befindlichkeit in der Auswertungsrunde zu klären und festzuhalten. Regeln wurden von den Befragten doppelt genannt, vereinzelt gab es Nennungen zum Einsatz bei Konfliktsituationen oder anderen konkreten Situationen oder auch beim Ideen-Stuhl.

Interpretation zu Themen zur Visualisierung

Es wurden vorwiegend Gefühle und Regeln visualisiert. Erstaunlicherweise gab es keine Nennungen zu Visualisierung in der Sprachkompetenz. Hier wären Bilder zum aktuellen Wortschatz, bspw. von Material, Verben, ...für Kinder mit wenig Sprachkompetenz hilfreich, um sich besser eigenständig zumindest nonverbal ausdrücken zu können. Vereinzelt wurden Visualisierungen für Konfliktsituationen oder für andere konkrete Situationen wie beim Ideen-Stuhl oder auch für Elterneinblicke genutzt. Die von der Reflexionsgruppe (R2 4.2.2b-c) eingebrachte Visualisierung der Portfoliohefter zum Anschauen und Erinnern von Erlebtem, sowie eine Prozessvisualisierung, bspw. eine Fotowand, könnte für Gespräche und als Ideenbörse ebenfalls anregend sein.

Weitere eingesetzte Hilfsmittel?

Drei Viertel der Befragten setzen gemäss FBA2 F4 (2.3) als weitere Hilfsmittel Fotos ein. Von der Hälfte wurden Geschichten als weiteres Mittel verwendet und ein Viertel setzte Videoaufnahmen ein. Doppelt genannt wurden des Weiteren der Einsatz von Spielfiguren und von gemeinsam selbst gespielte Theaterszenen und Rollenspielen durch die LPs sowie der Einsatz des lauten Denkens.

Interpretation zu weiteren eingesetzten Hilfsmitteln

Fotos wurden am häufigsten als weitere Hilfsmittel eingesetzt. Über Geschichten wurde das Projekt nahegebracht oder auch in spezielle Themen eingestiegen. Ein Viertel der Befragten setzte Videoaufnahmen ein. Diese auszuwerten und zu analysieren kann eine

gewinnbringende und spannende Aufgabe für die SHP sein und auch für die Förderplanung danach können die Aufnahmen von Nutzen sein. Der Einsatz von Spielfiguren und Theaterszenen sowie Rollenspiel mit lautem Denken können zum Spiegeln von Erlebtem, Beobachtetem ebenfalls anregend genutzt werden.

Fazit:

Visualisierung wurde vorwiegend für Gefühle und Regeln eingesetzt. Zur Unterstützung der Sprachkompetenz gab es keine Nennungen, allenfalls wurde dies von DaZ Lehrpersonen übernommen. Vereinzelt wurden Visualisierungen auch in weiteren Themen genutzt, ein beliebtes Mittel scheinen Fotos zu sein. Alles in allem scheint es hier noch Ausbaupotenzial zu geben, das heilpädagogisch unterstützend vermehrt noch eingesetzt werden könnte. Bspw. in Form von Erstellung von Portfolioheftern zum Anschauen und Erinnern von Erlebtem sowie einer Prozess- oder Erkenntnisvisualisierung, bspw. einer Fotowand, zur Anregung von Gesprächen und zur Ideenbörsen-Nutzung.

Videoaufnahmen wurden teilweise eingesetzt, deren Auswertung könnte eine gewinnbringende und spannende Aufgabe für die SHP sein. Auch für die Förderplanung danach können die Aufnahmen genutzt werden.

Der Einsatz von Spielfiguren und Theaterszenen/Rollenspiel mit lautem Denken kann zum Spiegeln von Erlebtem, Beobachtetem ebenfalls anregend genutzt werden.

5.2.4.3 Coaching

Einsatz des Coachings?

In der FBA2 F4 (3.2a) wurde von einem Drittel der befragten Personen in schwierigen Konfliktsituationen und beim Begehen des blauen Weges/blauer Teppich zur Konfliktlösung, ein Coaching eingesetzt. Ein Viertel setzte in der FBA2 F4.(3.2b) ein Coaching beim Umgang mit verwendetem Material (Klebeband handhaben, Unterstützung bei Verbindungen, Knoten lernen) ein. Doppelt genannt wurde in der FBA2 F4 (3.2c) die Spielbegleitung, zur Unterstützung, damit die Kinder ins Spiel finden und auf andere Kinder zugehen sowie diese nach Material oder zum Mitspielen fragen können. Als einzelne Nennung FBA2 F4.(3.2d) wurden grobmotorische Hilfestellungen zu einem erschwerenden oder erleichternden Umbau aufgezählt.

Interpretation des Coachingseinsatzes

Allgemein ist zum Coaching im spielzeugfreien Projekt zu sagen, dass es sehr zurückhaltend eingesetzt und erst nach geraumer Zeit der Beobachtung und Analyse gezielt auf die Fragestellung angewendet werden soll. Die Kinder sollen wirklich genügend Zeit erhalten Themen aus eigenem Antrieb lernen anzugehen und zu bewältigen. Zeigen sich da aber immer wieder Misserfolge oder sogenanntes Fluchtverhalten, dann ist es für die Weiterentwicklung der Kinder wichtig, ihnen Unterstützung bei der Überwindung des Themas im Sinne der Selbstwirksamkeit zu geben. Coaching birgt die Gefahr für LPs, auf diesem Weg Wissensvermittlung anzubieten. Kinder können im Umgang mit Materialien Vieles selber handelnd erfahren und brauchen hierbei nur Unterstützung in Form von lautem Denken und Reflexion. Insofern sind genaue Beobachtungen und das Aufzeigen von Entwicklungen, um den Einsatz des Coachings zu rechtfertigen, eine wichtige und anspruchsvolle heilpädagogische Arbeit in diesem Projekt.

Am häufigsten wurde von den befragten SHPs das Coaching in schwierigen Konfliktsituationen und bei deren Problemlösungen eingesetzt. Dieses Thema zeigt sich im spielzeugfreien Kindergarten besonders, je nach den Vorerfahrungen der Kindergruppe mehr oder weniger heftig. Die Menschen stehen im Zentrum und es hat nicht unendlich viele Materialangebote, die davon ablenken. Konflikte gehören zum Zusammenleben nun mal dazu und es muss ein Umgang damit gefunden werden.

Vereinzelt wurden auch Themen erwähnt, wie bspw. die Spielbegleitung, indem Kinder dabei unterstützt wurden in ein Spiel zu finden, eine Rolle oder Funktion für sich im Spiel zu

wählen und sich auf Interaktionen einzulassen. Wenn Kinder wenig bis keine Rollenspielerfahrung haben, finden sie nicht von selbst ins Tun-als-ob-Spiel. Hier drin brauchen sie Unterstützung in Form von Mitspielen.

Coaching im Umgang verwendeten Materialien wurde von den Befragten am zweit häufigsten genannt. Hier ist es wichtig gemäss Reich (2012), auch dafür zu sorgen, dass das Potenzial der anderen Kinder nicht ungenutzt bleibt und dabei das Lernen der Kinder voneinander und miteinander zu unterstützen.

Wann ist ein Coaching angezeigt?

Ein Viertel der Befragten gab in der FBA2 F4.3 (3a bis b) an, dass Coaching angezeigt war, nachdem ein Kind lange beobachtet wurde, wie ihm die Aktivität auch nach mehreren Versuchen nicht gelang und das Kind dabei sehr viele negative Erfahrungen machen musste, da es nicht selbst in der Lage war weiterzukommen. Sowie bei einem Kind, das mit seinem Verhalten an seine Grenzen kam und sich ein Leidensdruck zeigte, da es von sich aus nicht aktiv werden konnte. Dem Kind fehlte den Mut, um sich zu wehren oder die heftigen Konflikte zu bewältigen.

Vereinzelt wurde in der FBA2 F4 (3.3c bis e) Anzeichen, für ein Coaching bei Ausgrenzung, bei Langeweile oder bei Förderkindern, etwas früher gesehen.

Interpretation der Notwendigkeit eines Coachings

Mehrheitlich nannten die Befragten dass Coaching bei einem Kind dann angezeigt war, wenn nach langer Beobachtung und mehreren Versuchen mit Misserfolgen, das Kind nicht selbst in der Lage war weiterzukommen. Bei Kindern mit Leidensdruck, die durch ihr Verhalten an ihre Grenzen kommen und der Herausforderung alleine nicht mehr gewachsen sind, empfiehlt sich ein Coaching zur Unterstützung.

Kinder in diesen schwierigen Situationen zu begleiten und zu unterstützen, gehört zu den Kernaufgaben der SHP (HfH, 2013). Kinder, die keine Perspektive sehen weiterzukommen suchen sich Vermeidungsstrategien und entwickeln ein Fluchtverhalten vor solchen überfordernden Situationen. Genau hier ist es die Aufgabe der SHP eine bessere Passung zu erreichen, mit der das Kind so eigenständig wie möglich, die Situation bewältigen kann. Gemäss wie Vygotsky (1978) soll die Zone der nächsten Entwicklung angesteuert werden, um dem Kind auf diese Weise zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen. Damit das Kind ein nächstes Mal den Mut findet mit weniger Hilfe oder gar alleine sich der Herausforderung zu stellen.

Begleitung und Coaching in Ritualen, bis zum selbständig richtigen Handling?

Die grosse Mehrheit ist bereit gemäss FBA2 F4 (3.4) Kinder in den Ritualen zu begleiten und allenfalls zu coachen.

Interpretation von Begleitung und Coaching in Ritualen

Zum selbstständigen Handling der Rituale waren sich die Befragten in grosser Mehrzahl einig. Dies war wichtig für das Projekt und von daher mindestens zu Beginn, teilweise länger, wurde eine begleitende oder coachende Unterstützung eingesetzt.

Diese Instrumente für die Rituale sind beim deutschen Projektvorbild alle nicht vorhanden, sie stammen aus Erfahrungen und Rückmeldungen der KLPs in der Zusammenarbeit mit den Suchtpräventionsstelle.

Fazit:

Coaching im Projekt spielzeugfreier Kindergarten soll sehr zurückhaltend eingesetzt werden und erst nach geraumer Zeit der Beobachtung und Analyse gezielt auf die Fragestellung angewendet werden. Die Kinder sollen wirklich genügend Zeit erhalten Themen aus eigenem Antrieb lernen anzugehen und zu bewältigen. Zeigen sich immer wieder Misserfolge oder sogenanntes Fluchtverhalten, dann ist es für die Weiterentwicklung der Kinder wichtig, ihnen Unterstützung bei der Überwindung der Probleme zu bieten. Insofern sind genaue Beobachtungen und das Aufzeigen von Entwicklungen, um den Einsatz des Coachings zu

rechtfertigen, eine wichtige und anspruchsvolle heilpädagogische Arbeit in diesem Projekt. Mehrheitlich herrscht Einigkeit darüber, dass Coaching zum selbstständigen Handling der Projektrituale sinnvoll ist. Weitergehende Coachings wurden noch selten eingesetzt. Die meisten Coaching-Einsätze wurden in schwierigen Konfliktsituationen und im Handling des Konfliktprozesses (Friedensweg etc.) angeboten. Konflikte gehören zum Zusammenleben dazu und zeigen sich in diesem Projekt ganz besonders. Es muss damit ein konstruktiver Umgang gefunden werden. Am zweit häufigsten wurde Coaching im Umgang mit verwendetem Material genannt. Hier ist es wichtig, dass die Coaching-Grundsätze beachtet werden. Das Potenzial der anderen Kinder sollte nicht ungenutzt bleiben, damit das Lernen der Kinder voneinander und miteinander unterstützt wird. Dies gilt auch für die Spielbegleitung, um Kinder dabei zu unterstützen ins Spiel zu finden, auf andere Kinder zuzugehen, diese nach Material oder zum Mitspielen zu fragen. Kinder mit wenig bis keiner Rollenspielerfahrung finden nicht von selbst in das Tun-als-ob-Spiel. Hier drin benötigen sie Unterstützung in Form von Mitspielen. Coaching in der Handlungsplanung kann bspw. gut über das Zeichnen von Planideen angegangen werden, mit nachfragen und überprüfen in der Reflexion können Kinder zu eignen Erkenntnissen kommen. Auf diese Weise trägt Coaching zur Entwicklung der Kinder in Form von Selbstwirksamkeit und der Projekterweiterung bei, ohne die Rahmenbedingungen des Projektes zu verletzen.

5.2.4.4 Interventionen

In welchen Situationen wird interveniert?

In der FBA2 F4 (4a) intervenierte über die Hälfte der Befragten bei Gefahr für das Kind oder Dritte und bei drohender Körperverletzung. Ein Drittel gemäss FBA2 F4 (4b) reagierte bei körperlichen aggressiven Eskalationen, sowie bei verbal aggressiven Äusserungen. Bei fast einem Viertel der Befragten wurde interveniert bei Regelverstössen, bspw. in Bezug auf Material, bei Streitereien und Konflikten, die ein erstes Innehalten verlangen sowie bei Ausgrenzung (FBA2 F4 (4c bis e). Vereinzelt wurde in der FBA2 F4 (4f bis k) interveniert, wenn es zu laut war, wenn ein Kind die Raumorientierung verlor und überall stolperte, sowie bei anhaltender Langeweile. Auch wenn ein Kind sich über mehrere Tage zurückzog, wenn es Mühe hatte zu erklären, was ihm geschehen war oder falls ein fremdsprachiges Kind keinen Anschluss fand, wurde ebenfalls interveniert.

Interpretation zu den Interventionssituationen

Es zeigte sich deutlich, dass ab und zu interveniert werden musste. Die auch von der Suchtprävention Aargau vertretene Haltung, dass bei Gefahr für Kind oder Dritte und bei drohender Körperverletzung eingeschritten werden soll, wurde auch von den Befragten so zurückgemeldet. Die Verantwortung lag ja nach wie vor bei den Lehrpersonen. Dies galt auch für die häufig genannten körperlichen aggressiven Eskalationen sowie bei verbal aggressiven Äusserungen. Interventionen bei Regelverstössen, wie in der FBA2 F4 (4c bis e) beschrieben, waren notwendig. Regeln sind dazu da das Zusammenleben zu organisieren und strukturieren. Vereinzelt wurde auch wegen der Lautstärke interveniert, meist von Seiten der Kinder, teilweise auch von den Lehrpersonen. Die genannten Interventionen bei Konfliktsituationen, anhaltender Langeweile, mehrtägigem Rückzug und Ausgrenzung lassen sich nicht so einfach regeln. Es sind Prozesse, die beobachtet und analysiert werden müssen und besser in einem Coaching angegangen werden.

Intervention meint Einmischung, Einflussnahme und Einspruch erheben und erfolgt idealerweise direkt auf die Grenzüberschreitung. Hierbei braucht es keine heilpädagogische Unterstützung, aber im Wiederholungsfalle wäre es eine sinnvolle heilpädagogische Aufgabe zu ergründen, was die Auslöser für diese Aktionen sind und wie dem Kind damit ein angepasster Umgang nahegebracht werden kann.

Fazit:

Bei Gefahr für Kind oder Dritte, bei drohender Körperverletzung, körperlichen aggressiven Eskalationen sowie bei verbal aggressiven Äusserungen, bei wiederholter Ausgrenzung sowie

bei Regelverstößen ist es angezeigt zu intervenieren, zu stoppen. Intervention in Form von Einspruch erfolgt idealerweise direkt auf die Grenzüberschreitung, dies gilt auch für die Regulation bei zu grosser Lautstärke. Dazu braucht es keine heilpädagogische Unterstützung, aber in Wiederholungsfällen wäre es eine sinnvolle heilpädagogische Aufgabe zu ergründen, was die Auslöser für diese Aktionen sind und wie dem Kind damit ein angepasster Umgang nahegebracht werden kann. Auf lang anhaltende Langeweile, mehrtägigem Rückzug eines Kindes, etc. ist eine Einmischung in Form eines Interviews oder Coachings passend.

5.2.4.5 Bestärkung

Eingesetzte Arten von Bestärkung?

In der FBA2 F4 (5.2a bis c) nutzt ein Viertel der Befragten die positive Verstärkung in Form von Lob, mit Worten, mit Blickkontakt, mit Körpersprache, wie auch in Form von Ermutigung, sowie verbale und nonverbale positive Motivation.

In einer einzelnen Rückmeldung in der FBA2 F4 (5.2d) wird erwähnt, den Kindern etwas zu zutrauen, bestärkt sie im selber Denken und Handeln.

Interpretation der Bestärkungsarten

Wie von der Mehrheit der Befragten erwähnt wurde, zeigt sich, dass die positive Verstärkung in verschiedensten Formen genutzt wurde.

Bestärkung allgemein sollte in verdienten Momenten gespendet werden. Wenn alles und jedes bestärkt wird, verliert es an Wert und somit an Wirkung. Es sollte eine gemeisterte Herausforderung auslösend sein, etwas was sich das Kind selbst oder auch die Erwachsenen ihm zutrauen. Jemandem etwas zutrauen ist das höchste Lob, das zu vergeben ist. Man geht davon aus, dass es gekonnt wird. Alle Formen sind gute Steuerungsmittel um Erwünschtes zu unterstützen und können ganz besonders in schwierigen Situationen auch von der SHP bewusst eingesetzt werden, um Kinder zu unterstützen.

5.2.4.6 Moderation

Beim Moderieren oder unterstützen der Moderation einzelner Kinder bspw. im Konflikt oder in der Auswertungsrunde meldeten in der FBA F4 (6) die grosse Mehrheit der befragten Personen zurück, dass sie sich hier als SHP einbringen (siehe Abbildung 3).

Interpretation der Moderation

Die befragten Personen meldeten grossmehrheitlich zurück, dass sie die im spielzeugfreien Projekt täglich entstanden Situationen, bspw. in der Auswertungsrunde oder in Gruppenkonflikten sowie in Gruppenspielsituationen, mit Moderation unterstützten.

Beim Moderieren kann einerseits beim sprachlichen Ausdruck bei Kindern mit noch wenig Sprachkompetenz zusätzlich gestützt werden, wie auch, dass dafür geschaut wird, dass alle zu Wort kommen, sich einbringen und partizipieren können. Zu zweit im Teamteaching (siehe Kap. 2.6.2) gelingt dies in grösseren Gruppen oder der Gesamtgruppe sicherlich besser, da Störungen zu zweit besser begegnet werden kann, was sich auf die Konzentration der Gruppe positiv auswirkt.

5.2.4.7 Gespräche

Drei Viertel nutzt gemäss FBA2 F4 (7) Gespräche mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen zu ihren Vorhaben, Umsetzungen, Themen und Ideen. Ein Viertel verneint die Nutzung der Gespräche.

Interpretation zu den Gesprächen

Gespräche, meist mit einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen, wurden in diesem Projekt von den Befragten häufig genutzt. Es ist für Gespräche viel mehr Zeit vorhanden, als im üblichen Alltag, wo man viel öfters unterbrochen wird. Wichtig dabei ist, dass die Gespräche natürlich entstehen und die Erwachsenen zurückhaltend, sich aber offen und gesprächsbereit zeigen. Dabei geht es um die Kunst des Fragens (Heimberg, 2017), um dem Kind ehrliches Interesse zu bekunden. Auf diese Weise bekommt das Kind Gehör und übt sich im

sprachlichen Ausdruck und die SHP erfährt, wenn sie Glück hat, Neues über das Kind. Dies kann in der Förderung unterstützend genutzt werden, neben der persönlichen Beziehung, die dadurch gestärkt wird.

5.2.5 Konkrete Gewinne durch den Einbezug der schulischen Heilpädagogik

In der FBA2 F5 (a) gaben etwas mehr als ein Drittel der Befragten an, dass durch den Gewinn von anderen Ansichten und Beobachtungen sich ein umfassenderes Bild für die Weiterarbeit im Kindergarten ergeben hatte. Ein Viertel der befragten Personen in der FBA2 F5 (b bis c) empfanden das Bemerkn vieler kleinster Entwicklungsschritte einzelner Kinder, das Kennenlernen einzelner Kinder von einer anderen Seite, sowie die Unterstützung in Konfliktsituationen und herausforderndem Verhalten als Zugewinn. Vereinzelt wurde in der FBA2 F5 (d bis g) konkrete Gewinne in der Entlastung und Unterstützung der KLP ausgemacht, wie – in der Übernahme der Reflexionsrunde mit einzelnen Kindern, in sehr vielen guten, aber auch kritischen und lebendigen, aktiven Austauschen, in den verschiedenen Teams, in einer besseren Beziehung zu den Kindern, in der Form der integrative Arbeitsweise, in Veränderungen des Sozialverhaltens der Kinder und in der erlebten Ideenvielfalt und Kreativität.

Interpretation konkreter Gewinne durch den Einbezug der schulischen Heilpädagogik

Der geschilderte Zugewinn, der durch anderen Blickwinkel, Ansichten und Beobachtungen ein umfassenderes Bild für die Weiterarbeit im Kindergarten ergaben, kann, sofern integrativ gearbeitet wurde, nachvollzogen werden. Durch das 4-Augen-Prinzip in der Beobachtung erschlossen sich wertvolle Erkenntnisse für die LPs selber sowie für ihre Arbeit. Dazu braucht es viel Beobachtungs- und Austauschzeit, die in diesem Projekt ideal zur Verfügung steht. Kinder lernen auch ohne unser direktes Dazutun, wie könnte man dem mehr Raum geben im üblichen Kindergartenalltag, was brauchen sie dazu? Wie sieht da unsere Unterstützung aus? Als Zugewinn wurde das Zeit-haben zum Bemerkn vieler kleinster Entwicklungsschritte einzelner Kinder sowie das Kennenlernen einzelner Kinder von einer anderen Seite, empfunden. Wie ist es möglich im normalen Alltag zu solchen Momenten und Erkenntnissen zu kommen?

Als Zugewinn wurden auch die Unterstützung in schwierigen Situationen bei Konflikten und bei herausforderndem Verhalten, sowie die Veränderungen im Sozialverhalten der Kinder erfahren. Verantwortungen und Herausforderungen teilen kann entlasten.

Vereinzelt wurden auch konkrete Gewinne erfahren, durch Entlastung der KGLP durch die Übernahme der Reflexionsrunde mit einzelnen Kindern, durch sehr viele anregende Austauschrunden in den verschiedenen Teams, durch das Erleben der integrativen Arbeitsweise und der Ideenvielfalt der Kinder.

Konkrete Gewinne zeigten sich für die Reflexionsgruppe (R2 5a) in der Unterstützung und Entlastung der KLP sowie der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, wenn diese stimmig ist. Für die Reflexionsgruppe hörten sich die Rückmeldungen positiver an als in der Vorbereitungszeit. Mitten im Projekt ist es sicher einfacher Chancen und Gewinne für die eigene Arbeit wahrzunehmen.

Ein Gewinn, der dieses Projekt auch bietet, ist das Erforschen von Verhaltensmustern, Gruppenkonstellationen oder möglichen Unterstützungsmöglichkeiten ausgehend von Fragestellungen in den Rahmenbedingungen des Projektes. Oftmals sind Gewinne erst nach Abschluss des Projektes auszumachen, sie zeigen sich teilweise nach einer Pause, bspw. in einem selbstbewussteren Auftreten, in der kognitiven Sprachnutzung oder veränderte Arbeitsweise etc..

5.2.6 Konkrete Schwierigkeiten und Grenzen durch den Einbezug der SHP

Aus zwei Rückmeldungen der FBA2 F6 (a) geht hervor, dass es schwierig wird, wenn die gemeinsame Haltung nicht mehr übereinstimmt und Ideen oder Inputs kein Gehör finden.

Aber auch der Wechsel zwischen verschiedenen Klassen und den damit verbundenen verschiedenen Einstellungen und Haltungen, ist schwierig und erfordert Anpassungsfähigkeit. Vereinzelt wurden in der FBA2 F6 (b bis f) als konkrete Schwierigkeiten Stellvertretungen in der Zeit des Projektes genannt, da die Kinder zu Beginn recht unsicher waren, konnte es passieren, dass einige Kinder völlig den Boden und die Orientierung verloren, ausflippten und öfters Streit hatten. Der Betrieb war viel hektischer und lauter. Als weiteres wurde das Sich-Zurücknehmen und Aushalten, nicht in gewohnter Weise aktiv zu sein, viele bezahlte Stunden ohne eigentliche aktive Tätigkeit zu haben, als schwierig empfunden. Auch das Zurückgebunden werden durch die einzuhaltenden Rahmenbedingungen, sowie die „Aussonderung“ der Förderlehrperson sind aufgetretene Schwierigkeiten.

Interpretation zu Schwierigkeiten und Grenzen durch den Einbezug der SHP

Schwierigkeiten zeigten sich, wie aus wenigen Rückmeldungen zu entnehmen war, wenn die gemeinsame Haltung nicht mehr übereinstimmt und Ideen und Inputs kein Gehör finden. Wie Winner (2003) beschrieb, ist die Haltung der Lehrpersonen entscheidend in diesem Projekt, es spielt eine Rolle wie offen und entwicklungsbereit sie sind und wie viel sie zulassen können. Als Team sollte sich eine Zusammenarbeit finden lassen, die es allen ermöglicht ihren Teil zum Wohl des Kindes beizutragen. Dies geht nicht ohne die nötige Toleranz und Flexibilität. Dieses Projekt fördert Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit zu Tage und es wäre die Chance zu nutzen, dies zu klären und neue passende Wege zu finden. Das Sich-Zurücknehmen und nicht in gewohnter Weise aktiv zu sein wurde als weitere Schwierigkeit genannt. Einerseits eröffnet es neue Chancen und Möglichkeiten für die Kinder, aber auch für die Lehrpersonen, es zeigen sich Dinge, die wir sonst übersehen und denen wir zu wenig Raum und Zeit lassen. Andererseits befriedigt das passive Miterleben und das zurückhaltende Agieren auf die Dauer zu wenig. Somit ist es denn auch gut, wenn das Projekt wieder mal zu Ende geht. Aber vielleicht ist es gerade als Chance zu werten, meine Rolle als SHP zu reflektieren, Anregungen aus dem freien Spielen, was für die Kinder lernen bedeutet aufzunehmen und ev. neue Lernsettings im Alltag auszuprobieren.

In diesem Projekt integrativ mit zu arbeiten bedeutet, die Rahmenbedingungen des Projektes zu akzeptieren. Als SHP ist man ein Teil vom Team und arbeitet mit der KLP und der DaZ LP am Gleichen. Dies ermöglicht Anknüpfungspunkte und lässt heilpädagogische Unterstützungseinsätze im Rahmen des Projektes zu. Oder es wird separat gefördert, meint auch räumlich separat, weil diese Art Förderung dem Projekt entgegenläuft. Gearbeitet wird, aufgrund gelieferter Fragestellungen und Förderbedarf oder selbstfestgelegtem Förderbedarf, immer im Bewusstsein, dass man nicht wirklich in der momentanen Erlebniswelt des Kindes anknüpfen kann und Kinder aus Prozessen nimmt. Einige Kinder, meist die, die sich noch nicht so wohlfühlen, werden sehr gerne kommen. Sie freuen sich etwas Bekanntes anzutreffen, für andere wird es weniger stimmen. Anders lässt es sich in diesem Projekt nicht regeln. Wichtig ist eine gemeinsame Aushandlung, wie es gehandhabt werden soll, damit keine unguuten Gefühle entstehen.

5.2.7 Erfassung der Kompetenzen im spielzeugfreien Kindergarten

In der FBA2 F7 (a) findet ein Drittel der Befragten, dass die Kognition, im Speziellen logisches Denken, und Auffassungsgabe zu wenig erfasst werden kann. Ein Viertel zählt gemäss FBA2 F7 (b) die mathematischen Vorläuferfertigkeiten auf. Doppelnennungen in der FBA2 F7 (c bis e) meinen, dass grundsätzlich die Sachkompetenz, sprachliche Vorläuferfertigkeiten, Konzentration und Lernverhalten sowie Arbeitsverhalten in fremdbestimmten Aufgaben und die Feinmotorik zu wenig erfasst werden können. Vereinzelt wird in der FBA2 F7 (f) noch die Musik erwähnt.

Interpretation der zu wenig erfassbare Kompetenzen im Projekt

Allgemein gilt zu sagen, da die Kinder ihr Spiel und damit die Auseinandersetzung mit Themen bestimmen, sind gezielte Beobachtungen zu spezifischen oder schulischen Bereichen

nicht überall und bei jedem Kind möglich, kommt erschwerend dazu, dass auch der Zeitpunkt zu einer Auseinandersetzung sehr spontan gewählt wird.

Einige der Befragten fanden, dass in den Kompetenzen der Kognition, im Speziellen logisches Denken und Auffassungsgabe, sowie die mathematischen Vorläuferfertigkeiten zu wenig erfasst werden konnten. Die mathematische Auseinandersetzung kann in diesem Projekt stattfinden, steht aber hier nicht im Vordergrund. Die Kognition, insbesondere das logische Denken können beim Bauen und Konstruieren sowie in der Handlungsplanung und in der Reflexion verfolgt werden. Die Auffassungsgabe ist gefordert, wenn Probleme besprochen und Lösungen gesucht werden.

In Doppelnennungen wurde grundsätzlich auf die wenig beobachtbare Sachkompetenz hingewiesen. Bei den sprachlichen Vorläuferfertigkeiten in Bezug auf die Phonologie trifft das sicher zu, dafür gab es ein grosses Feld, um den sprachlichen Ausdruck und die grammatikalische Nutzung zu beobachten und einzuschätzen. Die angesprochene Feinmotorik, konnte im Konstruieren, beim Verbinden von Gegenständen etc. beobachtet werden, aber die Grafomotorik kam in diesem Projekt sicher zu wenig zum Tragen. Kompetenzen wie Konzentration, Lernverhalten und Arbeitsverhalten in fremdbestimmten Aufgaben konnten im Projekt ebenfalls gut beobachtet werden, allerdings in einem ganz anderen Setting.

Jede Methode eignet sich für die Entwicklung gewisser Kompetenzen besonders, daher ist es auch wichtig den Kindern verschiedene Methoden anzubieten.

5.2.8 Heilpädagogische Beiträge zur Sprachunterstützung im Projekt

Als zusätzlichen Beiträge zur Sprachunterstützung durch die SHP wurde in der FBA2 F8 (a bis b) von einem Viertel der Befragten wurden folgende Möglichkeiten aufgezählt: Bildmaterial zur Bearbeitung bspw. von Konflikten, Piktogramme und Symbole damit sich das Kind mitteilen kann, sowie Benennung von Dingen, Vorsprechen des sozialen Wortschatzes, um Befindlichkeiten auszudrücken. Gefässe wie die Auswertungsrunden oder Reflexionsgespräche ermöglichen neben dem täglichen freien Spiel die Sprachkompetenz zusätzlich zu üben. Vereinzelt wurden von den Befragten in der FBA2 F8 (c bis h) Beiträge genannt, wie Kinder in Gesprächen nachfragend zu unterstützen, wie Reflexion und Feedback direkt zu vermitteln, wie mitzuspielen, wie Geschichten zu erzählen und wie Verse und Lieder einzusetzen. In einer weitere Rückmeldung wurde beschrieben, dass deutschsprachige Kinder motiviert und mit Strategien unterstützt werden können, indem weniger sprachkompetenten Kindern mehr Zuhörzeit gegeben wird, um die gegenseitige Kommunikation zu verbessern.

Interpretation von heilpädagogischen Beiträgen zur Sprachunterstützung

Von einigen der Befragten wurden zur Sprachunterstützung zusätzliche Beiträge durch die SHP in Form von Bildmaterial und Piktogrammen vorgeschlagen. Die Visualisierungen sollten sie in der Bearbeitung von Konflikten, in Auswertungsrunden und im Spiel unterstützen. Der Einsatz der Symbole ermöglichte den Kindern auch das nonverbale Mitteilen.

Weiter wurde das Benennen von Dingen und das Vorsprechen des sozialen Wortschatzes aufgezählt. Methoden wie Modeling, der Kommunikationspartner versprachlicht das Verhalten ganz beiläufig in der Situation, dadurch wird von Beginn weg Zugang zu einem umfangreichen Vokabular geschaffen, Sätze werden vervollständigt (korrekatives Feedback), wie Scaffolding, ein Gerüst oder Anleitungen geben, bspw. „ich bin traurig, weil ...“ oder auch Chunking, wobei sprachliche Information portioniert werden, wären hier noch zusätzlich hilfreich gewesen, um Kinder in der Kommunikation heilpädagogisch zu unterstützen. Vereinzelt wurden von den Befragten Beiträge, wie Unterstützung der Kinder in der Auswertungsrunde und der Reflexion oder der direkten Feedbackvermittlung genannt. Deutschsprachige Kinder zu coachen, wie sie weniger sprachkompetente Kinder zur besseren Verständigung unterstützen können, zeigt sich als wertvoller und hilfreicher Hinweis.

Hier zeigt sich ein ganzer Blumenstrauß von heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten, der sich in Klassen mit hohem Anteil von Sprachkompetenzschwierigkeiten auch im Projekt spielzeugfreien Kindergarten umsetzen lässt.

5.2.9 Eine gefundene Perle?

In der Befragung wurden vereinzelt gefundene Perlen von den befragten Personen zu bewährten Beobachtungsinstrumenten, zu eingesetzten Regulierungsinstrumenten und zu spannenden Reflexionsfragen, aufgezählt. (FBA2 F9 (1a bis 3.d))

Interpretation zu den Perlen:

Interessanterweise sind keine Beobachtungsinstrumente zu den Lebenskompetenzen und zur Spielentwicklung, der beiden Kernstücke des Projektes, genannt worden. Es wird wohl viel öfters allgemein beobachtet und dokumentiert und weniger projektzielgerichtet. Zu Beginn des Projektes macht dies sicher Sinn, später wäre es sinnvoll sich zu fokussieren, um zielgerichtet Entwicklungen verfolgen zu können und den Nutzen von allfällige Unterstützungsmassnahmen zu überprüfen.

Dass die Auswertungsrunde als Regulierungsinstrument erkannt und genutzt wird, ist ein spannender vereinzelter Hinweis, der vermehrt vielfältig genutzt werden könnte.

Der spannenden Reflexionsfrage, wie der Kindergartenalltag nach dem Projekt aussehen soll, wird im Allgemeinen zu wenig Beachtung geschenkt (Ftgb). Viele Lehrpersonen sind froh, wieder selber die Führung in die Hand zu nehmen, so dass zu wenig oder zu eingeschränkt erlernten Kompetenzen weiter nutzbar und ausbaubar sind. Hier könnte eine wichtige Aufgabe der SHP sein, das Danach mitzugestalten, dass diese aufgebauten Kompetenzen weiterhin zum Tragen kommen und auch weiterentwickelt werden können.

5.2.10 Ergänzungen von drei Schulischen Heilpädagoginnen

Aufgrund ihrer räumlich und thematisch gewählten Förderung ausserhalb des Projektes, konnten drei der befragten SHPs die zweite Befragung nicht ausfüllen, waren aber bereit einige auf ihre Situation zugeschnittene Fragen zu beantworten FBA2 F10 (1.a bis 2.a).

Arbeiten Sie als SHP an Themen, die sich aus dem spielzeugfreien Kindergarten ergeben oder an spezifischen Förderthemen des einen Kindes bzw. der Gruppe?

Aus Rückmeldungen der SHPs mit separativer Arbeitsweise, geht hervor, dass eine SHP der Befragten beides tat, indem die Lehrpersonen auf die SHP zukamen, wenn sie Beobachtungen im Projekt machten und ihre Hilfe benötigten. Bei den anderen beiden arbeitete die eine SHP auf Wunsch der KLPs nur mit einzelnen Kindern im Kämmerchen zu Förderthemen, die vor dem Projekt angefangen wurden, während die dritte SHP an spezifischen Förderzielen für die Kinder, die sich nicht speziell aus dem spielzeugfreien Kindergarten ergeben hatten, arbeitete.

Weiter wurden von 2 befragten Personen folgende Beobachtungen gemacht:

Die eine Befragte schilderte, dass die Kinder während des Projekts immer sehr gerne zur SHP kamen. Es wollten auch immer zusätzliche Kinder vorbeischauen, scheinbar wollten sie der Langeweile entkommen. Daher entstand die Bitte der KLP ausserhalb im Kämmerchen zu arbeiten.

Die zweite Befragte stellte fest, dass die Kinder konzentrierter und motivierter arbeiten.

Auffallend ist, dass Förderkinder im spielzeugfreien Projekt nicht eine speziellere Unterstützung benötigen. Im Gegenteil! Kinder, die sonst dem Unterricht nur mit Unterstützung folgen konnten, waren richtig kreativ und entspannt am Spielen.

Einfluss dieser Fördersequenzen auf das freie Spiel danach? Zeigt sich davon etwas?

Die eine befragte Person antwortete, dass wenn die Kinder Förderung in der Sozial- oder Selbstkompetenz erhielten, sich die freie Sequenz danach als ein gutes Übungsumfeld anbot. Das Projekt und gezielte Unterstützung brachte das Kind auf jeden Fall weiter. Die meisten konnten sich in der Gruppe besser einbringen.

Interpretation der spezifischen Förderung ausserhalb des Projektes:

Eine passende, massgeschneiderte Beratung lässt sich sicher besser machen, wenn die SHP im Projekt involviert ist und gewisse Situationen und Verläufe selber miterleben kann. Die Bereitschaft sich in diesen Fällen zur Verfügung zu stellen, ist sicherlich ein hilfreiches Beratungsangebot für Lehrpersonen. Themen, die sich im Projekt zeigen, vertieft mit einzelnen Kindern oder einer Kindergruppe separat zu erarbeiten, kann Sinn machen. Wichtig scheint, dass die Kinder beim späteren Zustieg zur Gruppe begleitet und, wo notwendig, im Sinne des Projektes unterstützt werden. Das Beobachten und positive Bestärken des bearbeiteten Themas im Projekt ist wichtig, um sicher zu stellen, dass die Intervention ihre Wirkung zeigt. An Förderthemen von vor dem Projekt anzuknüpfen, ausserhalb der Projektumsetzung im Kämmerli, macht wenig Sinn, da möglicherweise andere Interessen nun vorrangiger sind und Gelerntes nicht mit aktuellen Erlebnissen verknüpft werden kann. Die Kinder werden in dieser Situation aus dem Prozess herausgenommen. Dies bedeutet für die einen eine Strafe, andere sind ev. froh der Langeweile zu entkommen. Für den geführten Unterricht könnten die Kinder motivierter sein, da sie nun viel Zeit für eigenes Spiel haben und von daher gerne bereit sind wieder etwas Angeleitetes aufzunehmen.

Fazit:

Eine nicht integrative Förderung bedeutet in diesem Projekt eine Unterbrechung, eine Störung der Spiel- und Lernprozesse. Diese können gemindert werden, wenn die Förderung nur zu Beginn des Halbtages stattfinden würde. Beratung und Verfolgung von Lernprozessen sind nur aufgrund von Schilderungen möglich und ev. nicht passend genug.

Grundsätzlich kann der SHP Bedarf im spielzeugfreien Projekt von Klasse zu Klasse variieren. Kinder mit guter Sozialkompetenz und einer guten Grundlage an Lebenskompetenzen benötigen in diesem Projekt meist keine heilpädagogische Unterstützung.

Bei Kindern mit mangelhafter Sprach-, Beziehungs-, Selbstregulations- und/oder Spielkompetenz oder grundsätzlich wenig Lebenskompetenzerfahrung ist die integrative Arbeitsweise vorzuziehen, um Kinder im Kontext unterstützen zu können. Ein Coaching ist sinnvoll, damit sie frühzeitig gestützt werden können und sich ungünstige Muster und Strategien nicht weiter verfestigen.

5.3 Zentrale Erkenntnisse aus den beiden Befragungen

Heilpädagogisch sinnvolle Einsätze

Die erforschte Fragestellung beschäftigt die Mehrheit der Befragten. Beinahe die Hälfte äusserte sich eher kritisch („eher nein“) zu einem sinnvollen Einsatz der schulischen Heilpädagogik im Projekt spielzeugfreier Kindergarten. Sie haben aus verschiedenen Gründen (zu) wenig befriedigende heilpädagogische Unterstützungsmöglichkeiten gesehen oder erfahren. Die andere Hälfte hat zumindest teilweise sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gefunden.

Rahmenbedingungen

Der Handlungsspielraum für heilpädagogische Unterstützung wird durch die im Projekt festgelegten Rahmenbedingungen beeinflusst und eingeschränkt. Je nach Auslegung der Handlungsspielräume im Projekt bleibt es vorwiegend bei heilpädagogischer beobachtender und beratender Tätigkeit, was von einigen SHPs als zu geringer Nutzen eingestuft wird. Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten hängen demzufolge massgeblich von der Auslegung der Projektrahmenbedingungen im Team ab, da dort der Handlungsspielraum festgelegt wird. Im Projekt sollten gewisse Handlungsspielräume gegeben sein, um die Kinder in ihrer Entwicklungszone, so unterstützen zu können, dass sie auf bewältigbare Herausforderungen treffen und somit passend gefördert werden. Das Sich-Zurücknehmen, Aushalten und dem Ausloten, wann Eingreifen angezeigt ist, stellt für alle Involvierten eine Herausforderung dar.

Zusammenarbeit

Die Themen Haltung, Interventionen und regelmässiger Austausch, sowie Reflexion sind allgemein festgestellte, wichtige Erfolgsfaktoren für dieses Projekt und haben daher einen hohen Stellenwert für eine gute Zusammenarbeit (siehe Kap. R1.4). Der regelmässige, wöchentliche Austausch in allen Projektphasen, dient der gegenseitigen Beratung und der Klärung der Haltung und anstehenden Themen. Beim Besprechen und Diskutieren der von einer Fragestellung ausgehenden Beobachtungen und den gesammelten Erkenntnissen werden Vereinbarungen getroffen und Interventionen und Massnahmen zum weiteren Vorgehen festgelegt, teilweise im Voraus, manchmal auch spontan der Situation angepasst. In der Zusammenarbeit ist gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Toleranz eine wichtige Grundlage, die erarbeitet werden muss.

Absprachen müssen in einem gelebten Teamteaching ausgehandelt werden. Damit im Projekt Lernen stattfinden kann, ist eine integrative Arbeitsweise, die die Lernprozesse nicht unterbricht, sondern unterstützt, notwendig. Es ist wichtig, die Lernentwicklung der Kinder, die man gemeinsam verantwortet, im Vorfeld, sowie während und am Ende des Projektes zu besprechen und zu begleiten. Beobachtungsinstrumente und Auswertungsrunden zur Reflexion sind für die Beurteilung der Befindlichkeit und Entwicklung der Kinder zentral, daher macht es Sinn, deren Umsetzung und Einsatz im Vorfeld zu besprechen und vorzubereiten.

Einsatzmöglichkeiten als SHPs

Die SHPs fühlen sich in ihrem heilpädagogischen Handeln zu eingeschränkt und teilweise missen sie passende Instrumente. Wer mehr forschend, entdeckend unterwegs ist, findet möglicherweise Aufgaben darin, Qualitäten in entstandenen Lernumgebungen mit den Kindern zu bereden, Ansätze für selbstwirksames Lernen zu unterstützen und über die Reflexion das Nachdenken über das Lernen anzuregen.

Teileinblicke können auch bereichernd wirken, indem andere Blickwinkel als Ergänzung und Diskussionsgrundlage dienen und Fortschritte deutlicher wahrgenommen werden.

Die Unterstützung soll im Prozess dort stattfinden, wo ein Kind überfordert/unterfordert ist, mit dem Ziel Selbstwirksamkeit zu erleben. Der festgelegte Förderbedarf muss für das Projekt neu überprüft und allenfalls angepasst werden, so dass die heilpädagogischen Ressourcen sinnvoll genutzt werden können. In der offenen Methode im freien Spiel zeigen sich teilweise andere Kinder mit speziellem Förderbedarf (Ftgb Einschätzungstabelle). Die Ressourcen sollten situativ und flexibel dort eingesetzt werden, wo es Sinn macht.

Das Beobachten und Reflektieren wird allgemein als wertvoll angesehen. Trotzdem erscheint vielen SHPs die Nutzung der Ressourcen für die Dauer des Projektes zu wenig gut, wenn diese nur aus den Einsatzmöglichkeiten von Beobachtung, Beratung und Förderplanung, ohne weiteres heilpädagogisches Wirken, besteht.

Unterstützungsbedarf

Es gibt bei jeder Durchführung einige Kinder, die sich sehr schwer tun mit der offenen Methode und auch nach längerer Zeit nicht selber Zugang zum Projekt oder ins Spiel finden oder mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen haben. Nicht mit jeder Klasse gelingt dieses offene Projekt gleich gut. Faktoren wie Vorerfahrungen in den Lebenskompetenzen, im sozialen Umgang, mit entdeckendem, selbstwirksamem Lernen, sowie welche Haltung Lehrpersonen pflegen und wie viel zulassen können, spielen dabei eine zentrale Rolle. Hier kann die heilpädagogische Arbeit für besseres Gelingen sinnvoll ansetzen und passend unterstützen.

Unterstützungsbedarf zeigt sich mehrheitlich in den Lebenskompetenzen zur Gefühlsbewältigung, in der kommunikativen Kompetenz, der Beziehungsfertigkeit, im Treffen von Entscheidungen, sowie in der Selbstwahrnehmung. Kinder mit mangelhaftem Sozialverhalten und/oder schlechter Selbstregulation geraten durch ihr unangemessenes Verhalten immer wieder in Konfliktsituationen oder werden an der Teilhabe gehindert.

Besonders bei mangelhafter Sprachkompetenz, teilweise kombiniert mit anderen Schwierigkeiten wie bspw. soziale Ängstlichkeit, eingeschränkte Merkfähigkeit, geistige Beeinträchtigung, Logopädische Probleme, etc., ist passende Unterstützung notwendig.

Unterstützungsmöglichkeiten

Die reichhaltige Sammlung zum sinnvollen, heilpädagogischen Wirken zeigt viele Möglichkeiten auf, sich weit, über „nur“ **Beobachtung und Beratung sinnvoll einzubringen**, reichen, sofern der Handlungsspielraum im Sinne des Projektes genutzt wird. Mit Interviews, Gesprächen, Coachings, durch Bestärkung, Moderation von Abschlussrunden und Konflikt – und Kommunikationsräten, in Portfolioarbeit und durch Visualisierung steht eine ganze **Palette von heilpädagogischen Mitteln und Methoden** in diesem Projekt zum Einsatz zur Verfügung.

Beobachten, Beraten und Planen der Förderung für die Zeit danach zu heilpädagogischem Wirken lassen sich ohne direktes Einwirken auf die Kinder und den Projektverlauf umsetzen. Beratungsthemen haben sich im Umgang mit herausforderndem Verhalten, bei sozio-emotionalen Problemen, aber auch in Bezug auf Sprachunterstützung, Spielbegleitung und Konfliktlösungen ergeben, diese sind nahezu deckungsgleich mit den meist genannten Beobachtungsfeldern. Die gesammelten Beobachtungen und Erkenntnisse konnten von der Mehrheit in der Förderplanung genutzt werden.

Modeling, Moderation, Visualisierung, Bestärkung, sowie Gespräche werden zusätzlich von drei Vierteln der Befragten angewendet. Diese Einsatzmöglichkeiten werden insgesamt deutlich gut geheissen, die Methode des Coachings dagegen scheint nicht überall akzeptiert. Die Beobachtungsinstrumente und Austauschrunden zur Reflexion sind für die Beurteilung der Befindlichkeit und Entwicklung der Kinder zentral, daher macht es Sinn deren Umsetzung und Einsatz im Vorfeld zu besprechen und vorzubereiten.

Hilfsmittel & Methoden

Vorwiegend sind viele Hilfsmittel zum Besprechen der Befindlichkeit mit den Kindern bekannt. Deren Nutzung ist sinnvoll, da es zentral ist in Beziehungen seine Gefühlslage beschreiben und begründen zu können, aber darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten.

Die SHPs nutzen das Instrument der **Auswertungsrunden** noch wenig. Diese könnten vermehrt übernommen und moderiert und abwechslungsreich genutzt werden. Gemeinsam gespielte Szenen zu aktuellen Themen des Halbtages, Inputs aus Kinderinterviews könnten für die Reflexion eingesetzt werden. Themen, wie gemeinsame Lösungssuche, Eigenverantwortung diskutieren, Material teilen und besorgen etc., wären Beispiele, deren Moderation eine herausfordernde Aufgabe für eine SHP darstellt. Vorzugsweise machte man dies meist in Kleingruppen oder zu zweit, dies könnte bei guten Voraussetzungen in einer Klasse bis zur Einführung eines Klassenrates ausgebaut werden, der gemäss Weber (2010) regelmässig durchgeführt und institutionalisiert werden müsste.

Sprachunterstützung wie bspw. Einstiegshilfen durch wiederkehrende Satzanfänge für noch wenig sprachkompetente Kinder helfen bei der Moderation der Auswertungsrunde. Diese gilt es zu erweitern und nach und nach davon weg zu kommen. Gut verständliche Fragestellungen und eine angepasste Gesprächsmoderation sind dabei wichtige Unterstützungsmittel. Hier kann die SHP eine wichtige Vermittlerin sein, damit in Auswertungsrunden sich alle Kinder beteiligen und davon profitieren können. Als weitere Möglichkeit können SHPs zum Abschluss eines Halbtages auch Einzelinterviews mit Kindern zu verschiedenen Fragestellungen aus Beobachtungen führen.

Visualisierungen wurden vorwiegend für Gefühle und Regeln eingesetzt. Zur visualisierten Unterstützung der Sprachkompetenz gab es keine Nennungen, allenfalls wurde dies von DaZ LPs übernommen. Vereinzelt wurden Visualisierungen bspw. auch in Form von Zeichnungen zu verschiedenen Themen genutzt. Als oft aufgezähltes Mittel wurden Fotos genannt. Es scheint hier noch Ausbaupotenzial zu geben, das heilpädagogisch unterstützend vermehrt noch kreativer und anregender genutzt werden könnte. wie die Erstellung von Portfoliohefter zum Anschauen und Erinnern von Erlebtem, sowie eine Prozess- oder Erkenntnisvisualisierung (bspw. eine Fotowand), kann für Gespräche und als Ideenbörse anregen. Videoaufzeichnungen wurden nur vereinzelt genutzt, diese können zur Analyse von Schwierigkeiten in Entwicklungsprozessen und als Diskussionsgrundlage für den Austausch vermehrt genutzt werden.

Der anregende Einsatz von Spielfiguren und Theaterszenen/Rollenspiel mit lautem Denken eignet sich zum Spiegeln von Erlebtem, Beobachtetem und kann ebenfalls häufiger genutzt werden.

Coaching soll im Projekt spielzeugfreier Kindergarten erst nach geraumer Zeit der Beobachtung und Analyse gezielt auf die Fragestellung sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Die Kinder sollen genügend Zeit- und Freiräume erhalten Themen aus eigenem Antrieb anzugehen und zu bewältigen. Zeigen sich immer wieder Misserfolge oder sogenanntes Fluchtverhalten, dann ist Unterstützung für die Weiterentwicklung der Kinder bedeutsam. Dabei soll das Unterstützungspotenzial der anderen Kinder nicht ungenutzt bleiben, damit das Lernen der Kinder voneinander und miteinander unterstützt wird. Es herrscht Einigkeit darüber, dass Coaching zum selbstständigen Handling der Projektrituale (blauer Stuhl, Friedensweg, etc.) sinnvoll ist.

Konflikte zeigen sich in diesem Projekt ganz besonders. Es ist wichtig damit einen konstruktiven Umgang zu finden. Zum Handling von Konfliktprozessen (Friedensweg etc.) wurden am meisten Coaching-Einsätze angeboten. Gewisse Kinder brauchen ein Coaching, um ins Spiel zu finden, auf andere Kinder zuzugehen, diese nach Material oder zum Mitspielen zu fragen. Kinder mit wenig bis keiner Rollenspielerfahrung finden nicht von selbst ins Tun-als-ob-Spiel und benötigen eine gewisse Zeit eine Spielbegleitung in Form von Mitspielen. Handlungsplanung kann bspw. gut über das Zeichnen von Planideen im Coaching angegangen werden, dadurch können Kinder durch nachfragen und überprüfen in der Reflexion zu eignen Erkenntnissen kommen. Auf diese Weise trägt Coaching zur eigenständigen Entwicklung der Kinder bei, ohne die Rahmenbedingungen des Projektes zu unterlaufen.

Intervention in Form von Einspruch erfolgt idealerweise direkt auf die Grenzüberschreitung. Bei Gefahr für Kind oder Dritte, bei drohender Körperverletzung, körperlichen aggressiven Eskalationen, bei verbal aggressiven Äusserungen, bei wiederholter Ausgrenzung sowie bei Regelverstößen ist es angezeigt sich als LPs einzuschalten. Dies gilt auch zur Regulation bei zu grosser Lautstärke. Spezielle heilpädagogische Unterstützung braucht es hierbei keine, aber in Wiederholungsfällen ist es eine sinnvolle heilpädagogische Aufgabe die Auslöser für diese Aktionen zu ergründen und dem Kind damit zu einem angepassten Umgang zu verhelfen. Auf lang anhaltende Langeweile, mehrtägigen Rückzug eines Kindes, etc. ist eine Einmischung in Form eines Interviews oder Coachings durch eine SHP passend.

Bestärkung wird in Form von Lob mit Worten, Blickkontakt und Körpersprache, wie auch durch Ermutigung verbaler und nonverbaler positiver Motivation als Unterstützung eingesetzt. Gemäss Juul und Jensen (2017) erwarten Kinder von den Lehrpersonen ein sachliches und gerechtfertigtes Lob, somit sollte Bestärkung in verdienten Momenten gespendet werden. Wenn alles und jedes bestärkt wird, verliert es an Wert und an Wirkung. Eine Herausforderung, die sich das Kind selbst zutraut oder Erwachsene ihm diese zutrauen, verdient ein Lob. Etwas zutrauen bestärkt Kinder im selber Denken und Handeln.

Alle Formen sind positive Steuerungsmittel Erwünschtes zu unterstützen, solange sie nicht manipulativ eingesetzt werden. Sie lassen sich auch im Projekt anwenden, in direkten Interaktionen, Coachings oder Abschlussrunden.

Moderation wird von der Mehrheit der SHPs häufig eingesetzt. Im spielzeugfreien Kindergarten zeigen sich täglich Situationen, bspw. in Gruppenkonflikten, Gruppenspielsituationen und in den Auswertungsrunden, in denen Kinder durch Moderation Unterstützung benötigen. Dabei kann dafür gesorgt werden, dass alle zu Wort kommen, sich einbringen und partizipieren können.

Gespräche fanden im Projekt häufig, meist mit einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen, zu ihren Vorhaben, Umsetzungen, Themen und Ideen statt. Im Projekt ist dafür viel mehr Zeit vorhanden, als im üblichen Alltag, wo man viel öfters unterbrochen wird. Wichtig dabei ist, dass die Gespräche natürlich entstehen und die Erwachsenen zurückhaltend, aber offen sind für das Plaudern. Auf diese Weise erfährt das Kind aufmerksames Zuhören und übt sich im sprachlichen Ausdruck und Formulieren. Durch den Austausch wird die persönliche Beziehung gestärkt.

Gewinne durch heilpädagogische Einsätze

Gewinne zeigten sich im Austausch von anderen Ansichten und Beobachtungen, dadurch ergab sich ein umfassenderes Bild und für die Weiterarbeit erschlossen sich wertvolle Erkenntnisse zu den Kindern, den LPs selber und ihrer Arbeit. Durch die grosszügigen Zeitfenster zum Beobachten konnten viele kleinste Entwicklungsschritte einzelner Kinder wahrgenommen und einzelne Kinder von einer anderen Seite kennengelernt werden. Dem dazu nötigen Zeit- und Freiraum sollte auch im üblichen Kindergarten-Alltag bewusst Rechnung getragen werden. Ebenfalls wurde gewinnbringende Unterstützung durch die SHP in Konfliktsituationen und bei herausforderndem Verhalten festgestellt. Durch die integrative Arbeitsweise verbesserte und erweiterte sich die Beziehung zu den Kindern. Einsätze der SHP wurden als Entlastungen und/oder Ergänzung empfunden und die vielen guten, auch kritischen und lebendigen Austausche wurden in den im Projekt vorhandenen Zeitgefässen geschätzt.

Schwierigkeiten oder Grenzen heilpädagogischer Einsätze

Schwierigkeiten zeigten sich, wenn die gemeinsame Haltung nicht übereinstimmte und Ansätze oder Inputs kein Gehör fanden. Als Team sollte sich eine Zusammenarbeit finden lassen, die es allen ermöglicht ihren Teil zum Wohl des Kindes beizutragen. Dies geht nicht ohne die nötige Toleranz und Flexibilität. Dieses Projekt fördert Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit zu Tage und es gilt die Chance zu nutzen, dies zu klären und neue passende Wege zu finden.

Als schwierig wurde das Sich-zurücknehmen und Aushalten, nicht in gewohnter Weise aktiv zu sein und viele bezahlte Stunden ohne eigentliche aktive Tätigkeit, empfunden. Einerseits eröffnet es neue Chancen und Möglichkeiten für die Kinder, wie für die Lehrpersonen, es zeigen sich Dinge, die wir sonst übersehen und denen wir zu wenig Raum und Zeit lassen. Andererseits befriedigt das passive Miterleben und das zurückhaltende Agieren auf die Dauer zu wenig. Vielleicht ist gerade das als Chance zu werten, die Rolle der SHP zu reflektieren, Anregungen aus dem freien Spielen, was lernen für die Kinder bedeutet, aufzunehmen und neue Lernsettings im Alltag auszuprobieren.

Auch das Zurückgebunden-Werden durch die einzuhaltenden Rahmenbedingungen, sowie die „Aussonderung“ der Förderlehrperson wurden als eingrenzend empfunden. Separative Förderung, musste räumlich getrennt stattfinden, da dies dem Projekt entgegenlief.

Gearbeitet werden kann, aufgrund gelieferter Fragestellungen und Förderbedarf oder selbstfestgelegtem Förderbedarf, immer im Bewusstsein, dass man nicht wirklich in der momentanen Erlebniswelt des Kindes anknüpfen kann und Kinder aus Prozessen nimmt.

Einige Kinder, meist diejenigen, die sich im Projekt noch nicht wohlfühlen, werden sehr gerne zur SHP gehen und freuen sich darauf etwas Bekanntes anzutreffen, für andere wird es

weniger stimmig sein. Wichtig ist eine gemeinsame Aushandlung, wie es gehandhabt werden soll, damit keine ungunstigen Gefühle entstehen.

In dieser Projektmethode ist integratives Arbeiten sinnvoll. Für die SHPs sind auf diese Weise Anknüpfungspunkte ersichtlich und heilpädagogische Unterstützungseinsätze in den Projektrahmenbedingungen sind möglich.

Erfassen von Kompetenzen

Allgemein gilt zu sagen, da die Kinder ihr Spiel und damit die Auseinandersetzung mit Themen zu spontan gewählten Zeitpunkten bestimmen, sind gezielte Beobachtungen zu spezifischen oder schulischen Bereichen nicht überall und bei jedem Kind möglich. Recht häufig wurde die schwierige Erfassung von Kognition und den mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Projekt genannt. Gerade die Kognition kann in diesem Projekt aufgrund von Handlungsplanung, Metakognition, dem Erkennen von Zusammenhängen, Schlüsse ziehen, Lösungen finden etc. gut erfasst werden, wogegen sich die mathematischen Vorläuferfertigkeiten in diesem Projekt deutlich weniger erfassen lassen. Wie bei jeder Methode sind nicht alle Kompetenzen gleichzeitig erfassbar, über das Jahr und nach Bedarf der Klasse muss hier eine gute Balance gefunden werden.

Zusätzliche Sprachunterstützung durch die SHP

Als zusätzliche Beiträge zur Sprachunterstützung durch die SHP wurde passendes Bildmaterial zur Bearbeitung von Konflikten und Auswertungsrunden, Piktogramme zur nonverbalen Verständigung, sowie die Erweiterung des sozialen Wortschatzes durch Benennen und Vorsprechen genannt.

Methoden wie Modeling, der Kommunikationspartner versprachlicht das Verhalten ganz beiläufig in der Situation, dadurch wird von Beginn weg Zugang zu einem umfangreichen Vokabular geschaffen, Sätze werden vervollständigt (korrekatives Feedback), wie Scaffolding, ein Gerüst oder Anleitungen geben, bspw. „ich bin traurig, weil ...“ oder auch Chunking, in dem sprachliche Information portioniert wird, sind hier zusätzlich hilfreich, um Kinder in der Sprachkompetenzerweiterung zu fördern.

Weitere Beiträge, wie deutschsprachige Kinder motivieren mehr Zuhörzeit zu geben und ihnen Strategien zeigen, wie sie mit fremdsprachigen Kindern besser kommunizieren können, wurden aufgezählt. Hier zeigt sich ein ganzer Blumenstrauß von heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten, der sich in Klassen mit hohem Anteil von Sprachkompetenzschwierigkeiten auch im spielzeugfreien Projekt umsetzen lässt.

5.4 Zentrale Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch in der Durchführungsphase

Aufgrund der Forschungstagebucheinträge von vier verschiedenen Abteilungen (Anhang xy) lässt sich aufzeigen, wie unterschiedlich die heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten sein können, je nach Vorerfahrungen in den Lebenskompetenzen (siehe Kap. 2.1.3), erlebten Unterrichtsmethoden und Haltungen der Lehrpersonen.

Erfahrungen zu heilpädagogischen Einsätzen im spielzeugfreien Kindergarten

Die **Übernahme** der Führung und der **Moderation** für die **Auswertungsrunden** an den SHP Tagen wurde allgemein geschätzt und als Entlastung gewertet. Häufig wurde dabei die Gruppe mit der Klassenlehrperson aufgeteilt, damit hatten die Kinder mehr Gesprächszeit und Aufmerksamkeit und mit der Zusammenführung am Schluss wieder einen Klassenüberblick. Einmal ergab sich die Möglichkeit, die aus einem Coaching-Gespräch entstand (**Ftgb 1**), eine Auswertungsrunde gemeinsam mit einem Kind vorzubereiten und dessen Moderation zu begleiten. Hier zeigt sich noch Ausbaupotenzial, indem Kindern vermehrt die Chance gegeben wird, sich stärker einzubringen.

Beratung in schwierigen Situationen war sehr gefragt, um Möglichkeiten von Interventionen, Coachings zu besprechen. Lehrpersonen, die das Projekt erst einmal oder noch nie durchgeführt hatten, wünschten mehrfach Beratung zur Haltung (Zurückhaltung) und zum Umgang mit speziellen Situationen. Es hat in dieser Zeit auch Elternberatung

stattgefunden, dieses Mal vermehrt, was wohl mit dem vermehrten direkten Kontakt durch die Elternbesuchswoche zusammen hängt.

Das **Konflikt-Coaching** wurde zu Beginn intensiver, im Speziellen in einer Klasse sehr stark und fast bis zum Schluss immer wieder, eingesetzt. Die mangelnde Sprachkompetenz, damit Konflikte verbal, gesittet und eigenständig gelöst werden konnten, sowie eingeschränkte Lösungsstrategien, die Erwachsenen richten es schon, spielten dabei eine gewichtige Rolle. Es ist aber auch aufgefallen, dass dort, wo wenig Lebenskompetenzerfahrung in der Beziehungsfähigkeit, in der Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung, wie auch in Bezug auf Empathie mitgebracht wurde, schneller und mehr heftige Konflikte entstanden, die sie nicht mehr selber zu lösen vermochten. **Coaching bei Problemen** oder **um ins Spiel zu kommen** oder Anschluss zu finden wurde bei dieser Durchführung nach einer Durchhaltephase ohne Veränderungsanzeichen, eingesetzt, um den Kindern in diesem Punkt weiterzuhelfen. Das Ziel war, sie zu stärken, dass sie sich selber für etwas einsetzen und eine Strategie hatten, wie sie es anstellen konnten.

Interventionen in Form von Stopps wurden äusserst zurückhaltend angebracht, nur bei drohender Gefahr oder bei Verletzung der Integrität. Auffallend war dies vorwiegend in einer Klasse häufig notwendig, wo die Kinder im sozialen Umgang grosse Defizite/Schwierigkeiten aufwiesen, obschon schon sehr viel daran gearbeitet wurde. **Modeling** vorwiegend bezogen auf die Sprache, wurde ausserhalb von Konfliktsituationen wenig eingesetzt, die Konflikte brannten deutlich mehr. **Gespräche** fanden immer mal wieder statt, die Kinder hatten ein grosses Bedürfnis sich Kindern und Erwachsenen mitzuteilen. Es war schön und für die Kinder motivierend dafür viel Zeit zu haben und nachfragen zu können, dadurch wurde viel Neues erfahren und angeregt.

In dieser Durchführung wurden viele Unterstützungsmöglichkeiten und Mittel ausprobiert. Besondere **Highlights** waren die Theatersketchs zum Spiegeln von Beobachtungen, als Diskussionsgrundlage in der Auswertungsrunde, Pläne zeichnen zu Spielvorhaben zum Einblick in ihre Ideen und deren Umsetzung zu bekommen, bewusste Förderung der Achtsamkeit (Ftgb), um Kinder für ihr soziales Handeln zu sensibilisieren. Auch das Spielbegleitungs-Coaching, für eine Kindergruppe, die mit dem Rollenspiel keine Erfahrung zu haben schien und denen dazu noch die deutsche Sprachkompetenz fehlte und nicht in andere Spielgruppen hineinfanden, gehörte dazu.

Eindrückliche Erlebnisse zeigten sich in einigen Situationen, in denen Kinder von sich aus mit hoher Selbstwirksamkeit agierten. Ein Kind des 1. KGs (Ftgb) übernahm spontan die Moderation der Auswertungsrunde, die Erwachsenen liessen sie gewähren und alle anderen Kinder akzeptieren ganz selbstverständliche die neue Führung. Ein geistig behindertes Kind (Ftgb), das sonst im Unterricht oft auf angepasste Aufträge und Lernziele angewiesen ist, konnte sich in diesem Projekt völlig selbstständig beschäftigen und wie sich im Beobachtungsverlauf zeigte, machte sie dabei wertvolle Fortschritte im Erleben ihrer Selbstwirksamkeit. Wie Hauser (2016) schreibt, ist bei den kindlichen Fähigkeiten das Berühren des oberen Limits insbesondere im Spiel interessant, da hier Überforderung beinahe unmöglich ist, da dann das Kind nicht mehr mitspielen würde. Zusammen mit genügend Zeit für Wiederholung und Variation gelang es dem Kind im entspannten Feld zu explorieren und sich selbst herauszufordern.

In der Zusammenarbeit entwickelte sich an einem Ort ein reger, enger, überfachlicher Austausch, was sich im Übernehmen und Weiterführen von Methoden und Instrumenten zeigte (Ftgb).

6. Diskussion

Die Fragestellung wird basierend auf den zentralen Erkenntnissen der Befragungsergebnisse und der Theorie beantwortet und in der Begründung themenorientiert erläutert und diskutiert. In der Einordnung der theoretischen Aspekte werden spezielle Erkenntnisse kritisch beleuchtet und thematisiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Zu Beginn werden die Erkenntnisse zum Gewinn des heilpädagogischen Einbezugs erläutert, danach der Einbezug der SHP und zum Schluss die beobachteten Schwierigkeiten und Grenzen aufgezeigt.

6.1.1 Chancen und Gewinne durch die Berücksichtigung der schulischen Heilpädagogik

Als grossen Gewinn werden die grosszügig vorhandenen Zeitgefässe zur ausführlichen Beobachtung und Reflexion gewertet. Dadurch entstehen ein umfassenderes Bild des Entwicklungs- und Lernstandes der Kinder sowie wertvolle Erkenntnisse zur eigenen und der Arbeit anderer Lehrpersonen. Es eröffnen sich Chancen in der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Teamteaching, zu gemeinsamen Haltungen, Interventionen und Arbeitsweisen.

Es zeigt sich grosses Potenzial in einer gemeinsam verantworteten Lernbegleitung, in der Entwicklung von entdeckendem, selbstgesteuertem und selbst verantwortetem Lernen unterstützt durch Reflexion, Metakognition, Modeling und Coaching, etc., um Kinder im Kontext in ihren Erfahrungen zu begleiten und zu stützen. Die heilpädagogische Unterstützung in Konfliktsituationen und bei herausforderndem Verhalten wurde als entlastend und ergänzend eingestuft. Ohne Unterstützung finden nicht alle Kinder einen Zugang zum Projekt und können daher nicht davon profitieren. Gewinnbringend sind gute Passungen, dabei ist es an der SHP sich mit ihrem Fachwissen einzubringen und integrative Lösungen zu finden.

Der Gewinn durch die integrative Arbeitsweise zeigte sich in einer erweiterten und intensivierten Beziehung zu den Kindern.

6.1.2 Arbeitsweise und Arbeitsformen der SHP im spielzeugfreien Projekt

Für dieses Projekt muss der festgelegte Unterstützungsbedarf neu überprüft und die heilpädagogischen Ressourcen neu ausgerichtet werden. Die Aufgabe der SHP besteht darin, den Kindern die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, ohne den Prozess zu unterbrechen. Es ergibt sich die Chance, forschend und entdeckend präsent zu sein und seine Aufgabe darin zu finden, das Lernen der Kinder sichtbar zu machen, Ansätze für selbstwirksames Lernen zu unterstützen und über den Prozess der Reflexion die Metakognition anzuregen.

Vielgenutzte Arbeitsformen der SHP in diesem Projekt sind das Spiegeln und Besprechen von Situationen in der Reflexion, das Modeling im Handling von Unterstützungsritualen zur Konfliktlösung oder zur Ideen- und Problemlösungssuche. Zusätzliche Sprachunterstützung und das Coaching einzelner Kinder oder Kleingruppen kann von den SHPs angeboten werden. Mit Interviews, Gesprächen, Bestärkung, Moderation von Auswertungsrunden, in Portfolioarbeit und durch Visualisierung, steht den SHPs noch eine ganze Palette von weiteren heilpädagogischen Mitteln und Methoden in diesem Projekt zur Verfügung.

6.1.3 Schwierigkeiten und Grenzen bezüglich heilpädagogischem Einbezug

Separative Arbeitsweise erweist sich in der offenen Projektmethode des spielzeugfreien Kindergartens als ungeeignet, da förderorientierte Planung im entdeckenden, handlungsorientierten und selbstverantwortlichen Lernen kein Platz hat. Wenn die

Auslegung der Rahmenbedingungen sehr strikt gehandhabt wird, schränkt dies die heilpädagogischen Einsatzmöglichkeiten enorm ein.

Es zeigen sich grundsätzlich Schwierigkeiten im Umgang mit der Form des offenen Unterrichts, wie die unbefriedigenden Arbeitssituationsschilderungen aufzeigen. Als grosse Herausforderung wird das Sich-Zurücknehmen und Aushalten des eingeschränkten, vermehrt passiven Agierens über einen langen Zeitraum wahrgenommen. Teilweise wird zu wenig Nutzen für den SHP-Einsatz in diesem Projekt erkannt und die Ressourcen könnten anderweitig besser genutzt werden. Welche Grenzen diese Unterrichtsform bietet, welche neuen oder anderen Möglichkeiten sich eröffnen und wie das Lernen und dessen Begleitung aussehen soll, sind wichtige Fragen, die gründlich geklärt sein müssen. Möglicherweise setzen sich die SHPs aufgrund von Erwartungen besserer Resultate unter Druck, so, dass es für sie schwieriger ist, sich zurück zu nehmen und ohne Förderplan zu arbeiten (R1. 2.1k).

Deutliche Schwierigkeiten zeigen sich, wenn die gemeinsame Haltung nicht übereinstimmt und Ansätze oder Inputs kein Gehör finden. Dieses Projekt fördert Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit zu Tage und die Chance müsste genutzt werden, diese zu klären und neue Wege zu finden.

6.2 Gründe für die Ergebnisse

Rahmenbedingungen & Unterstützungsbedarf

Die nach dem deutschen Konzept ausgelegten Rahmenbedingungen zum spielzeugfreien Kindergarten lassen wenig Raum für heilpädagogische Unterstützung. Lässt das Kindergartenteam den von der Suchtprävention Aargau gegebenen Verhandlungsspielraum zu, sind gute Voraussetzungen für das Einbringen von heilpädagogischer Unterstützung gegeben. Die Suchtprävention Aargau (2015) macht relativ wenig Vorgaben zu den Rahmenbedingungen, damit diese vor Ort auf die Situation der Kinder abgestimmt werden können. Diese Möglichkeit wird jedoch wenig genutzt, vermutlich weil dies bei der Einführung nicht klar vermittelt wird.

Die **offene Projektmethode** bietet den Kindern die Chance zu mehr Autonomie und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Oftmals wird zu schnell unterstützt und zu wenig Explorationsraum gelassen. Damit werden den Kindern eigenständige Erkenntnisse verwehrt und teilweise auch Abhängigkeiten geschaffen. Mit der offenen Projektmethode wird dem bewusst entgegengesteuert. Der Umgang mit der offenen Methode erfordert einen anderen didaktischen Ansatz der Arbeitsweise der SHP, indem sie keine Inhalte vermittelt, sondern den Fokus auf die Lernbegleitung legt. Dies kann als Chance gesehen werden, die Rolle der SHP zu reflektieren und vermehrt selbstgesteuerte Lernsettings im Alltag anzubieten.

Zusammenarbeit

Wie in der Befragung festzustellen war, hängen heilpädagogische Unterstützungsmöglichkeiten neben den Rahmenbedingungen des Projektes massgeblich von der Zusammenarbeit ab. Es zeigen sich Schwierigkeiten in der Aushandlung des Handlungsspielraums, in unterschiedlichen Haltungen, im gemeinsam verantworteten Lernen, in der Arbeit auf gleicher Augenhöhe, in der gelebten Toleranz und dem gegenseitigen Vertrauen. Nicht überall ist die Zusammenarbeit dahingehend entwickelt, dass in einem gelebten Teamteaching unterrichtet und das Lernen gemeinsam verantwortet wird. In der integrativen Arbeitsweise, wie es die offene Methode erfordert, sind für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit geklärte Grundhaltungen, Rollen, Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen sowie eine gute Kommunikations- und Problemlösefähigkeit und fachliche Kompetenz aller Beteiligten erforderlich. Zur gegenseitigen Entwicklung von Selbstwertgefühl und persönlicher Verantwortung ist gemäss Juul und Jensen (2017, S.322), Anerkennung eine Voraussetzung. Dies gilt auch für die Führungsqualität durch Erwachsene. Für die Stärkung von gegenseitiger Anerkennung,

gegenseitigem Vertrauen und Toleranz bietet das Projekt für die Zusammenarbeit genügend Zeitgefässe und Explorationsmöglichkeiten. Dies sind wichtige Erfolgsfaktoren für dieses Projekt und haben daher einen hohen Stellenwert. Somit bietet sich die Chance, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und zu vertiefen.

Arbeitsweise & Arbeitsformen der SHP im Projekt

Grundsätzlich ist jedes Eingreifen abzuwägen, damit die Kinder die Gelegenheit erhalten eigenständige Erfahrungen zu Lösungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu machen. Hier bietet das Projekt eine gute Übungsgelegenheit zu beobachten und abzuwarten, wie das Kind die Herausforderung bewältigt, sowie eigene Verhaltensmuster zu reflektieren und sich mit den anderen Lehrpersonen auszutauschen. **Bei Leidensdruck oder regelmässigen Schwierigkeiten** macht ein Eingriff Sinn. Grundsätzlich empfinden sich Lehrpersonen nur dann als nützlich, wenn sie planen, vermitteln und fördern. In der passiveren, begleitenden Form wird der Nutzen weniger deutlich wahrgenommen, obwohl Lernbegleitung in diesem Setting sehr anspruchsvoll ist.

Mit Hilfen wie dem blauen Stuhl, der Konfliktkiste und den Auswertungsrunden kann sich die SHP mit, von der Suchtprävention schon lange legitimierten, Unterstützungsinstrumenten einbringen. Innerhalb der Rahmenbedingungen des Projektes, je nach Auslegung, wären grundsätzlich weitere heilpädagogische Unterstützungsmöglichkeiten möglich. Diese werden nur vereinzelt genutzt. Dies gründet wohl darin, dass das Coaching grundsätzlich noch nicht lange von der Suchtprävention Aargau unterstützt wird oder andere Mittel oder Methoden wenig Beachtung erhalten.

Sich-Zurückzunehmen und sich von den Kindern führen zu lassen wird oft damit gleichgesetzt, als Lehrperson nichts oder zu wenig tun zu können. Dabei wird oft vergessen, dass mit der blossen Anwesenheit, der Präsenz, der Anteilnahme und der Körpersprache bereits Einfluss genommen wird. Die bewusste Nutzung kann zur indirekten Führung eingesetzt werden. Der Haltung kommt eine besonders wichtige Bedeutung zu. Kinder orientieren sich daran, daher ist Verlässlichkeit, Eindeutigkeit, sowie Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder zentral (Winner, 2003). Sie vertrauen darauf, dass sie begleitet und, wenn nötig, unterstützt werden, auch im spielzeugfreien Kindergarten.

Wie aus der Befragung hervorgeht, werden von den SHPs die Gefässe der Auswertungsrunde und des Coachings noch wenig genutzt, obwohl sich gerade hier agieren liesse. Vielleicht ist die Auswertungsrunde der KLP vorbehalten oder Coaching, welches über die begleitenden Rituale hinausgeht, ist nicht erwünscht.

Wie gut die Kinder **mit Herausforderungen umgehen können**, hängt in diesem Projekt entscheidend von bereits erworbenen Lebenskompetenzerfahrungen ab. Es ist wichtig, einen gesunden Umgang mit Fehlern zu pflegen (Eschelmüller, 2016), zu einer guten Lernatmosphäre beizutragen und Demotivation und Selbstvertrauensverlust zu vermeiden, damit die Kinder nicht in Meidestrategien und selbstabwertendes Denken verfallen. Damit dies nicht passiert, ist es wichtig, überforderte Kinder in der aktuellen Situation im Projekt zu begleiten und zu unterstützen, damit Probleme angegangen und gelöst werden können. Für diese Projektmethode braucht es möglicherweise ein Umdenken der SHP, indem der Förderfokus nicht auf ein Produkt oder ein konkretes Ziel ausgerichtet ist, sondern auf die Begleitung der aktuellen Lernprozesse, was andere Handlungsaspekte erfordert, um sich als SHP nützlich einzubringen. Eine **Planung** dazu ist **nur beschränkt möglich**, es muss intuitiv und situativ flexibel angepasst und unterstützt werden. Die Führung übernimmt in diesem Projekt das Kind. Dafür braucht es vermehrt andere Fördersettings als im üblichen Kindergartenalltag. Anspruchsvolle Methoden wie Coaching, Modeling und Frage- und Gesprächstechniken können von der SHP eingesetzt werden. Durch die von der SHP angeleiteten Gedankenaustausche und Reflexionen können angestrebte, eigenständige Problematisierungen des Lernens unterstützt werden. Das Von- und Miteinander-Lernen

kann sichtbar gemacht und neue Ressourcen und Interessen entdeckt werden. Dadurch sollten alle Kinder die Chance zur Weiterentwicklung erhalten.

Schwierigkeiten & Grenzen

Separative Förderung durch die SHP birgt die Gefahr, dass Kinder aus Entwicklungsprozessen rausgerissen werden oder die Möglichkeit zum Ausweichen nutzen, weshalb diese Form nicht geeignet ist. Oft benötigen jedoch gerade Förderkinder im Projekt spielzeugfreier Kindergarten keinen zusätzlichen Unterstützungsbedarf, dafür andere Kinder. Die exakte Umsetzung ist ein Verhandlungsprozess der im Team besprochen und entschieden werden muss, da alle im Projekt auf irgendeine Weise involviert sind. Beobachtungen, Interpretationen, Bewertungen und daraus entstandene Verhaltensweisen der Lehrpersonen beeinflussen gemäss Winner (2003, S.13) massgeblich den Nutzen, den Kinder aus dem Projekt ziehen. Hier kann Uneinigkeit bestehen, die zu Unstimmigkeiten führen kann und teilweise das Eingehen von Kompromissen erfordert.

Den Druck den SHPs in diesem Projekt verspüren, könnte daraus resultieren, dass sie gemäss der Broschüre der HfH (2013) hauptverantwortlich für die Förderplanungen zuständig sind. Sie haben den Auftrag, heilpädagogische zielorientierte Unterstützung und Massnahmen festzuhalten und zu koordinieren, was sich in der offenen Projektmethode nicht so einfach bewerkstelligen lässt. Es erfordert ein Einlassen auf unplanbare Situationen. Dabei kann allenfalls mit Wenn-dann-Plänen gearbeitet werden.

Die Schwierigkeiten, die sich im Umgang mit der offenen Unterrichtsmethode zeigen, haben wohl auch damit zu tun, dass der spielzeugfreie Kindergarten primär ein Präventionsprojekt in einem pädagogischen Rahmen darstellt und durch die fehlende didaktische Verankerung Experiment-Charakter zeigt. Das bewusste Agieren der Lehrpersonen in Unterstützungsmethoden kommt zu kurz, dadurch gewinnt der Zufall öfters und Chancen innerhalb der Rahmenbedingungen um Einfluss zu nehmen, werden verpasst.

6.3 Einordnung der theoretischen Aspekte

Rahmenbedingungen & Unterstützungsbedarf

In der Befragung wurde immer wieder auf die eng **ausgelegten Rahmenbedingungen** des Projektes hingewiesen, die für heilpädagogisches Wirken keinen Platz lassen würden. Die Suchtprävention Aargau (2015) macht jedoch relativ wenig Vorgaben, damit die Rahmenbedingungen vor Ort individuell auf die Kinder abgestimmt werden können. Mit dieser Definition der Suchtprävention ist grundsätzlich genügend Handlungsspielraum vorhanden. Wie weit diese Abstimmungen jedoch konkret gehen, ist Ermessens- und Aushandlungssache der Beteiligten, solange die Philosophie des Projektes erhalten bleibt. Konkrete Überlegungen dazu, wie offen die spielzeugfreie Zeit gestaltet wird, wie dies im Vorfeld vorbereitet und erarbeitet wird, an welche Vorerfahrungen Lehrpersonen und Kinder anknüpfen und welche Schwierigkeiten sich zeigen können, würden viel dazu beitragen, dass der Handlungsspielraum vom Beginn bis zum Abschluss bewusst gestaltet wird. Zu den angesprochenen Vorüberlegungen gehört auch der Einbezug der Förderlehrpersonen DaZ und SHP, um diese Ressourcen gewinnbringend und zufriedenstellend einzusetzen.

Mit dem Projekt wird nach dem **Stufenmodell des offenen Unterrichts** (Peschel, 2016) die weitgehendste Öffnung im Unterricht umgesetzt. In der Befragung kam die offene Unterrichtsmethode nie zur Sprache. Den Befragten scheint dies demzufolge nicht bewusst zu sein. Welche Kompetenzen die Klasse in Bezug auf diese offene Projektmethode bereits mitbringt, sollte bewusst im Vorfeld des Projektes geklärt werden, um während des Projektes passend reagieren zu können. Die Kinder sollen über eigene Entdeckungen und Handlungserfahrungen selbstverantwortlich lernen. Dies erfordert eine andere Lernprozessbegleitung und stellt, je nach Vorerfahrungen mit offenen Unterrichtsmethoden, zumindest eine Herausforderung für Kinder wie auch Lehrpersonen dar. Dort wo noch wenig dazu erprobt und geübt werden konnte, ist eine Unterstützung durch eine SHP sicherlich wertvoll. Die offene Methode bedeutet, den Kindern Freiräume zu selbstverantwortlichem

Lernen und Handeln zu übergeben, aber nicht die Kinder sich selbst zu überlassen. Sie sollen in den Prozessen des Selbständig-Werdens begleitet, wenn nötig angeleitet und bei der Bewältigung von Problemen unterstützt werden (Jürgens, 2009).

Gemäss Lehrplan 21 sind Lehrpersonen verpflichtet, allen Kindern **Zugang zu einer Methode** zu verschaffen oder diese so anzupassen, dass das Kind darin seine individuellen Entwicklungsschritte machen kann. Dies zeigt klar auf, dass Kindern mit Schwierigkeiten in der Methode des spielzeugfreien Kindergartens Unterstützung zusteht. Diese soll im Sinne des spielzeugfreien Konzeptes umgesetzt werden.

Zusammenarbeit

Wie (Winner, 2003) feststellte, hängt der Erfolg des Projektes auch entscheidend davon ab, wie offen und entwicklungsbereit sich Lehrpersonen in das Projekt eingeben, welche Erfahrungen dazu bereits gesammelt worden sind und welche Haltungen eingenommen werden. In der Befragung hat sich gezeigt: Wer keinen Zugang zum Projekt findet, dem offenbaren sich keine oder zu wenig sinnvolle Möglichkeiten für heilpädagogische Unterstützung. Es braucht die Bereitschaft das Rollenrepertoire zu erweitern. In der Befragung wurde häufig auf unterschiedliche Haltungen hingewiesen, die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit hatten. Um eine gemeinsame Haltung zu erlangen, muss diese im Team, mit Hilfe intensiver Auseinandersetzungen, entwickelt und gepflegt werden. Die Reflexionsgruppe stellte fest, dass heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten massgeblich von der Zusammenarbeit abhängen. Themen wie, was kann akzeptiert, was zugelassen werden, was traut man sich gegenseitig zu, beeinflussen den Handlungsspielraum der SHP.

Gemäss der Handreichung Heilpädagogik Kanton Aargau (2018) verantworten Lehrpersonen gemeinsam den Unterricht. Im Projekt spielzeugfreier Kindergarten findet Zusammenarbeit integrativ in der Arbeit an gemeinsamen Gegenständen/Themen und Lernzielen statt. Dies wird von der Suchtprävention so nicht explizit erwähnt. Wird die Zielsetzung des Projektes ernst genommen, dürfen keine Kinder für separate Förderung ausserhalb des Projektrahmens aus dem Prozess genommen werden. Gemäss der Broschüre der HfH (2013) entscheiden die KLP und die SHP gemeinsam über die heilpädagogische Unterstützung der Kinder im Kindergarten.

Eine gute Zusammenarbeit bedingt gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und Toleranz, um auf gleicher Augenhöhe arbeiten zu können. Der spielzeugfreie Kindergarten bietet eine Chance zur Weiterentwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit.

Förderbedarf

Ähnlich wie Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) beschreiben, zeigte sich in der Befragung wie auch in den Aufzeichnungen des Forschungstagebuchs, dass die **Lebenskompetenzen** bei den Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Daher kommt der aufmerksamen, frühzeitigen, ressourcen- und bewältigungsorientierten Begleitung dieses Kompetenzerwerbs in passenden Übungsfeldern eine wichtige Bedeutung zu. Unterstützungsbedarf wurde, wie vermutet, vor allem in der Beziehungsfertigkeit, der Kommunikation, der Gefühlsbewältigung und nachträglich in der Feldforschung festgestellt. Im kreativen Denken und der Problemlösefertigkeit zeigten sich einige patente Kinder deren Lösungen häufig übernommen wurden. Im Allgemeinen hielt sich die Fantasie in Grenzen. Kinder mit weniger Lebenskompetenzerfahrungen zeigten sich eher planlos und überfordert. In diesem Projekt erhalten die Kinder die Chance unabhängiger und stärker werden.

Wie von Schubert & Strick (2011) geschildert, zeigte sich auch in der Befragung, dass das Unvermögen einzelner Kinder, sich mit den eigenen Problemen angemessen auseinanderzusetzen, sie abhängig von Unterstützung für ihre Weiterentwicklung macht. Die Befragten haben einen besonders hohen Förderbedarf bei **herausforderndem Verhalten** vermutet, was sich durch das viele Konfliktcoaching bestätigt hatte. Aufgrund der Aussage

von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015, S.60) liegen für viele Verhaltensauffälligkeiten die Wurzeln in der Kindheit. Störungen des Sozialverhaltens und übermässig aggressives Verhalten bleiben ca. ab dem 5. Lebensjahr unverändert. Daher ist es sinnvoll und essentiell gezielt zu intervenieren. Dies bedeutet, während des Projekts das Verhalten der Kinder genau zu beobachten und bei Ausfälligkeiten umgehend zu intervenieren, um das Kind beim Erlernen von erwünschtem Verhalten zu unterstützen. Die SHP kann das Kind im Prozess unterstützen, negative Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern, indem alternative Reaktionsmöglichkeiten mit dem Kind gesucht werden.

Dies gilt auch für **psychische Störungen**, die wie Goetze (2010) beschrieben hat, durch falsches Denken verursacht sind. Dabei kann die SHP heilpädagogisch passend unterstützen, um die Denkweise zu verändern und gemeinsam mit dem Kind neue Perspektiven zu finden. Allgemein lässt sich sagen, dass durchaus spezieller Förderbedarf, häufig individuell, aber teilweise auch von Gruppen oder Klassen (siehe Ftgb), auch im spielzeugfreien Kindergarten feststellbar ist. Gemäss Tarnutzer (2017) zeigt sich, dass je instabiler die Motivationslage bei einem Kind ist und je mehr Misserfolge erlebt wurden, desto bedeutsamer werden die Kompetenzerlebnisse und desto sorgfältiger muss das Unterstützungsangebot massgeschneidert werden.

Selbst im **Spiel**, das gemäss Hauser (2016) die effektivste Methode des Lernens darstellt, überfordert sich ein Kind nur selten. Aufgrund intrinsischer Motivation führt es zu weniger Ablenkung und das dadurch auf Aufgaben fokussierte Verhalten zeigt sich verstärkt. Findet das Kind nicht in die spielerische, handelnde Auseinandersetzung in einem entspannten Feld mit genügend Zeit, passiert kein emotionales, vielfältiges und nachhaltiges Lernen. In Form einer durch das Kind geführten Spielbegleitung kann dem Kind ein Zugang verschafft werden.

Diese Kinder gilt es als SHP im Projekt zu erfassen, zu beobachten und innerhalb der gesetzten Projektrahmenbedingungen zu stärken. Das Ziel als SHP muss sein, Kinder dahingehend zu unterstützen, dass sie grösstmögliche Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie etwas wagen, ausprobieren, dranbleiben und Strategien und Lösungswege finden, die sie selbständig nutzen können.

Arbeitsweise & Arbeitsformen der SHP im Projekt

Gemäss der Broschüre der HfH (2013) verfügt die SHP über **spezifische Kenntnisse** für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf betreffend Funktionsstörungen, didaktischen Zugängen wie auch Hilfsmittel dazu sowie spezielle Kenntnisse zur Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Bei speziellem Unterstützungsbedarf ist ein heilpädagogischer Einsatz durch die SHP im Projekt spielzeugfreier Kindergarten sicherlich sinn- und wertvoll und kann die KLP unterstützen und entlasten.

Wie Winner (2003) bereits schreibt, werden Erfahrungen und Entwicklungsschritte der Kinder im Projekt wesentlich von den **Verhaltensweisen der Lehrpersonen** beeinflusst. Die gemeinsame Haltung wird immer wieder thematisiert, denn sie ist zentral für die Arbeitsweise der Lehrpersonen, insbesondere für die Arbeit der SHP.

In Form von **Lerncoaching** können Lern- und Verstehensprozesse der Kinder fokussiert und unterstützt werden (Heimberg, 2017). Dies wird in der Befragung in den üblichen Ritualen und Konfliktlösungsinstrumenten im Projekt mehrheitlich genutzt. Aufgrund der Befragungsergebnisse wird Coaching nur von der Hälfte der SHPs eingesetzt. Mögliche Gründe können die strikte Auslegung der Rahmenbedingungen sein oder aber liegt an der hohen geforderten Feldkompetenz für das Coaching (Eschelmüller, 2016). Das dialogisch diagnostizierte Coaching erfordert eine hohe Kommunikationsfertigkeit. In der kompetenzorientierten, mehrheitlich ziel- und lösungsorientierten Unterstützung kann dadurch die Selbstwirksamkeit erweitert werden.

Den auch in den Befragungen erwähnten Individualisierungen und **Passungen**, im Sinne von Vygotsky (1978) die Zone der nächsten Entwicklung zu berücksichtigen, muss aus vorgängig genannten Gründen im Projekt Rechnung getragen werden. Im Projekt gilt es, wo nötig, individuelle Passungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bei der Unterstützung der Weiterentwicklung der Lebenskompetenzen zu finden. So kann vermehrt Stärkung passieren und Selbstwirksamkeit erfahren werden. Dazu gehört auch gemäss Eschelmüller (2016) beim sozialen, selbstgesteuerten Lernen das bedeutsame Miss- oder Falschverstehen im Lernprozess, da es einen hohen Informationswert aufweist. Dort zeigen sich wichtige Hinweise zum vorhandenen Denken und Verstehen einer Sache. Als SHP ist es wichtig zu einer „**gesunden**“ **Fehlerkultur** beizutragen, damit Kinder erkennen können, dass aus Fehlern gelernt werden kann.

In der Befragung hat sich gezeigt, dass **Gespräche** mit den Kindern von etwas mehr als der Hälfte der SHPs genutzt werden. Wie (Winner, 2003) formuliert, bekunden Lehrpersonen ihre Gesprächsbereitschaft, indem sie sich mitlernend, fragend, neugierig, wertschätzend und empathisch verhaltend zeigen. Gemäss Heimberg (2017) sind Fragestellungen Mittel, um mehr über die Denkwege der Kinder zu erfahren, darüber welche Überlegungen sie zu diesem Vorgehen, Handeln und Entscheiden gebracht haben. Da es ein Unterschied macht, ob das Kind selber zu einer Erkenntnis kommt oder ob es von aussen dazu Hinweise erhält. In den Befragungen wurde, wie von Adey (2008) erwähnt, das **Nachdenken** über Erfahrungen von grosser Wichtigkeit für die Lernbegleitung gesehen. Durch das Nachdenken werden Erkenntnisse bewusst und sichtbar gemacht. Erfahrungen, gefundene Strategien und Entdeckungen prägen sich besser ein und können mit anderen geteilt werden. In den Befragungen wurde die Moderation von Auswertungsrunden nur knapp von der Hälfte der SHPs genutzt. Wie Reich (2012) hinweist, können über die Reflexion Gedanken ausgetauscht, geprüft und bewertet und deren Bedeutung erforscht und verstanden werden. Auf diese Weise soll eine eigenständige Problematisierung des Lernens angestrebt werden. Die Metakognition gilt es demzufolge als SHP gezielt einzusetzen, beispielsweise um über das laute Nachdenken Meinungen und Ansichten zu erfahren und zu erörtern oder Vorfälle zu rekonstruieren und Lösungsansätze durchzuspielen.

6.4 Schlussfolgerung und Ausblick

In diesen beiden Abschnitten wird aufgezeigt, welche zentralen Schlüsse aus den Erkenntnissen der Forschungsarbeit hervorgehen und welche nächsten Schritte unternommen werden können, um die Fragestellung zu vertiefen oder weiter zu erforschen.

6.4.1 Schlussfolgerung

Aufgrund der zusammengetragenen Erkenntnisse ist auch im spielzeugfreien Kindergarten eine situativ, den Kindern und der Klasse angepasste, heilpädagogische Unterstützung innerhalb der Projektrahmenbedingungen begründet. Für die betreffenden Kinder bedeutet dies eine Chance zur Weiterentwicklung auf dem Weg zur Selbständigkeit.

Sinnvoll empfinden SHP ihre Arbeit im Projekt, wenn sie aktive Möglichkeiten zur heilpädagogischen Förderung sehen, die über das Beobachten, Beraten und die Förderplanung hinausgehen.

Innerhalb der Lernprozessbegleitung stehen verschiedene, anspruchsvolle Mittel (Modeling, Coaching, Moderation Auswertungsrunde, Prozessreflexionen, Gespräche, ...) für heilpädagogische Unterstützung zur Verfügung. Deren Einsatz muss zwingend integrativ, um Lernprozesse nicht zu stören oder zu unterbrechen, und in gemeinsam verantworteter Lernbegleitung passieren.

Die Rahmenbedingungen des Projektes sollen gemäss dem Konzept der Suchtprävention Aargau vereinbarte Handlungsspielräume aufweisen, damit diese vor Ort und individuell auf die Kinder abgestimmt werden können und so heilpädagogische Unterstützung ermöglichen. Die Unterstützung soll im Prozess integrativ, situativ angepasst und flexibel stattfinden, mit dem Ziel das Kind grösstmögliche Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen, um es sobald wie möglich zu befähigen seinen Weg selber fortzusetzen.

Auf diese Weise können förderbedürftige Kinder, gemäss Berufsauftrag in der „Zone der nächsten Entwicklung“ passend zur Bewältigung von Herausforderungen, unterstützt werden. Somit wird jedem einzelnen Kind ermöglicht vom Projekt zu profitieren.

Die KLP, DaZ LP und SHP haben die Chance und die Zeit in dieser Projektmethode gemeinsam ihre Haltungen und ihre Zusammenarbeit zu erproben und weiterzuentwickeln.

Wenn KLP, DaZ LP und SHP eine gemeinsame Haltung finden, wird die Zusammenarbeit erleichtert und man kann sich gegenseitig entlasten. Dazu braucht es von allen Seiten Flexibilität und Kompromissbereitschaft. Dort wo spontan und aus der Situation heraus gehandelt wird, zeigt sich gegenseitiges Vertrauen und eine gelebte Toleranz. Es braucht Offenheit und Flexibilität innerhalb des Prozesses, um situationsbezogene Fokusse (Beobachtungen, Interventionen, Coaching) gemeinsam festzulegen. In der Arbeit auf gleicher Augenhöhe kann jeder in seiner Funktion das seinige zum Teamteaching und zum Wohle der Kinder beitragen. Somit kann das Projekt für alle Seiten zu einem persönlichen Gewinn werden.

Es zeigen sich Chancen in der Weiterentwicklung des Projektes, in Bezug auf eine didaktische Abstützung, Lernbegleitung, Lernen-sichtbar-machen und passenden Beobachtungs- und Einschätzungsinstrumenten, denen bei einer nächsten Durchführung Beachtung geschenkt werden sollte.

Das Projekt spielzeugfreier Kindergarten sollte nicht bloss Experimentcharakter haben, sondern das Konzept sollte weiterentwickelt und mit einem didaktischen Teil gestützt auf den Lehrplan 21 ergänzt werden. Damit lassen sich Entwicklungsziele und Lernprozesse bewusster verfolgen, begleiten und reflektieren und wenn notwendig, unterstützen und nachhaltig weiterführen.

Mit verschiedenen Methoden das Lernen zu begleiten braucht Fachwissen, Übung und Erfahrung. Dies kann sowohl während des Projektes als auch im üblichen Kindergartenalltag

erprobt und ausgebaut werden. Es ist sinnvoll in einer nächsten Projektdurchführung darin bewusst einen Schwerpunkt zu setzen, der im üblichen Unterrichtsalltag manchmal zu kurz kommt oder für die Klasse eine hohe Relevanz hat.

Lernprozesse und Erkenntnisse sollen vermehrt über das laute Nachdenken, gezielte Nachfragen und Visualisieren bewusst sichtbar gemacht werden, dies sollte auch in strukturierteren Lernprozessen mehr Beachtung finden, da eigene Erfahrungen, selbst gefundene Strategien und Entdeckungen sich besser einprägen und mit anderen im Austausch geteilt werden können.

6.4.2 Ausblick

Die aufgezeigten Instrumente für die Rituale und Unterstützungsmethoden sind beim deutschen Projektvorbild alle nicht vorhanden. Sie stammen aus Erfahrungen und Rückmeldungen von Kindergartenlehrpersonen in der Zusammenarbeit mit den Suchtpräventionsstellen. Damit zeigt sich, dass das Konzept in der Praxis eine Weiterentwicklung erfahren hat. Ein didaktisches Konzept worin Haltung, Zusammenarbeit, Rollenverständnisse, Methoden, Unterstützungssituationen und Fördermöglichkeiten im Sinne des Projektes begründet und theoretisch abgestützt aufgezeigt werden, fehlt und sollte noch erarbeitet werden. Dabei könnten auch die Rollen der Fachlehrpersonen DaZ und SHP bezüglich der Unterstützung im spielzeugfreien Kindergarten didaktisch abgestützt beschrieben werden.

Gemäss Heimberg (2017, S.15) muss das Kind, um selbstgestellte Aufgaben zu bewältigen, einer inneren Vorstellung folgen. Die Denkleistung, eine Vorstellung von etwas zu haben, stellt sich nur ein, wenn unterstützende Bewegungs- und Handlungserinnerungen verfügbar sind. Daher ist das Wahrnehmen und Beobachten, aber vor allem das Zur-Verfügung-stellen von Freiraum, den die Kinder im Projekt sehr genutzt und geschätzt haben, in Bezug auf Bewegungs- und Handlungsplanung bei den Kindern wichtig. Diese Freiräume gilt es in den freien Spielsequenzen im Kindergartenalltag, für entdeckendes, selbstgesteuertes und selbst verantwortetes Lernen, anregend und spannend zu gestalten und anzubieten, damit die Kinder zu vielen Erfahrungen kommen. Eine Aufgabe der sich die SHP annehmen kann, um Projekterfahrungen nachhaltig weiter führen zu können.

Im Weiteren wäre den Themen Zusammenarbeit und kompetenz- und ressourcenorientierte Lernprozessbegleitung im Projekt spielzeugfreier Kindergarten, aber auch generell in der Kindergartenarbeit, vermehrt Beachtung zu schenken. Für deren Weiterentwicklung braucht es Zeit und Gefässe, allenfalls Weiterbildungen in den Schulen vor Ort. Ein Austausch im Zusammenhang mit integrativer heilpädagogischer Förderung in der Kindergartenpraxis wäre interessant, ausgeweitet auf verschiedene Unterrichtsmethoden, um wirklich wirkungsvoll gemeinsame Förderung zu gestalten.

6.4.3 Schlusswort und Danksagung

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Fragestellung betrachte ich heute den spielzeugfreien Kindergarten aus einem viel differenzierteren Blickwinkel und bin mir der Chancen aber auch der „Risiken“ des Projektes viel bewusster. Bei einer nächsten Durchführung werde ich von den gemachten Erkenntnissen profitieren können und bewusster sinnvolle heilpädagogische Unterstützung bieten und passende Instrumente dazu erarbeiten und einsetzen.

Ich bedanke mich herzlich für die tolle Unterstützung, die ich von Seiten der Befragungs- und Reflexionsgruppen und den Kindergartenlehrpersonen erfahren durfte. Ohne ihre Auseinandersetzung mit den Fragen zum Thema wäre keine so reichhaltige und breit erfasste Fragenstellunganalyse entstanden.

Ebenso bedanke ich mich herzlich bei Prof. Dr. A. Eckert, der mich unterstützend beraten und wohlwollend begleitet hat.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Piratenschiffe	S.1
Abbildung 2. Unterstützungsbedarf	S.47
Abbildung 3. Heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten in der Mitwirkung	S.51

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Spezifischer Förderauftrag SHP	S.34
Tabelle 2. Vermuteter Prozentsatz einer Klasse / Durchschnitt mehrerer Klassen	S.38

9. Literaturverzeichnis

- Adey, P. (2008). *Let's Think! Handbook: A Guide to Cognitive Acceleration in the Primary School*. London: GL Assessment.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Axline, V. (2016). *Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (11. Aufl.). München: Reinhardt.
- Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Baumeister, R. & Tierney, J. (2012). *Die Macht der Disziplin*. Frankfurt: Campus.
- BKS & DGS. (2012). *Lebenskompetenz entwickeln. Eine Arbeitshilfe für Schulen*. Aarau: Departement für Gesundheit und Soziales.
- BKS. (2016). *Lehrplan Volksschule Kindergarten*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- BKS. (2018). *Handreichung Heilpädagogik Kanton Aargau*. Aarau: Departement für Bildung, Kultur und Sport.
- BKS. (2018). *Neuer Aargauer Lehrplan (Lehrplan 21)*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- Bruner, J. (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Buholzer, A. (2014) *Von der Diagnose zur Förderung - Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Dewey, J. (1991). *The Later Works 1925-53* (13. Aufl.). Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois University Press.
- Ellinger, S. (2015). Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik* (S.229-234). Göttingen: Hogrefe.
- Eschelmüller, M. (2016). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (4.Aufl.). Bern: Schulverlag.
- Feuser, G. (1998). *Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik*. Weinheim, München: Juventa.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (4. Aufl.). Hohengehren: Schneider Verlag GmbH.
- Hauser, B. (2016). *Spielen frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hechler, O. (2015). Diskurs Analytische Grundlagen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik* (S.89-99). Göttingen: Hogrefe.

- Heimberg, D. (2017). *Wenn Bewegung Wissen schafft – Handlungsplanung im Kindergarten unterstützen*. Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- HfH (Hrsg.) (2013). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2017). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als funktionieren ist* (6.Aufl.). München: Carl Hanser Verlag
- Jürgens, E. (2009). *Die „neue“ Reformpädagogik und Bewegung offener Unterricht – Theorie, Praxis & Forschungsanlage* (7. Aufl.). Sankt Augustin: Academia Verlag.
- Juul, J. & Jensen, H. (2017). *Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur* (7. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Montessori, M. (2005). *Grundlagen meiner Pädagogik* (9. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Peschel, F. (2016). *Offener Unterricht – Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Band 1: Allgemeindidaktische Überlegungen. Band 2: Fachdidaktische Überlegungen* (8. Aufl.). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Porst, R. (2011) *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Ratz, C. (2015). Triangulation. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik* (S.89-99). Göttingen: Hogrefe.
- Reich, K. (2012). *Konstruktivistische Didaktik* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ricken, G. (2015). Planung von Stichproben. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik* (S.89-99). Göttingen: Hogrefe.
- Rogers, C.R. (2018). *Die nicht-direktive Beratung* (15. Aufl.). München: Kindler Verlag GmbH.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Schubert, E. & Strick, R. (2011). *Spielzeugfreier Kindergarten- ein Projekt zur Suchtprävention für Kinder und mit Kindern* (12. Aufl.). München: Aktion Jugendschutz.
- Stein, R. (2015). Wissenschaftstheorie für Sonderpädagogen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- & Sonderpädagogik* (S.89-99). Göttingen: Hogrefe.
- Suchtprävention Aargau. (2015). *Spielzeugfreier Kindergarten, ein Lebenskompetenzprojekt auf der Ebene der Prävention und Gesundheitsförderung*. Aarau: Suchtprävention Aargau.
- Tarnutzer, R. (2017). *Referat zur Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Weber, H. (2010). *Klassenrat abwechslungsreich gestalten*. München: Books on Demand.
- Winner, A. (1997). Zum Begriff Lebenskompetenzen. In E. Schubert & R. Strick, *Ohne Spielzeug – Spielzeugfreier Kindergarten, ein Konzept stellt sich vor* (S.16-25). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Winner, A. (2003): *Der Spielzeugfreie Kindergarten – ein Projekt zur Förderung von Lebenskompetenzen bei Kindern? Begleitstudie zur Suchtprävention im Kindergarten* (4. Aufl.). München: Aktion Jugendschutz.
- World Health Organization. (1994). «*Life Skills*» *Praktische Lebenskunde – Rundschreiben. Zusammenfassung der englischen «Skills for Life Newsletter», No. 1-3*. Genf: WHO.

10. Anhang

10.1 Fragebogen 1

10.2 Fragebogenauswertung 1

10.3 Reflexion 1

10.4 Fragebogen 2

10.5 Fragebogenauswertung 2

10.6 Reflexion 2

10.7 Forschungstagebuch Zusammenfassung

10.8 Terminplan Masterarbeit

Nr.	Was:	Involvierte:	bis:	erledigt
1.	Entwurf Dispositionspapier	Andreas Eckert	10.Aug.18	X
2.	Kontakt Suchtprävention AG Material - & Kontaktbeschaffung	S. Wasserfallen	13.Aug.18	X
3.	Erarbeitung Fragebogen 1 Zeitraum vor dem Projekt Vorbereitung SHP zum spielzeugfreien KG		19.Okt.18	Entwurf erstellt
5.	Abgabe Disposition	Andreas Eckert	19. Okt.18	X
4.	Kontakt mit SHPs im AG, die am spfr. KG Projekt teilnehmen	S. Wasserfallen	Sept.18	X
5.	Abgabe Fragebogen 1 an SHPs		30.Nov.18	X
6.	Erarbeitung Fragebogen 2 Zeitraum Durchführung im Projekt Erfahrungen, Ideen, Fragen, Anmerkungen der SHP zu ihrer Rolle und zu ihren Förderkindern		Jan. 19	X
7.	Abgabe Fragebogen 2 an SHPs		Feb.19	X
8.	Evaluation 1. Fragebogen		Feb.19	X
9.	Interpretation der Befragungsergebnisse Fragebogens 1 durch die Reflexionsgruppe			X
10.	Zusammenfassung der Befragungs- & Interpretationsergebnisse 1, plus Zwischenfazit		März 19	X
10.	Evaluation 2. Fragebogen		März 19	X
11.	Interpretation der Befragungsergebnisse Fragebogens 2 durch die Reflexionsgruppe Reflexion		April 19	X
12.	Zusammenfassung der Befragungs- & Interpretationsergebnisse 2, plus Zwischenfazit		April 19	X
13.	Fazit		bis Ende April 19	X
14.	Schlussfolgerungen Rückblick auf den Forschungsprozess		bis Ende April 19	X
15.	Beantwortung Fragestellung		bis Mitte Mai	X
16.	Fazit und Ausblick		bis Mitte Mai	X
17.	Abgabe Masterarbeit		22 .Juni 19	X